

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

Raphael Silva Ferreira

**ARTE, PÓS-VERDADE E DESINFORMAÇÃO:
Relações em um contexto pós-digital**

**Belo Horizonte
2025**

Raphael Silva Ferreira

**ARTE, PÓS-VERDADE E DESINFORMAÇÃO:
Relações em um contexto pós-digital**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas práticas
da produção artística

Orientador (a): Professor Dr. Pablo Alexandre
Gobira de Souza Ricardo

Bolsista (CAPES)

**Belo Horizonte
2025**

F383a

Ferreira, Raphael Silva.

Arte, pós-verdade e desinformação : relações em um contexto pós-digital.
[manuscrito] / Raphael Silva Ferreira. -- 2025.
149 f., enc.: il., color., 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2025

Orientador: Prof. Dr. Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo.

Bibliografia: f. 138-149.

1. Arte brasileira. 2. Arte por computador. 3. Desinformação. I. Gobira, Pablo. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título

CDU: 7.036(81)

CDD:77

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2025, às 14 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando **Raphael Silva Ferreira**, intitulada: **Arte, pós-verdade e desinformação: Relações em um contexto pós-digital**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professor. Dr. Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo, como orientador e presidente da banca; Professor Dr. Loque Arcanjo Júnior, como examinador interno; e Professor Dr. Leonardo Foletto, como examinador externo. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

- Aprovado(a)
 Aprovado(a) com indicação para publicação
 APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.
 Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 18 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br PABLO ALEXANDRE GOBIRA DE SOUZA RICARDO
Data: 18/02/2025 16:26:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Dr. Pablo Alexandre Gobira de Souza Ricardo

Documento assinado digitalmente
gov.br LOQUE ARCANJO JUNIOR
Data: 21/02/2025 08:52:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Interno: _____

Dr. Loque Arcanjo Júnior

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO FELTRIN FOLETTTO
Data: 20/02/2025 17:02:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Externo: _____

Dr. Leonardo Foletto

Referência: Processo nº 2350.01.0010142/2023-05

SEI nº 106011167

À Donald Trump, Mark Zuckerberg e Elon Musk.

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha família: Fernanda, por todo o incentivo, parceria e companheirismo e Otto, por me fazer acreditar que mesmo com obstáculos aparentemente intransponíveis o impossível se torna possível. Ao PPG Artes UEMG, contemplado em todo o seu corpo docente e membros do Colegiado. À CAPES, pela bolsa DS e ao Professor Dr. Pablo Gobira pelo apoio incondicional nesse percurso. Aos membros da banca: Professor Dr. Loque Arcanjo, Professor Dr. Leonardo Foletto e Professor Dr. Ítalo Travenzoli pelas considerações que acrescentaram muito a esta pesquisa. Aos membros do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Lab|Front).

RESUMO

Esta pesquisa busca identificar as relações entre a arte e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação, no cenário da arte brasileira a partir de um contexto pós-digital, por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2006) de exposições promovidas pelo grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Lab|Front). Para encontrar as relações, foram pesquisados o contexto pós-digital e os conceitos de pós-verdade, desinformação, além de seus impactos tanto na realidade social, quanto no campo das artes. Como resultados da pesquisa encontramos diversos pontos em comum entre as práticas artísticas, causas e formas dos fenômenos da pós-verdade e desinformação. O combate à pós-verdade e à desinformação a partir do campo das artes é uma possibilidade de provocar reflexões de forma lúdica sobre temas que, além de sua atualidade, impactam profundamente a realidade social. Em um contexto conturbado, é fundamental o desenvolvimento de literacia digital, que deve se dar por meio do desenvolvimento de competência crítica. No campo das artes, uma pesquisa focada nessa temática contribui na abertura de campo para discussões relacionadas às interseções entre a arte e outros campos do saber, sobretudo nos assuntos que permeiam a arte, ciência e tecnologia.

Palavras-chave: Arte brasileira; pós-digital; pós-verdade; desinformação; artes digitais.

ABSTRACT

This research seeks to identify the relationships between art and the manifestations of post-truth and disinformation, in the Brazilian art scene from a post-digital context, through content analysis (Bardin, 2006) of exhibitions promoted by the research group called Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Lab|Front). To find these relationships, the post-digital context was researched and so the concepts of post-truth, disinformation in addition to their impacts, both on social reality and in the field of arts. As a result of the research, we found several common points between artistic practices, causes and forms of post-truth and disinformation manifestations. The fight against post-truth and disinformation from the field of arts is a possibility to provoke reflections in a playful way on topics that, in addition to being current, have a profound impact on social reality. In a troubled context, the development of digital literacy is essential, which must occur through the development of critical competence. In the field of arts, a research focused on this theme contributes to opening the field for discussion related to the intersections between art and other fields of knowledge, especially in matters that permeate art, science and technology.

Keywords: *Brazilian Art; post-truth; disinformation; digital arts.*

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 — Performance <i>Ata Duras</i>	91
Figura 2 — <i>Freedom Index</i> em exposição <i>Panorama</i>	92
Figura 3 — Cartas do jogo <i>Oráculo da política brasileira</i>	93
Figura 4 — Captura de quadro da vídeoperformance de Tutunho.....	96
Figura 5 — Captura de quadro de <i>Theta Train</i>	97
Figura 6 — Captura de imagem do <i>foyer</i> da <i>Lab/Front Gallery</i> , no metaverso.....	100
Figura 7 — Captura de imagem do mapa da <i>Lab/Front Gallery</i> , no metaverso.....	100
Figura 8 - Captura de imagem de <i>walkthrough</i> na <i>Lab/Front Gallery</i>	101
Figura 9 — Captura de Imagem da obra <i>GRRLHCNTN</i>	102
Figura 10 — Captura de quadro da obra <i>Brain Booster</i>	103
Figura 11 — Captura de imagem da obra <i>Respiros Dissonantes</i>	105
Figura 12 - Captura de imagem da obra <i>Congresso Indígena</i>	106
Figura 13 — Captura de imagem da série <i>Siriris</i>	107
Figura 14 — Captura de imagem da galeria Centro Cultural UFMG, no metaverso....	108
Figura 15 — Captura de imagem da exposição <i>Panoram4 Meta</i>	108
Figura 16 — Captura de quadro da obra <i>Alfa Trans</i>	109
Figura 17 — Captura de quadro de <i>Grau Zero da Imagem</i>	111
Figura 18 — Captura de imagem de obra da série <i>Data Vênia</i>	112

Figura 19 — Captura de imagem de <i>O Fim da Aventura Humana na Terra</i>	113
Figura 20 — Captura de imagem do projeto <ater>.....	114
Figura 21 — Captura de imagem de <i>O Retorno do Profeta Ezequiel</i>	115
Figura 22 — Captura de imagem de obras do <i>Showcase</i> , em metaverso.....	117
Figura 23 — Captura de imagem dos prédios da exposição <i>ALMAGINATION</i>	117
Figura 24 — Captura de imagem da expografia da <i>ALMAGINATION</i>	118
Figura 25 — Captura de imagem da obra <i>Mitômato</i>	119
Figura 26 — Captura de imagem da obra <i>Procura-se Helene Alberti</i>	120
Figura 27 — Captura de imagem da versão tridimensional de <i>Pós-verdade</i>	121
Figura 28 — Captura de imagem da obra <i>Pós-dicionário</i>	123
Figura 29 — Imagem do mosaico.....	123
Figura 30 — Imagem de meme.....	125

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Pós-verdade.....	83
Quadro 2 — Impurezas.....	85
Quadro 3 — <i>Fake News</i>	86

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Classificação de obras por categoria.....	124
Tabela 2 — Classificação de obras por subcategoria da categoria Pós-verdade.....	126
Tabela 3 — Classificação de obras por subcategoria da categoria Impurezas.....	128
Tabela 4 — Classificação de obras por subcategoria da categoria <i>Fake News</i>	130

LISTA DE SIGLAS

2D	Bidimensional
3D	Tridimensional
CC	Caça-clicks
CDC	Conteúdo em deslocamento de contexto
CE	Conteúdo enganoso
CF	Conteúdo falso
CIP	Conteúdo impostor
CM	Conteúdo manipulado
CIACT-SAD	Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia
COVID-19	Coronavírus-19
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
DH	Difamação edulcorada de humor
DIY	Do it yourself
EAV	Escola de Artes Visuais do Parque Lage
ERS	Emergência das redes sociais
GC	Guerras culturais
IA	Inteligência Artificial
IM	Impurezas de máquina
IN	Impurezas narrativas
JAPMF	Jornalismo apressado e mal fundamentado
INCAA	Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais
LABFRONT	Laboratório de Poéticas Fronteiriças
MAM	Museu de Arte Moderna de São Paulo
MBL	Movimento Brasil Livre
ME	Mensagens engenhosas
NFT	Non Fungible Token
NG	Negacionismo
NH	Notícias híbridas
NP	Notícias paródicas
PE	Propaganda enganosa
PL	Partido Liberal
PNLD	Programa Nacional do Livro Didático
PP	Partido Progressista
PT	Partido dos Trabalhadores
QR	Queda da razão
RL	Relativismo

RM	Rumores
VC	Viés cognitivo
WEB	World Wide Web

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	17
1 PÓS-DIGITAL NA CULTURA DIGITAL E NAS ARTES.....	26
1.1 Da digitalização ao pós-digital	26
1.2 Pós-digital e seus impactos na cultura digital	28
1.2.1 Constelações de dilemas.....	30
1.2.2 Assimilações e resistências	31
1.3 Pós-digital no campo das artes.....	36
1.3.1 Materialidades	38
1.3.2 Reconfigurações de espaços expositivos.....	43
1.3.2.1 Infocognotecnologias como catalisadoras pós-digitais	45
1.3.2.2 Possibilidades e desafios entre o físico versus não físico.....	46
2 PÓS-VERDADE, DESINFORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS.....	52
2.1 Entendendo os fenômenos da pós-verdade e da desinformação	52
2.1.1 O fenômeno da pós-verdade.....	53
2.1.2 O fenômeno da desinformação.....	60
2.2 Pós-verdade, desinformação e seus efeitos na realidade social	65
2.3 Pós-verdade, desinformação e seus efeitos no campo das artes	69
2.3.1 Arte e polarização.....	70
2.3.2 Arte e vida cotidiana	76
3 RELAÇÕES ENTRE A ARTE, E OS FENÔMENOS DA PÓS-VERDADE E DA DESINFORMAÇÃO.....	81
3.1 <i>Descrição da metodologia</i>	81
3.2 <i>Análise das obras</i>	85
3.2.1 <i>Exposição Panorama</i>	86
3.2.2 <i>Panorama II - Streaming</i>	91
3.2.3 <i>Panorama III - Transcendências</i>	95
3.2.4 <i>Panoram4</i>	105
3.2.5 <i>AI.MAGINATION</i>	115

3.2.6 <i>Pós-Verdade – Fragmentos de Fatos à Revelia</i>	120
4 RESULTADOS	126
4.1 Resultados por categoria	126
4.2 Resultados por subcategoria	128
CONSIDERAÇÕES FINAIS	133
REFERÊNCIAS	138

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa surge com questões que me provocam por sua urgência e impactos na realidade, especialmente ao considerar um contexto pós-digital, uma condição em que tecnologias digitais se encontram banalizadas no cotidiano (Gobira, 2019). São elas, as relações entre a arte e dois fenômenos que se complementam: a pós-verdade, condição em que fatos perdem espaço para crenças individuais perante a opinião pública (Kalpokas, 2019) e a desinformação, definida como um esvaziamento da informação (Santaella, 2021). Dado esse cenário, analisaremos essas possíveis relações a partir de um cruzamento de dados entre revisões bibliográficas sobre o tema e análises de obras selecionadas para exposições de arte produzidas pelo grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Lab|Front). O Lab|Front é um grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação cadastrado no diretório do CNPq, com base certificada pela Escola Guignard, a escola de artes da Universidade de Estado de Minas Gerais (UEMG), que tem como objetivo pesquisar produções artísticas e teóricas nas fronteiras dos saberes, linguagens artísticas, ciências e tecnologias (LABFRONT, 2025).

Desde que ingressei na graduação de Comunicação Social no ano de 2006, pude observar empiricamente que os campos do Jornalismo e o da Publicidade e Propaganda tinham diferentes posicionamentos quanto à fatores como imparcialidade e persuasão. Enquanto os jornalistas defendiam um distanciamento e imparcialidade no relato dos fatos para o bom exercício da profissão, os publicitários buscavam estratégias de persuasão e segmentação cada vez mais efetivas nas campanhas, pois a “conversão” de potenciais clientes era o objetivo de um trabalho de sucesso. Diferenças à parte, um elemento presente em ambos são as transversalidades com o campo da arte: seja no ofício de se trabalhar imagens, palavras ou ideias, a área da comunicação é permeada por influências do fazer artístico e de suas poéticas; seja para vender notícias, ideias ou produtos.

Em 2019, tive a oportunidade de ingressar como estudante em disciplina isolada na disciplina ministrada pelo professor Pablo Gobira, *Ateliê Transartes*, no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais – PPG Artes UEMG. O programa é atuante em linhas de pesquisa que abordam tanto as dimensões teóricas e práticas da produção artística, como a mediação cultural e recepção das artes - concentradas nas áreas de artes visuais e música (UEMG, 2024). Entre os temas abordados na disciplina *Ateliê Transartes* estavam: as relações entre a arte e diferentes tipos de realidades; a apropriação no campo da arte; interseções entre arte e vida e as fronteiras entre arte, ciência e tecnologia. Tive a chance de tanto exercitar novas veias criativas, quanto desenvolver melhor, projetos que me

eram caros. A vivência com o grupo me permitiu observar que a pós-verdade e a desinformação, elementos que eu pesquisava em minhas obras de forma independente, também estavam presentes nas produções do grupo e no referencial teórico trabalhado pelo professor.

A convivência com o grupo rendeu frutos. Em uma das atividades sobre apropriação pude criar um manifesto que representou o contexto que me provocava diariamente: um movimento de proliferação de *coachs*¹; gurus; presidentes autoproclamados; filósofos autoproclamados; *experts*² sem a devida competência para executar as soluções que vendiam nas redes sociais, entretanto arrebanhavam milhares de seguidores e monetizavam sua suposta influência digital, por meio de inúmeros produtos digitais, como livros e cursos. O sucesso dessas celebridades do mundo digital aponta para um cenário em que pessoas comuns se apresentam nas redes como verdadeiros artistas. O acesso a espaços midiáticos proporcionado pela internet, acrescido de uma popularização de dispositivos digitais de produção audiovisual, favoreceu a produção de conteúdos dotados de alta qualidade técnica enquanto peças audiovisuais e de design gráfico, ainda que essa qualidade não se reflita em uma consistência qualitativa dos mesmos.

Enquanto pessoas comuns das áreas mais diversas áreas se portam como artistas nas redes, o posicionamento de marca de artistas passa a ser mais reconhecido pelo público em geral que suas próprias obras. Em entrevista para a revista *Rolling Stone* (2024), Gene Simmons, baixista da banda *Kiss* - ícone do rock da década de 1970, declarou que os jovens de hoje conhecem Dave Grohl, vocalista da banda *Foo Fighters* (ainda em atividade) e ex-baterista da banda *Nirvana* (ícone dos anos 1990), por sua postura de “cara legal” que fura a bolha do rock, no entanto desconhecem as músicas do artista. De acordo com o portal G1 (2017): no cenário nacional o cantor Johnny Hooker criticou o cantor Ney Matogrosso, devido à uma suposta isenção de posicionamento a favor da causa gay; Matogrosso foi questionado sobre sua sexualidade e se declarou “humano”. De acordo com o G1MG (2017): o funkeiro Nego do Borel foi acusado de oportunismo, ao tentar se engajar na causa gay; ele se vestiu de mulher e beijou um homem em seu clipe *Me Solta*. Segundo Ferreira (2024): o influenciador digital Whinderson Nunes, conhecido por seus vídeos humorísticos em redes sociais, foi escalado como atração representante do gênero *Trap* na edição 2024 do festival Rock in Rio.

¹ Plural de *coach*. “Profissional que trabalha junto a executivos, a fim de analisar e tentar alavancar suas carreiras profissionais.” (DICIO, 2024).

² “alguém que constroi sua autoridade por meio de um número expressivo de vendas, mesmo sem deter um largo conhecimento sobre a área em que atua” (Ferriss, 2016).

Na plataforma Tik Tok (2024), a cantora Juvi Chagas angaria seguidores ao destilar conteúdos de humor e autoajuda. Podemos observar nomes consagrados da cena artística atuando como influenciadores digitais³ e influenciadores digitais se posicionando como artistas. Este cenário ilustraria uma quebra de fronteiras entre as artes e a comunicação, onde as colaborações entre diferentes atores assessorados por gestores de tráfego e profissionais de *branding*⁴ se tornariam mais relevantes que as obras por si só?

Não só os estilos de vida, mas também a arte se modifica em uma sociedade movida pela produção, pois “transformações sociais muitas vezes imperceptíveis causam mudanças na estrutura da recepção que serão mais tarde utilizadas pelas novas formas de arte” (Benjamin, 1993, p. 9). Enquanto observamos a arte contemporânea absorver cada vez mais linguagens (Danto, 2006), também podemos perceber uma generalização da estetização, ou seja, da inclusão de uma dimensão estética no sistema capitalista, permeando a arte por todos os setores da vida cotidiana (Lipovetsky; Serroy, 2015). Até mesmo os discursos políticos se desconectam de propostas efetivas e se apegam a fatores emocionais, populistas (Kalpokas, 2019), nos quais candidatos agem como artistas, performando para suas militâncias e para possíveis novos eleitores filtrados por algoritmos⁵ de diferentes plataformas.

Em um mundo digitalizado e conectado via redes apresenta-se a possibilidade de reorganização do cenário cultural quando é encarnado “o ideal de cientistas, de artistas, de gerentes ou de ativistas da rede que desejam melhorar a colaboração entre as pessoas, que exploram e dão vida a diferentes formas de inteligência coletiva distribuída” (Levy, 1999, p. 25). Tal ponto de vista se revela idealista apesar de promissor, confrontado por um cenário de

³ “Influenciadores Digitais, indivíduos que conquistaram uma audiência fiel por meio da produção e do compartilhamento de conteúdo. Esses influenciadores têm se sobressaído em algumas redes e possuem a capacidade de mobilizar milhares de pessoas, em alguns casos, milhões de seguidores. Eles são capazes de influenciar, pautar opiniões e comportamentos, transmitir confiança e servem de referência para os indivíduos que acompanham” (Silva; Tessarolo, 2016, p. 13).

⁴ “dotar bens e serviços com o poder de uma marca” (Kotler; Keller, 2012, p. 736).

⁵ “O conceito central na ciência da computação é o de algoritmo, que é um método especificado com exatidão para computar alguma coisa. Algoritmos agora fazem parte da vida diária: um algoritmo de raiz quadrada numa calculadora de bolso recebe um número como entrada e devolve a raiz quadrada desse número como saída; um algoritmo que joga xadrez pega uma posição de xadrez e devolve um movimento; um algoritmo de busca de caminho pega um local de partida, um local de chegada e um mapa de ruas e devolve a rota mais rápida entre a partida e a chegada. Algoritmos podem ser descritos em português ou em notação matemática, mas para serem implementados precisam ser codificados como programas numa linguagem de programação. Algoritmos mais complexos podem ser construídos usando-se algoritmos mais simples como unidades chamadas sub-rotinas — por exemplo, um carro sem motorista pode usar um algoritmo de busca de caminho como sub-rotina para saber aonde ir. Dessa maneira, sistemas de software de imensa complexidade são construídos camada a camada” (Russel, 2021, p. 60).

algoritmos preditivos⁶ e escândalos como o *Cambridge Analytica*⁷, que anuncia uma revolução não tão descompromissada. Esse contexto regido por afetos e algoritmos culmina na polarização de opiniões entre diversos grupos da sociedade. Cada pessoa cria suas próprias narrativas e se fecha em bolhas; falam para os iguais e repetem suas convicções, favorecendo um clima propício à consolidação de fenômenos como o da pós-verdade.

A tecnologia traz avanços, mas é preciso ter atenção aos processos de expansão da web, pois suas possibilidades são contraditórias. Enquanto os usuários comuns desbravam suas vantagens, grandes corporações fazem arquivamentos de todos os registros da vida desses usuários, que posteriormente são utilizados como produto pelas mesmas (Han, 2023). Bezerra (2024) ressalta como essas empresas de tecnologia se aproveitam de uma “ética do compartilhamento” para se valer dos dados produzidos por seus usuários:

Ética do compartilhamento - se refere a um determinado comportamento moral, praticado no ambiente informacional das redes digitais, que é socialmente considerado como possuidor de valor. Isso pode ser constatado ao observarmos que, no fim do século XX, as possibilidades inéditas de cópia e transmissão instantânea de conteúdo audiovisual digital, seja em forma de texto, imagem ou vídeo, convertem-se em práticas informacionais que, além de acessíveis (aos que tem acesso à rede mundial de computadores), tornam-se desejáveis (Bezerra, 2024, p. 36).

A partir desse contexto, esta pesquisa busca encontrar as possíveis interseções entre a arte e os fenômenos da pós-verdade e o da desinformação, considerando que vivemos em um mundo estetizado e pós-digital no qual as fronteiras entre campos do saber se encontram borradas. Nos encontramos em um cenário que para alguns teóricos da arte se consolida como pós-digital, uma condição na qual as tecnologias digitais já são parte integrante de nossas vidas (Gobira, 2019) e nesse contexto, os fenômenos da pós-verdade e da desinformação assumem escalas de crescimento exponenciais. Na busca de compreender esses fenômenos, diversos campos de conhecimento deram início a pesquisas que ilustram a complexidade e interdisciplinaridade que lhes é intrínseca. Aspectos políticos, sociais, filosóficos,

⁶ “São mecanismos de previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como nos deparamos com ideias e informações” (Pariser, 2012, p. 13).

⁷ “O escândalo da empresa de tecnologia *Cambridge Analytica* se deu por conta de um vazamento de dados de usuários da rede social *Facebook*, que ao utilizarem o aplicativo de Quiz, intitulado “This is Your Digital Life”, cediam acesso, de forma contínua para a *Cambridge Analytica* de dados pessoais e postagens, tanto dos usuários do APP, quanto dos de todos seus amigos na rede social. A partir de uma falha de segurança da rede social, milhões de pessoas tiveram sua privacidade violada e seus perfis vendidos à campanha eleitoral do, então candidato à presidência dos EUA, Donald Trump” (Fornasier, Beck, 2020).

informativos e psicológicos são pontos importantes que se cruzam, a fim de compreender e encontrar soluções para os problemas gerados pela pós-verdade e a desinformação.

Observar esse contexto de celebridades das redes sociais era como se a ciência fosse desvalidada constantemente, enquanto eu buscava me aproximar do meio acadêmico. Com base neste cenário, tive a oportunidade de criar como atividade final da disciplina *Ateliê Transartes*, uma obra intitulada *Manifesto do artista autoproclamado (2020)*. Ao parodiar o livro *Passagens* de Walter Benjamin (2006), utilizei referências de autores diversos do campo da arte para mostrar a sua pluralidade pós-vanguardas. Entrar em contato com *Passagens* me remeteu ao processo de escrita acadêmica, que, assim como um processo curatorial busca suas referências teóricas para produzir conceitos e percursos.

A apropriação no campo da arte foi outro tema que me chamou atenção, pois se aproximava bastante das formas com que os instrumentos da pós-verdade se apropriavam da realidade e as distorciam à revelia. Era um universo que se apresentava cada vez mais conectado: um mundo de falsos profetas; filósofos autoproclamados; teorias da conspiração; memes e enquanto esses itens me provocavam, pude observar como eles impactavam a realidade social ao meu redor.

O clima da pós-verdade se apropriava da realidade e afetava todos os campos da sociedade. No que diz respeito ao campo da arte, pude observar diversas situações onde notícias falsas causavam o cancelamento de exposições de arte, a perseguição a artistas, entre outras situações que eu acreditava serem anacrônicas. Uma polarização política generalizada ainda se mostrava mais intensa a cada novo boato, a cada nova situação midiática. Todo esse caldeirão de conflitos me levou a produzir obras de arte sobre o tema da pós-verdade e com a curadoria de Pablo Gobira, criamos a exposição *Pós-verdade - Fragmentos de fatos à revelia (2021)*. A exposição, viabilizada por meio da Lei Aldir Blanc, aconteceu durante a pandemia do COVID-19 de forma virtual, com a possibilidade de visita em 3D, além de uma versão 2D, com as obras dispostas em um *website* criado para exposição, disponível no endereço www.distopica.com.br/pos-verdade.

A possibilidade de expor no ambiente virtual já não me causava estranhamento, pois nos encontramos no pós-digital, “um contexto em que o ciberespaço supostamente separado se fundiu com a realidade criando uma convergência material”, (Gobira, 2019, p 88) isto é, as realidades sociais (Berger, Luckmann, 2005) e virtuais se fundiram e tornaram-se interdependentes.

Assim como as obras da exposição e a própria exposição utilizou de dispositivos tecnológicos para sua produção, as exposições e obras do grupo Lab|Front também o faziam.

A cada nova ação do grupo pude ter contato com conceitos que enriqueceram minhas experiências com as fronteiras entre a arte, a ciência e a tecnologia, o que se tornou um fator decisivo para utilizar algumas dessas produções como objeto de pesquisa. Todo esse cenário culminou nesta pesquisa intitulada *Arte, pós-verdade e desinformação: relações em um contexto pós-digital*, justamente para pesquisar a complexidade dessas relações que tomaram conta do cotidiano pós-digital. Essa pesquisa se mostra importante, pois, devido à liberdade poética da arte ela pode até mesmo utilizar de elementos relacionados aos fenômenos da pós-verdade e da desinformação para provocar reflexões sobre os mesmos e se tornar mais um instrumento de combate aos desafios que acometem o mundo contemporâneo. Além disso, ela pode destacar a potência das artes digitais enquanto ferramentas políticas e de conscientização da ocorrência dos fenômenos da pós-verdade e desinformação.

Em um contexto pós-digital, regido por algoritmos e *big data*⁸, a pós-verdade encontra espaço fértil para se consolidar, fomentada pela disseminação de campanhas de desinformação. Se estes fenômenos podem ser capazes de influenciar ações de indivíduos, quais serão suas relações com a arte em tempos de fronteiras fluidas entre os campos do saber e de tendências de mercado orientadas por números do marketing digital? Considerando que nos encontramos em um contexto **pós-digital**, essa pesquisa teve como objetivo geral identificar as relações entre a **arte e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação** no cenário da **arte brasileira**, por meio da análise de conteúdo de exposições promovidas pelo grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Labfront).

Para expor as relações entre a arte e a pós-verdade, com o recorte de um contexto pós-digital, tivemos como objetivos específicos:

- pesquisar o contexto **pós-digital** e compreender as suas relações nos campos da **cultura digital** e das **artes**;
- pesquisar os conceitos de **pós-verdade, desinformação** e seus impactos na **realidade social** e no **campo das artes**;
- pesquisar as relações entre a **arte e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação**, no acervo de obras selecionadas para as exposições *Panorama (2019)*; *Panorama II (2021)*; *Panorama III (2022)*; *Panorama IV (2023)*; *AI.MAGINATION (2023)* e *Pós-verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia (2021)*, produzidas e co-produzidas pelo grupo de pesquisa Lab|Front.

⁸ “uma forma de tratamento dos dados espalhados em diversas redes e a forma com a qual estes dados são tratados, que ocorrem por meio das Inteligências Artificiais” (Gobira, 2016).

O objeto de pesquisa é composto pelas obras de arte selecionadas para as exposições realizadas pelo grupo de pesquisa Lab|Front, já mencionadas no tópico anterior.

Para obter os resultados pretendidos realizei uma pesquisa analítica, de caráter exploratório. “Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” (Gil, 2002, p 41). Os procedimentos técnicos realizados foram de dois tipos, pesquisa documental e bibliográfica:

pesquisa documental é uma categoria em que estão os documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc (Gil, 2002, p 46).

A pesquisa bibliográfica é definida com “base em material já elaborado, constituído principalmente de livros, teses e artigos científicos” (Gil, 2002, p. 45). O procedimento da pesquisa documental desse trabalho será recortado nas possíveis relações entre a arte, e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação, nas obras de arte selecionadas para as exposições produzidas e co-produzidas pelo grupo de pesquisa Lab|Front: *Panorama (2019)*; *Panorama II (2020/2021)*; *Panorama III (2022)*; *Panorama IV (2023)*; *AI.MAGINATION (2023)* e *Pós-verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia (2021)*. A fim de contextualizar a pós-verdade e a desinformação no cenário artístico/cultural brasileiro também fiz uma pesquisa em publicações digitais de jornais, revistas, portais de conteúdos artísticos/culturais e demais periódicos acadêmicos, que tratam da repercussão midiática de exposições vítimas de campanhas de desinformação no Brasil, considerando o período a partir do ano de 2016.

Também realizei uma pesquisa bibliográfica por meio da abordagem de teóricos do campo da arte, filosofia, sociologia, psicologia, comunicação, ciência da informação e ciência política, a fim de explorar as possíveis relações entre arte, pós-verdade e desinformação. Para isso, abordei os conceitos de pós-verdade, desinformação e como os fenômenos se difundem no contexto pós-digital, além disso identifiquei diferentes conceitos de arte e possíveis interstícios entre os fenômenos pesquisados.

O material foi analisado a partir da análise de conteúdo que, segundo Bardin (2006): pode ser entendida como um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando garantir um tratamento sistemático e objetivo do conteúdo de mensagens. As informações foram categorizadas, o que permitiu uma classificação geral por diferenciação e depois agrupamento a partir de critérios previamente definidos e reunidos em temas (Bardin, 2006).

Para alcançar os objetivos traçados, esta pesquisa se divide nesta introdução, apresentando o contexto, a justificativa, o problema norteador dos trabalhos, o objetivo, a metodologia e a estrutura da dissertação. O primeiro capítulo aborda o contexto pós-digital e seus impactos na cultura digital e no campo da arte. O segundo capítulo aborda os conceitos da pós-verdade, da desinformação e seus impactos na realidade social e no campo da arte. O terceiro capítulo apresenta a metodologia e as análises do objeto de pesquisa. Um quarto capítulo apresenta os resultados obtidos, seguido das considerações finais sobre a pesquisa e as referências utilizadas.

No primeiro capítulo pesquisei o contexto pós-digital e suas implicações na cultura digital e nas artes. Para isso, iniciei com um breve histórico da digitalização do mundo, desde a criação dos computadores, em projetos militares dos Estados Unidos da América até sua democratização pelo mundo e criação da rede mundial de computadores, a Internet. Abordei as fases da *web*⁹ e como ela nos levou até o contexto pós-digital. Entre o referencial teórico estão os autores Manuel Castells (2013); Pierre Levy (1999); Barbook e Cameron (2018) e outros nomes relevantes. Também pesquisei as transformações que a digitalização do mundo causou na cultura e na arte, a partir de autores como Florian Cramer (2015); Jussi Parikka (2017), Lucia Santaella (2005; 2016; 2021) e Byung-Chul Han (2022;2023). No campo das artes, identifiquei iniciativas de novas formas de se expor e preservar conteúdos artísticos ao visitar autores como Gilberto Prado (1997; 2003); Débora Gasparetto (2014), Pablo Gobira (2014; 2015; 2018; 2022; 2023), entre outros.

No segundo capítulo, apresentei uma pesquisa sobre os conceitos de pós-verdade, desinformação e seus impactos na realidade social e no campo das artes. Para isso, estudei autores da ciência política, psicologia, filosofia, ciência da informação e da comunicação. Para recortar a pós-verdade e a desinformação, no contexto pós-digital, pesquisei suas causas e formas com as quais ocorrem, que caracterizam os fenômenos na atualidade. No campo da arte, pesquisei atividades culturais e exposições de arte brasileiras, realizadas a partir do ano de 2016 e que porventura tenham sido vítimas de campanhas de desinformação. Também estudei as relações entre a vida compartilhada nas redes e como esse processo é visto por vertentes positivas e negativas em relação às fronteiras entre arte e vida. Como base do referencial teórico, estudei nos temas “pós-verdade” e “desinformação”, autores como Carlos

⁹ “World Wide Web é um protocolo de navegação por hipertextos (textos descentralizados, não-lineares, interconectados por links, dinâmicos e com capacidade multimidiática), desenvolvido por Tim Berners Lee, que possibilitou a navegação na internet, da forma que conhecemos atualmente, por meio de navegadores.” (Levy, 1997).

Alberto Ávila Araújo; (2021; 2024) Max Melquíades (2022); Arthur Coelho Bezerra (2024); Ignas Kalpokas (2019) e Pedrinho Guareschi (2018). Para contextualizar o campo das artes e suas interseções com outros campos, utilizei obras de Anne Cauquelin (2005); Arthur Danto (2006); Walter Benjamin (1993); Gilles Lipovetsky e Jean Serroy (2014); Eneida Souza (2018; 2021) e Pablo Gobira (2010; 2012; 2022; 2023), entre outros.

No terceiro e quarto capítulo, pesquisei no acervo de obras de arte brasileiras iniciativas em que a pós-verdade e/ou a desinformação tenham algum tipo de relação com os processos criativos.

1 PÓS-DIGITAL NA CULTURA DIGITAL E NAS ARTES

Este capítulo tem como objetivos apresentar o contexto pós-digital e suas influências tanto na cultura digital, quanto no campo das artes. Na primeira sessão, faremos um breve histórico da digitalização do mundo, desde a criação dos computadores até o pós-digital. Serão apresentados conceitos fundamentais para a compreensão do panorama histórico do desenvolvimento da rede mundial de computadores e de sua ética de utilização, até sua popularização no contexto pós-digital. Entre os termos abordados estão conceitos como **ciberespaço** (Levy, 1997); **cibercultura** (Levy, 1997); **automatografias** (Gobira, 2010); **ideologia californiana** (Barbrook, Cameron, 2018); **hipermobilidade** (Santaella, 2021); **plataformização** (Lemos, 2021) e **pós-digital** (Cramer, 2015). Na segunda sessão, serão apresentados os impactos do contexto pós-digital na cultura digital, a partir de suas constelações de dilemas apresentadas por (Santaella, 2015). Na terceira sessão, serão abordados os impactos do pós-digital no campo das artes considerando suas materialidades, reconfigurações de espaços expositivos e formas de fruição, a partir de diversos autores relacionados ao tema como Gasparetto (2014); Gobira (2014; 2015; 2018; 2022; 2023); Prado (1997); Cramer (2015) e Parikka (2017).

1.1 Da digitalização ao pós-digital

Inicialmente criados como instrumentos de cálculo para operações militares, no fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os computadores trouxeram uma mudança revolucionária na forma de vida da humanidade. Tais dispositivos possibilitaram a comunicação de usuários por meio de redes digitais constituídas no ciberespaço¹⁰, que posteriormente culminaram na rede mundial de computadores, conhecida como internet. A partir da internet, iniciou-se um processo de digitalização da vida, que passa a ocorrer por meio de um arquivamento contínuo e automático por empresas privadas, de todas as ações realizadas por usuários no ciberespaço, intitulados por Gobira (2010) de automatografia. Esse processo se intensifica juntamente com o desenvolvimento das diferentes fases da web. A web em seus primórdios foi caracterizada por um baixo nível de interatividade dos usuários e com dependência de dispositivos conectados a cabos. Apesar de limitada, essa fase 1.0 foi fundamental para a concretização da cibercultura, que é o “conjunto de técnicas (materiais e

¹⁰ “espaço virtual de interconexão mundial dos computadores e suas memórias” (Levy, 1999).

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (Levy, 1999, p.15).

Das conexões entre os atores da cibercultura novas formas de produção se tornaram possíveis e abriram a possibilidade do surgimento de modelos de negócio com foco na criatividade de seus atores, que engajados nas contradições de uma crescente Ideologia Californiana¹¹ culminam em um modelo econômico alternativo. Predominante na costa oeste dos EUA e intitulado de economia do Vale do Silício, esse modelo influencia os demais mercados tecnológicos pelo mundo (Castells, 2001). Com a economia do Vale do Silício aquecida e inovações surgindo a todo o tempo, a Internet entra em sua segunda fase, a web 2.0. Os computadores fixos e conectados por fios dão lugar à uma conectividade contínua, na palma da mão dos usuários e inauguram o que Santaella (2021) define como hipermobilidade, uma condição que proporciona a hibridização entre espaços físicos e digitais, favorecendo a democratização de versões expandidas de corporeidades. A partir de automatografias (Gobira, 2010) tratadas por inteligências artificiais, hibridizações entre humano e máquina viabilizam um “aumento da nossa capacidade de memória, produtividade e relacionamento com outras pessoas e com o ambiente a nossa volta” (Gobira; Silva; Portugal, 2021, p. 201). Essa concepção expandida de corpo é definida por Roy Ascott como *hipercórtex*, um “nexo cognitivo” das estratégias do cérebro humano, em uma capacidade de percepção e cognição tecnologicamente ampliada (Ascott, 2003, p. 342). A existência ampliada derivada desses elementos tecnológicos viabiliza novas sociabilidades.

O acesso à hipermobilidade, acrescido do advento de aplicativos com inúmeras funções amplamente disponíveis para utilização em dispositivos móveis, favoreceu que usuários desfrutassem de uma internet cada vez mais interativa e abundante em produção de conteúdo. Assim como os dispositivos móveis iniciaram um processo de agrupamento de funcionalidades, a web também segue a mesma tendência. A web 2.0 demarca um cenário de plataformação¹² da internet, termo que se refere ao surgimento da plataforma como a forma

¹¹ “Esta nova fé emergiu de uma bizarra fusão da boemia cultural de São Francisco com as indústrias de alta tecnologia do Vale do Silício. Promovida em revistas, livros, programas de televisão, páginas da rede, grupos de notícias e conferências via Internet, a Ideologia Californiana promiscuamente combina o espírito desgarrado dos hippies e o zelo empreendedor dos yuppies. Este amálgama de opostos foi atingido através de uma profunda fé no potencial emancipador das novas tecnologias da informação. Na utopia digital, todos vão ser ligados e também ricos” (Barbrook; Cameron, 2018, p. 12).

¹² “A plataformação se caracteriza por um amplo domínio do rastreamento de dados de usuários, dispositivos e outras plataformas com o intuito de prever situações, induzir ações e gerar novas possibilidades de oferta de serviços e produtos, afetando a dinâmica social (pelas relações estabelecidas entre os usuários), a economia (pela monetização a partir do uso dos sistemas que são por sua vez indicados a partir de práticas de dados

dominante tanto na infraestrutura, quanto no modelo econômico das empresas de tecnologia e que conseqüentemente expandiu para diversos espaços da web por meio de seus APIs, interfaces que possibilitam que plataformas e websites sejam reprogramáveis (Helmond, 2015). Tal formato permitiu a ampliação dos poderes das *big techs*¹³ (Morozov, 2018) que, se no princípio seguiam vocações focadas nas trocas sociais, com a democratização dos APIs passam a agregar uma infinidade de funções que possibilitam aumentar sua retenção de usuários e desenvolvedores, portanto, suas receitas. Esse modelo, por um lado oferece oportunidade a novos atores de trabalhar em colaboração com projetos de corporações bem estabelecidas no meio digital, mas também se mostra centralizador, pois uma vasta gama de serviços utilizados pela população global passa a se concentrar nas mãos de poucos grupos econômicos (Lemos, 2023). A plataformização se apresenta de forma controversa, assim como as demais mudanças tecnológicas que atravessam o cotidiano da humanidade, mas aponta para um contexto no qual a presença de tecnologias digitais se torna lugar comum. O “lugar comum” das tecnologias digitais entranhadas nos mais diversos campos do cotidiano é o que retrata o contexto intitulado pós-digital, que, após um fascínio inicial com as possibilidades do digital passa a ser observado de forma crítica, devido aos seus impactos na realidade (Cramer, 2015).

1.2 Pós-digital e seus impactos na cultura digital

A tecnologia digital permitiu a comunicação das massas em rede por todo o globo e permitiu novas formas de produção, enquanto discretamente promovia um arquivamento de todos os rastros dessas ações, culminando em uma sociedade transparente como previa Levy (1999). Se no momento da *web 1.0* acreditava-se em uma autonomia da cibercultura (Levy, 1999), com o passar do tempo as ações no ciberespaço se tornam rastreáveis e mensuráveis por meio da “automatografia” (Gobira, 2013) que se concretiza em um registro total da vida, devassando a privacidade dos usuários. Essa situação se torna mais complexa quando percebemos que esses registros se encontram nas mãos de empresas privadas que agem com parcialidade, de acordo com seus próprios interesses. Nossas atividades diárias se tornam dependentes da rede e registradas nela continuamente e de forma autônoma. A digitalização

coletadas e analisadas pelas plataformas), a cultura (induzindo formas de consumo cultura), política (criando públicos, moldando opiniões, produzindo cadeias de desinformação...) etc” (Lemos, 2021, p. 6).

¹³ “grandes empresas associadas a plataformas de uso intensivo de dados, quase todas situadas na América do Norte, e também cada vez mais na China” (Morozov, 2018, p. 166).

alcança diversas áreas do cotidiano: o mercado de trabalho; as relações sociais; os serviços de saúde; educação; lazer e serviços governamentais. Em todos esses processos existe o envolvimento de empresas prestadoras de serviços, para que a mediação entre os usuários e as plataformas seja possível. Esse processo revela como o mundo *online* e *offline* não se separam mais no cotidiano, pois:

Mesmo que deixemos de lado o uso, antes tão frequente, do termo “ciberespaço”, é preciso reconhecer que o ciberespaço está tomando conta de todo o espaço que ocupamos, a ponto de não nos darmos mais conta de quando ou onde entramos nele ou saímos dele, pois, na maior parte do tempo, estamos in/off ao mesmo tempo (Santaella, 2016, p. 12).

A partir das mudanças da web 2.0, assuntos como a morte do ciberespaço e da cibercultura passam a ser discutidos, mas o que pode ser percebido é que ele se hibridiza, tornando cada vez mais difícil notar a diferença entre atual e virtual; eles se fundem e se tornam interdependentes para o funcionamento da sociedade em rede. A partir daí, entra em cena um contexto de digitalização integrada à vida, em que teóricos da área das artes apontam como uma hibridização dos espaços da realidade:

uma espécie de momento pós-virtual ou pós-ciberespaço (se tudo é, está ou se relaciona ao ciberespaço, a realidade e o virtual se convergem). Este seria um momento em que a sociedade lida com as tecnologias em um grau em que os espaços "físico" ou "não físico" não divergem como antes (Gobira, 2019, p. 85).

Uma sociedade em rede e produtora de registros automáticos continuamente passa a ser a realidade do ciberespaço, que com o acúmulo perpétuo de informações constitui o que chamamos de *big data*, um montante infindável de dados, tratados por inteligências artificiais. Marquesone (2016) destaca que o *big data* é constituído por 3Vs: **volume**, **variedade** e **velocidade**. Para a autora, o volume é sua característica mais significativa (pois em um mundo digitalizado, milhares de dados são produzidos a todo o momento, tanto por humanos, quanto por máquinas); mas antes do armazenamento da informação é necessário definir a sequência, os tamanhos e tipos de dados em questão (o que caracteriza a variedade desses dados); assim como a velocidade com que esses dados são coletados, analisados e utilizados, fechando a definição do conceito de *big data* (Marquesone, 2016). Já para Taurion (2013), o *big data* conta não somente com 3Vs, mas com 5Vs: que são representados pelo **valor** que esses dados oferecem a quem os utiliza; e a **veracidade** dos mesmos, pois muitos dos dados gerados nas redes são inconsistentes.

Presente nos computadores desde os primórdios, a Inteligência Artificial (IA) pode ser definida como um sistema da Ciência da Computação que simula a inteligência humana para solucionar problemas, a partir de uma base robusta de dados (Santaella, 2023). Boratto (2023) ressalta a dependência da IA do viés humano, que é quem programa os parâmetros que serão calculados pelas mesmas, ainda que em funções de maior autonomia:

IA é um conjunto de técnicas algorítmicas que tem como principal objetivo, através de uma forma artificial de raciocinar e com o uso da tecnologia, resolver situações ou problemas mais facilmente do que se fossem executados pelos humanos. O único, porém, que pode provocar uma certa decepção, se é que podemos chamar assim, são as ações óbvias por parte dos comandos executados pelas IA, pois todo o seu comando foi desenvolvido por um humano, assim algumas ações são muito previsíveis. Este conjunto de técnicas e regras é expresso por algoritmos e, como tal, é classificado em categorias, que podem variar de acordo com a situação (Boratto, 2023, p. 27)

Nesse cenário de *big data* e IA se desenvolve o que chamamos de *web 3.0*, a fase em que nos encontramos atualmente. A *web 3.0* é caracterizada como uma rede que congrega cada vez mais inteligências como as humanas, artificiais e coletivas (Santaella, 2013). A digitalização da vida segue o caminho da plataformação que “está ancorada no modelo de governabilidade neoliberal, tendo como dispositivos disciplinares e reguladores os algoritmos e a dataficação” (Lemos, 2023, p. 4). Os algoritmos das inteligências artificiais passam então a ranquear o mundo de acordo com seus padrões, nos colocando em um contexto rastreado e regido por números, de forma transparente unicamente para o poder privado das *big techs*, que detêm mais informações de nossas ações conectados do que nós mesmos temos conhecimento.

1.2.1 Constelações de dilemas

É no campo das artes que surge a ideia de pós-digital, mais precisamente de um dos eventos mais importantes das artes e cultura digital no mundo, o *Transmediale*, que teve o pós-digital como tema de sua edição de 2014, intitulada *Afterglow* (depois do brilho - tradução nossa). A ideia surgida no evento era de pensar não sobre o fim do digital, mas sobre suas consequências na sociedade contemporânea. “O termo pós-digital colocou-se como o momento crítico em que foram postas à prova, as promessas emancipatórias trazidas pelo alvorecer da revolução digital” (Santaella, 2016, p. 13). Entre os assuntos abordados pelo *Transmediale*, estavam questões como direitos digitais; privacidade *online* e acessibilidade de informação; usos e abusos militares; liberdade de expressão; questões de materialidade entre

o analógico e digital; a influência do *big-data*; o fosso digital enfim, questões que permeiam o universo digital desde sua fundação até os dias de hoje.

Santaella (2016) aponta o “pós-digital” não como uma referência ao fim do digital, mas como um momento em que a crítica aos dilemas trazidos pela revolução digital se torna proeminente. Cramer (2015) ressalta o fim do fascínio pelas tecnologias digitais, e uma quebra de hierarquia entre as mesmas e tecnologias analógicas, questões que se conectam diretamente com causas ambientais às quais convivemos diariamente e são rotineiramente ligadas a discursos negacionistas propagados em campanhas de desinformação.

1.2.2 Assimilações e resistências

As promessas ligadas às utopias do digital permeiam a cibercultura desde os seus primórdios. Durante os anos 1990, narrativas como a ideologia californiana e a *net-criticism*¹⁴ passaram a vigorar e influenciar usuários e atores do mercado das tecnologias da informação (Foletto, 2018). A *net-criticism* se fortaleceu no desenvolvimento da *net-art*¹⁵, do hacktivismo¹⁶, entre outras ações estéticas e políticas que expuseram questões emergentes no contexto da segurança nas redes, enquanto propunham modelos descentralizados de comunicação, desviantes em relação às configurações instituídas pelo mercado digital (Foletto, 2018). Estas são duas vertentes ideológicas, que podemos observar presentes no espírito do contexto pós-digital e que influenciam movimentos de integração ou resistência aos dilemas apresentados pelo mesmo.

Ao observar o cenário da web plataformizada (Helmond, 2015), predominante na sociedade pós-digital, podemos perceber os elementos da ideologia californiana (Barbrook; Cameron, 2015) consolidados na mentalidade de grande parte de seus usuários. As redes sociais se tornaram vitrines de empreendedores digitais, que na busca de autonomia se rendem aos protocolos de um sistema regidos por algoritmos, que como já citamos oferecem vantagens competitivas, mas também causam desordens diversas. Profissionais do *marketing*¹⁷ defendem as facilidades oferecidas pelo contexto pós-digital, pois, nunca na

¹⁴ “É uma corrente de pensamento que se situa como uma terceira via, entre, de um lado, uma posição ligada a uma certa esquerda que critica a internet por ela ter seu desenvolvimento baseado numa expansão do domínio dos EUA em relação ao seu poder cultural e econômico. E, de outro lado, justamente o da ideologia californiana, que tem a internet como viabilização de um novo modelo de negócios e como realização de uma profecia indicativa da aldeia global congregada” (Foletto, 2018, p. 9).

¹⁵ “Obras de arte que acontecem em redes digitais, como em websites” (Prado, 1997).

¹⁶ “Crimes digitais cometidos de forma ética” (Arruda, 2021).

¹⁷ “Um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos de valor entre si (Kotler; Keller, 2012, p. 4).

história da área foi possível obter tantos dados em tempo real sobre o mercado consumidor, contexto que proporcionou inúmeras possibilidades de otimização do exercício da profissão (Longo, 2014). Com o desenvolvimento das chamadas *next tech*¹⁸, o exercício do ofício ganhou inúmeros benefícios como previsibilidade, precisão, agilidade e retornos que até então não eram tão acessíveis e para alguns profissionais sequer existiam, fato que coloca a profissão em um novo patamar, o *marketing 5.0*: “O *Marketing 5.0* é, por definição, a aplicação de tecnologias que mimetizam o comportamento humano para criar, comunicar, entregar e aumentar o valor ao longo da jornada do cliente” (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021, p. 15). No mercado publicitário o pós-digital surge como uma forma de colaborar com as máquinas e utilizar desse hibridismo para gerar mais lucros.

Ao considerar que as *next tech* revolucionaram a forma de se fazer *marketing*, considerando que para alguns autores *marketing* é uma ciência baseada em dados, ao contrário das épocas mais remotas nas quais as pesquisas de mercado eram feitas manualmente, hoje podemos obter dados personalizados de cada nicho de consumo, disponíveis nas plataformas digitais por meio de filtros de público, prontos para serem utilizados em campanhas de *marketing* digital por qualquer um com acesso a uma conta de anúncios. A internet possibilitou um novo modelo de venda, “*self-service*” de publicidade inaugurado pela plataforma Google:

O Google percebeu que, se pudesse eliminar boa parte dos custos de vender e comprar propaganda, também conseguiria aumentar drasticamente o conjunto de possíveis compradores e vendedores de anúncios. O software poderia fazer quase todo o trabalho, reduzindo, assim, a barreira econômica à entrada e à exploração de mercados muito maiores (Anderson, 2006, p. 263).

Um modelo descentralizado de gestão de anúncios, acrescido da personalização de público alvo possibilitada pelo *big data*, permitiu que anunciar para públicos perfilados barateasse o custo de campanhas publicitárias, fomentando então o desenvolvimento de nichos cada vez mais especializados tanto de público quanto de produção (Anderson, 2006). Um mercado de nicho possibilita a inclusão de mais atores. Produtores independentes, das mais diversas áreas passam a ter chance de divulgar seus trabalhos e criar circuitos alternativos de circulação e fruição de seus trabalhos, mas como um cenário pós-digital traz complexidades,

¹⁸ “Um dos temas cruciais do *Marketing 5.0* é o que chamamos de *next tech*, um grupo de tecnologias utilizadas para emular as capacidades do profissional de *marketing* humano. Isso inclui IA, PLN, sensores, robótica, realidade aumentada (RA), realidade virtual (VR), internet das coisas (IoT) e blockchain. Uma combinação dessas tecnologias é o que torna possível o *Marketing 5.0*” (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021, p.15).

uma saturação de novos anunciantes produzindo conteúdos na rede, leva a uma crise de atenção entre os usuários.

Com um ciberespaço cada vez mais saturado de conteúdos, a necessidade de mediação por curadores humanos ou criados por meio de algoritmos de inteligências artificiais se mostra como uma tendência. Se em tempos de cultura de massa, se destacar entre a multidão era uma tarefa quase impossível, no pós-digital, apesar da saturação de conteúdos as oportunidades de aparecer são mais viáveis pois “um mundo de nicho é um mundo de escolhas abundantes (Anderson, 2006, p. 227). Longo (2015) segue o mesmo otimismo de Anderson (2006) em relação à quantidade de conteúdo produzido nas redes, ao considerar que nos encontramos em tempo de abundância com a potencialidade de solucionar problemas e melhorar o mundo (Longo, 2015). Para auxiliar na retenção de atenção e conversão de potenciais clientes, ferramentas como algoritmos de recomendação¹⁹ exercem sua influência a partir das próprias escolhas dos usuários. Com base nesse cenário “a ascensão de poderosos guias, na forma de recomendações e outros filtros, estimulam mais exploração, não menos” (Anderson, 2006, p. 227), o que proporciona mais abundância de informações e otimização de recursos de campanhas.

Longo (2015) define o momento atual como pós-digital devido à presença dos “nativos digitais”, uma geração de consumidores nascidos na era digital e como um empresário do ramo da comunicação considera o contexto positivo, pois nele ações de *marketing* podem ser tomadas com precisão, determinadas pelo comportamento dos indivíduos. Este cenário é derivado da plataformização da *web* que alterou a forma de consumo entre os usuários e agora pode ser utilizada largamente por profissionais da comunicação e até mesmo por entusiastas que queiram se aventurar pelos filtros de públicos das plataformas digitais.

Profissionais do ramo do *marketing*, alinhados com elementos da ideologia californiana e admirados com as facilidades do pós-digital, usufruem de ferramentas psicométricas²⁰ de vigilância e perfilamento de público e se vangloriam de suas conquistas

¹⁹ “Para a indústria do entretenimento, as recomendações são uma forma extremamente eficiente de marketing, permitindo que os filmes de menor destaque e as músicas menos enquadradas na tendência dominante encontrem seu público. Para os consumidores, a escolha simplificada com base em boas recomendações estimula a exploração de novidades e pode reacender paixões por músicas e filmes, com o potencial de criação de um mercado geral de entretenimento muito mais amplo” (Anderson, 2006, p. 263).

²⁰ “A Psicometria é uma área da Psicologia que procura analisar e medir características psicológicas, a personalidade individual. Um dos instrumentos bastante empregado pelos analistas é o que ficou conhecido como os *Big Five*, isto é, cinco dimensões centrais da personalidade dos seres humanos. Esses estudos foram elaborados por diferentes psicólogos na década de 1980 através de uma análise fatorial das informações fornecidas pelas pessoas pesquisadas a partir de inventários de personalidade e de longos questionários. As informações todas eram sintetizadas em cinco principais fatores – daí o nome da teoria dos *Big Five* – que

consolidadas com as *next tech*; já usuários adeptos à linhas de pensamento mais críticas, como as ideias difundidas pela *net-criticism*, adotam posturas divergentes. Um público que luta por causas coletivas como soberania digital, privacidade, colaboratividade e livre compartilhamento de conhecimento se engaja em movimentos de resistência a um contexto centralizador e invasivo, implantado pelas *big techs* e sua *web* plataformizada. Entre as ações organizadas por grupos de resistência, estão movimentos que lutam por inclusão digital, formas de comunicação em redes descentralizadas, o movimento do *software* livre, os hacktivismos, a criptografia *blockchain*²¹, entre outras diversas ações.

A inclusão digital é necessária para que não só o acesso, mas as condições do acesso sejam democratizadas por todo o globo, ainda sim o assunto é alvo de contradições. Por vezes, situações de fosso digital podem prejudicar a plena fruição do uso das tecnologias, devido ao baixo letramento digital de alguns perfis de público. Entende-se por “fosso digital” a dificuldade de acesso de tecnologias de comunicação digital por públicos específicos (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021). Por algum tempo a falta de acesso às redes era o maior problema do fosso, mas atualmente quase todo o globo já possui acesso à internet e os obstáculos estão mais relacionados à qualidade desse acesso. Para autores que pensam na integração à sociedade plataformizada das *big tech*, o foco é a inclusão por meio da tecnologia móvel, pois a maioria dos acessos da população mundial é de categoria *mobile-only* (somente via *smartphones*) e *mobile first* (preferencialmente via *smartphones*), logo, celulares acessíveis, com sistemas leves, planos de dados baratos e pontos de acesso grátis de *wi-fi* são fundamentais (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021). Este é um ponto a que devemos nos atentar, pois grande parte de campanhas de desinformação são veiculadas nas redes sociais comerciais, e a utilização destas redes sociais, costumeiramente não são contabilizadas nos pacotes de dados oferecidos por planos de operadoras de telefonia. Nesse cenário, a difusão de notícias

seriam: abertura ao novo, consciência, sociabilidade, extroversão e traços neuróticos. [...] Durante muito tempo os *Big Data* foram armazenados, mas não era possível usá-los com alguma finalidade devido a grande quantidade de informações. Porém, a partir dos estudos de alguns pesquisadores entre eles Kosinski, o uso dessas informações foi sendo viabilizado. Kosinski é um especialista em psicométrica da Universidade de Stanford e fez seu doutorado em Cambridge. A grande descoberta do pesquisador foi utilizar a psicométrica como metodologia para trabalhar o grande volume de informações armazenadas. [...] Eis então que as pesquisas de Kosinski se detiveram em analisar o grande volume de dados da Internet, mais especificamente o conteúdo das redes sociais, com o objetivo de traçar o perfil das pessoas baseando-se na análise de personalidade *Big Five*. A metodologia é a combinação de dados individuais (curtidas, posts, fotos, testes etc.) das redes sociais Facebook® ou Twitter® que, por sua vez, resultam em leituras altamente precisas sobre os indivíduos” (Betat, 2022, p. 179).

²¹ “A rede *blockchain* é uma composição de dados identificados por blocos que se conectam utilizando a criptografia. Dessa forma, a rede é compartilhada, distribuída, imutável e descentralizada, que armazena o registro de transações desses dados em série, se utilizando da marcação de tempo e registro, dos/nos blocos seriados, por *hashes*. A adição de registro de dados a uma rede *blockchain* se dá a partir de um processo chamado *minting*” (Gobira; Portugal; França, 2024, p.3).

falsas tem sua circulação facilitada, mas sua checagem se torna dificultada, pois para checar a veracidade dos conteúdos se torna necessário entrar em *links* externos às plataformas das redes sociais, o que resulta em gastos nos pacotes de dados dos usuários. Ironicamente, por coincidência ou não, pacotes mais básicos de acesso à internet oferecidos por operadoras de telefonia, são intitulados de “plano controle”. Segundo pesquisas da CETIC (2023), no Brasil, quase a totalidade (99%) dos usuários de Internet com 10 anos ou mais conecta-se à rede pelo telefone celular, que segue como o dispositivo mais utilizado, seguido da televisão (58%), enquanto a conexão via computador permaneceu estável, com 42%.

Já o sociólogo Sérgio Amadeu (2008) ressalta a importância de uma inclusão digital autônoma, baseada no desenvolvimento local, na busca de uma integração soberana, não subordinada às redes do globo. A utilização de redes descentralizadas, não subordinada às lógicas de vigilância das *big tech*, é consolidada por ações como a criação do Fediverso²², que oferece alternativas às plataformas já conhecidas como Facebook, Instagram, Twitter, entre outros, que podem ser utilizadas de forma livre. Essas podem ser alternativas para escapar da disseminação de campanhas de desinformação, que esbarram na qualidade do acesso à internet.

Em tempos de intensa produção de conteúdos digitais, devemos pensar que esses conteúdos são produzidos por softwares, que em grande parte também são pertencentes à corporações privadas, que atuam na lógica da plataformação:

O modelo de software proprietário esconde os algoritmos que o compõem. Apesar de ser composto por informações agrupadas e de se basear em conhecimentos acumulados pela humanidade, a indústria de software proprietário se direcionou para tentar bloquear e evitar que o caminho de seu desenvolvimento fosse semelhante ao desenvolvimento do conhecimento científico (Amadeu, 2004, p. 19).

Em contraponto, o movimento do software livre na busca do compartilhamento do conhecimento tecnológico se baseia em um modelo que democratiza liberdades por meio de uma licença de uso que permite a possibilidade de utilização para qualquer fim, assim como o estudo de seus códigos, com a abertura para realização de melhorias e a possibilidade de sua redistribuição (Amadeu, 2004).

²² “Uma junção de “federação” e “universo” – é um conjunto de tecnologias utilizadas para hospedagem distribuída de arquivos e publicações na web. A principal característica desse ambiente é a descentralização executada por protocolos de comunicação em padrão aberto. Os usuários podem criar suas identidades em qualquer uma das plataformas instaladas em diferentes servidores (chamados de “instâncias”) e, através de um único perfil, interagir e trocar informações com todos os outros perfis e instâncias dessa rede que já conta com milhões de pessoas conectadas no planeta” (ALQUIMÍDIA, 2024).

A mesma rede que se mostra refém das *Big Techs* (Morozov, 2018), também abriga potências populares em seu âmago. No contexto pós-digital surgem diversos tipos de ativismos, que gritam por seus direitos e utilizam a rede como forma de articular suas ações nas ruas, em tempo real e no calor da emoção. Ações como a Primavera Árabe no Egito, as manifestações no Brasil em junho de 2013, o *Occupy Wall Street (2011)*, o *Black Lives Matter (2013)* entre várias outras ações são exemplos de impactos na realidade oriundos das formas descentralizadas de utilização das redes.

Entre críticos e defensores, o contexto pós-digital se apresenta como algo controverso, que resulta da consolidação de um mundo digitalizado. Essa configuração potencialmente transformadora, aceleradora e democratizadora do acesso às tecnologias antes restritas à grupos específicos, apresenta problemas que são objeto de estudo de pesquisadores, artistas e entusiastas, na busca de compreender e criar soluções para seus dilemas.

1.3 Pós-digital no campo das artes

O contexto pós-digital possibilitou o surgimento de novos espaços de circulação derivados de novas configurações de produção. Esse movimento apresenta-se como uma continuidade do fluxo de desenvolvimento de um mercado que busca atualizar espaços tradicionais para se manter produtivo (Gasparetto, 2014). Portanto, a o contexto pós-digital assim como os caminhos de se fazer arte na contemporaneidade são influenciados pelas transformações ocasionadas pelas tecnologias que permitem a reprodutibilidade técnica, como apontadas por Benjamin (1993). A partir da onipresença do digital, podemos pensar no prefixo “pós” do termo “pós-digital” como algo além do digital, no sentido de uma continuidade da cultura digital, algo próximo ao termo “pós-punk”, que anuncia a presença da cultura punk ainda que superada em seu conceito inicial (Cramer, 2015). Em um primeiro momento, o brilho das promessas do digital ofuscou os olhares de otimistas que o consideravam uma possibilidade de novas formas de organização espontânea do mundo, mas após as pupilas se adaptarem ao clarão das tecnologias o que fica são questões complexas que se acumulam como parte da cultura e necessitam de soluções para seus desequilíbrios e crises (Santaella, 2016). Sendo assim, o contexto pós-digital pode ser observado como mais uma crise do capitalismo que se reflete no sistema das artes, forçando a transformação do campo para um universo ainda maior do que o anunciado pelo pluralismo da arte contemporânea.

A arte contemporânea abarca uma grande liberdade de linguagens e consagra a legitimação de obras por meio da inserção destas em suas redes (Cauquelin, 2005). Podemos

perceber em seu sistema, algo anunciado por Benjamin (1993), ao destacar que o potencial expositivo se torna o principal valor de uma produção artística, superando seu valor de culto ou qualidade material. Dado esse cenário, indicaremos pontos importantes sobre algumas das principais características do pós-digital no campo artístico: suas materialidades e peculiaridades de seus espaços expositivos.

O campo das artes está ligado aos avanços tecnológicos desde tempos remotos (Benjamin, 1993) e na contemporaneidade ele se encontra permeado pelos processos da cibercultura, portanto, compartilha dos dilemas que caracterizam o contexto pós-digital. “O mundo da arte, como outras atividades, foi sacudido pelas novas comunicações; sofre seus efeitos, e parece ser leviano tratar esses efeitos como mutações superficiais” (Cauquelin, 2005, p. 56). Esses fatores foram amplamente explorados pelas vanguardas: “nas vanguardas históricas do século XX, vemos que as possibilidades de reprodução técnica que a evolução tecnológica provocou iniciaram uma reflexão sobre a dissolução daquilo que se entendia como arte até o século XIX” (Gobira, 2014, p. 2758). Tanto em aspectos conceituais, quanto nos materiais podemos observar interstícios da arte com a cibercultura e, portanto, os meios de comunicação, fato que hibridiza realidades, sensibilidades e materialidades, especialmente quando falamos dos territórios da arte contemporânea (Santaella, 2005). O contexto pós-digital transformou a sociedade como um todo, e a arte, como parte integrante dela, também foi impactada; mas para todas as mudanças existem resistências como veremos a seguir.

Se a arte contemporânea ainda encontra resistência em sua legitimação para públicos conservadores, tanto de dentro do sistema da arte, quanto no público não iniciado (Cauquelin, 2005), ao recortarmos para o contexto pós-digital, tais distâncias podem aumentar, mesmo que o digital esteja encurtando distâncias. A arte criada por IAs generativas, assimiladas por artistas que usam seus trabalhos para tensionar realidades, podem ser vistas como a “morte da arte” (Danto, 2006) por artistas consagrados em linguagens tradicionais, já consolidadas no mercado artístico e na opinião pública, ainda que para Danto (2006) a “morte da arte” sinalize o fim da arte tradicional, ligada às linguagens já consagradas e assimiladas pelo grande público como a pintura e a escultura. Espaços expositivos como museus e galerias também são desafiados pelas hibridizações da arte no pós-digital e muitas vezes são obrigados a rever seus processos de trabalho, devido às peculiaridades de novas linguagens ou mesmo de antigas linguagens revisitadas ou remixadas. A arte no contexto pós-digital sofre impactos relativos a diversos fatores do seu ecossistema, entre eles estão transformações nas formas de criação, exposição, fruição e preservação de acervo, elementos que integrarão um breve panorama que apresentaremos nas próximas sessões.

1.3.1 Materialidades

Quando analisamos as possibilidades materiais da arte no pós-digital, podemos ser ainda mais instigados por sua diversidade e hibridismos. Para Ascott (2003), quando se refere à arte do futuro (que em um contexto pós-digital já se encontra no presente) ela se revela como um *moist*, um misto de realidades úmidas oriundas do mundo biológico, mescladas com o universo seco dos minerais que compõem *chips* eletrônicos. Cramer (2015) ressalta que a “arte pós-digital” possui fronteiras muito mais tênues do que possamos perceber se seguirmos conceitos popularmente estabelecidos pelo mercado, como os de tecnologias analógicas e digitais. Santaella (2016) ressalta sua integração com meios de comunicação e com o universo de arte contemporânea, resultando em uma ecologia pluralista²³, enquanto Gobira (2019) destaca que o avanço das tecnologias digitais provocou um acúmulo de materialidades que possibilitaram hibridismos entre o físico e o não físico.

No pós-digital, o sistema da arte engloba a liberdade de linguagens da arte contemporânea e dentro dessas linguagens camadas de diferentes materialidades surgem em diversos contextos, mas não são condicionantes de relevância artística das obras (Prado, 2003). Sendo assim, também na arte o pós-digital caracteriza uma conformação na qual o digital não é entendido como “progresso”, quebrando então a hierarquia entre relações tecnológicas (Gobira, 2018). As fronteiras e transdisciplinaridades entre outros campos do saber e a arte produzida em um contexto de proliferação de mídias se mostra algo intrínseco aos seus processos criativos:

Cabe lembrar que a transdisciplinaridade pode ser considerada uma característica essencial de toda a atividade artística, sendo próprio desta atividade pavimentar caminhos do pensamento criativo além das disciplinas existentes, o que é patente no campo emergente da arte e das novas mídias [...] mas o que realmente importa são as combinações desses dispositivos sobre o pensamento, o processo e as formas de instrumentalização e realização artística (Prado, 2003, p. 104).

A ecologia pluralista das artes em um contexto pós-digital carrega em seu cerne questões que em um primeiro momento podem causar estranhamento, ou até mesmo indiferença devido a sua imprevisibilidade material. Cramer (2015) destaca que os conceitos

²³ “Com o advento da cultura computacional, quando o computador tornou-se uma metamídia, capaz de absorver e hibridizar quaisquer outras mídias e suas respectivas linguagens, pluralismo e a diversidade tornaram-se regra. É a essa condição que tenho dado o nome de “ecologia pluralista”. Afinal, as mídias e as linguagens tendem a se comportar como organismos vivos. Quando encontram habitats propícios, misturam-se e crescem exponencialmente, justamente o que vem acontecendo com as artes” (Santaella, 2016, p. 178).

utilizados pelo senso comum como analógico ou digital encontram-se em um estado impreciso, sendo que mídias enquadradas em cada uma das classificações muitas vezes estão em estados híbridos dessas definições. Para Cramer (2015) ser digital não está necessariamente conectado a uma ideia de ser eletrônico, pois o autor ressalta que a característica que faz com que algo seja digital é justamente sua capacidade de ser dividida em partes discretas contáveis por algum tipo de sistema pré-definido.

Considerando esse estado híbrido entre materialidades termos como “novas e velhas mídias” já não são mais relevantes, pois cada artista trabalha de acordo com suas próprias pesquisas e linguagens, independente de tendências.

Estamos diante de um contexto em que o digital tanto permitiu o surgimento de linguagens como as das artes digitais, definidas como “uma área na qual a obra de arte é criada a partir da sua relação com a ciência e tecnologia após o surgimento do computador no século XX” (Gobira, 2022) e suas vertentes, cada vez mais híbridas (Ascott, 2003), quanto de artes da gambiarra, do D.I.Y²⁴ no qual as apropriações e desvios de aparelhos tecnológicos se tornam práticas artísticas, denunciando questões como a obsolescência programada e seus impactos no meio ambiente (Hertz; Parikka, 2015).

Se para autoras como Beiguelman (2010) o termo arte digital, perdeu o sentido com o processo irreversível da digitalização da cultura, para outras elas são parte do arcabouço da arte contemporânea (Gasparetto, 2014), que demandam de “designações substitutivas mais apropriadas” (Santaella, 2015, p. 177). Gobira (2023) destaca a complexidade e necessidade do uso da expressão “artes digitais” para demarcação do campo:

Entendida como um campo amplo e complexo, formado pelas relações entre arte, ciência e tecnologia, a produção de obras é caracterizada pela colaboração de atores diversos. Uma obra pode ser criada por artistas, engenheiros, cientistas - em cooperação. Podendo envolver Inteligência Artificial, sistemas inorgânicos ou orgânicos alterados através de engenharia genética, sendo capazes de constituir formas de vida artificial expressas em uma instalação, em uma performance ou de outros modos (Gobira, 2023, p. 47-48).

O fato é que as artes digitais se consolidaram como uma das linguagens da arte contemporânea e a cada dia conquistam mais espaços no sistema da arte, mesmo que ainda existam obstáculos. O sistema da arte busca se integrar às novas configurações da comunicação mundial digitalizada, mas ainda anda a passos lentos para absorver toda a diversidade das artes digitais e suas peculiaridades materiais, que se encontram sobre as

²⁴ “‘Faça-você-mesmo’, ‘bricolagem’” (CAMBRIDGE, 2024, s/p).

intervenções de artistas das mais diversas práticas. A reconfiguração do sistema da arte aponta para um cenário que, à sua maneira, continua em expansão em grande parte por influência do sistema econômico-político:

A arte digital faz parte inseparável daquilo que vem sendo chamado de arte contemporânea. Aliás, esta última também está longe de poder ser concebida de modo monolítico. Ao contrário, é dominada pela multiplicidade tanto nos seus meios de produção, na variedade dos suportes em que se realiza, nos seus meios de exibição, nos seus espaços de ocupação – museus, bienais, feiras, galerias, festivais –, nos seus meios de divulgação, hoje fortemente incrementados pelas redes digitais, e nos seus modos de recepção e consumo possibilitados pelo enorme número de museus, centros culturais e galerias espalhados por todo o mundo (Santaella, 2015, p. 179).

A presença das artes digitais, mesmo que em crescimento ainda causa incompreensão em alguns espaços e necessita de bagagens culturais específicas do público para sua fruição. Em meio aos hibridismos do pós-digital, muitos podem se sentir perdidos, especialmente ao se deparar com obras de arte digitais. Para entender esse contexto das artes digitais é preciso se familiarizar com as linguagens e seus meios técnicos. É necessário haver uma literacia das artes digitais, ou seja, dotar de um conjunto de habilidades que devem ser praticadas através do uso de ferramentas digitais de forma criativa e crítica para potencializar uma fruição adequada das obras (Gobira; Camilo, 2023). Por meio desse contato, será possível avançar criticamente sobre as implicações culturais e sociais do uso de tecnologias inteligentes na produção e no consumo de arte em uma sociedade conectada. Tal fator é fomentado pela ubiquidade das chamadas infocognotecnologias.²⁵ Infocognotecnologias são responsáveis por direcionar o campo artístico para a multidisciplinaridade e para as fronteiras entre campos (Gobira; Camilo, 2023).

A arte contemporânea, em constante integração de novas linguagens, por vezes é surpreendida quando em contato com obras produzidas a partir da utilização de infocognotecnologias. Ao tensionar o campo das artes, essas obras demandam de literacia do público para sua fruição, assim como os espaços expositivos devem se adaptar a necessidade específica de cada produção, entendendo seu contexto e facilitando seus processos junto ao público. A partir desse contexto, as possibilidades criativas constituem um universo que pode

²⁵ “Observamos que, na sociedade contemporânea, as tecnologias da informação (infotecnologias) e as tecnologias cognitivas (cognotecnologias) convergem quando aplicações que operam de modo inteligente (com presença da IA) se tornam cada vez mais presentes no cotidiano. Desse modo, optamos por nos referir a essa convergência através da expressão “infocognotecnologias” (Gobira; Camilo, 2023, p. 72).

abarcam obras que não são facilmente reconhecidas como arte, pois um hibridismo que é, segundo autores:

promovido pelas infocognotecnologias acarreta a elaboração de obras de arte que podem possuir uma variedade de funções e alta capacidade de memória, bem como obter informação a partir do ambiente em que está inserida ou se integrar ao corpo humano através de sistemas informáticos (Gobira; Correa; Portugal, 2023, p. 4).

As infocognotecnologias são parte de um projeto multidisciplinar, que aborda a convergências de dois dos campos das Nanotecnologias, Biotecnologias, Infotecnologias e Cognotecnologias (NBICs) (Gobira; Correa; Portugal, 2023). São elementos que constituem grande parte da arte produzida no contexto pós-digital e a presença dessas tecnologias convergentes são fatores impactantes tanto para o público, quanto para os artistas que trabalham com elementos de diversos campos integrados aos seus processos criativos.

O mesmo sistema produtivo que expande as possibilidades do campo das artes com o desenvolvimento de novas tecnologias é responsável por um acúmulo de produtos que se tornam inutilizados por práticas culturais. Lipovetsky (1987) afirma que o sistema produtivo, por meio da moda reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da obsolescência, da sedução e da diversificação. Nesse modelo de desenvolvimento a quantidade de produtos sem função aumenta exponencialmente, tensionando os limites ambientais do planeta. A estética “retrô” e o hackeamento de circuitos são formas de arte que podem resgatar materialidades e denunciar questões relacionadas a este modelo predatório de produção. Investigar e desviar a função pré-estabelecida pela indústria de dispositivos eletrônicos se torna uma ação ativista.

Na era de produtos eletrônicos de consumo, o artista também pode ser visto como um desviador de circuitos arqueológicos e hacker, que estabelece uma ligação entre a arqueologia da mídia e agenda política contemporânea da produção de mídia (Gertz; Parikka, 2016, p. 110).

Toda a criação de mídia acarreta em uma exploração de recursos naturais e conseqüentemente na produção de resíduos. Se até empresas multinacionais estão se voltando para formas de produção sustentáveis (ainda que de forma compulsória), para a arte essas formas produtivas já são objetos de pesquisa bem estabelecidos. Reciclar e reutilizar objetos que são produzidos pela indústria de forma descartável se torna uma constante para artistas que atuam como arqueólogos de mídias:

Para as artes, objetos nunca são inertes, mas consistem em diversas temporalidades, relações e potenciais que podem ser trazidas juntas e separadas. Coisas que quebram todos os dias de qualquer maneira – especialmente alta tecnologia – e acabam como

objetos inertes, mídias mortas, tecnologia descartada. No entanto, a mídia morta retorna de volta como toxinas que contaminam o solo, ou, alternativamente, como mídia zumbi reciclada em novas estruturas (Gertz; Parikka, 2016, p. 109).

As tecnologias, muitas vezes são projetadas para serem invioláveis (Parikka, 2017), mas esta pode justamente ser uma forma de potencializar seu hackeamento de forma imprevisível. O artista pode não deter de todo o conhecimento em engenharia para reconfigurar funções estabelecidas de cada aparelho, mas pode causar interferências em circuitos que passam a ser utilizados de forma estética, ressuscitando mídias mortas e as transformando em zumbis artísticos (Gertz; Parikka, 2017). Os aparelhos tecnológicos também podem ser usados em detrimento de funções específicas, onde o artista busca entender suas possibilidades de funcionamento pré-estabelecidas a fim de subvertê-las, como em um jogo.

Aparelho é brinquedo e não instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas jogador: não mais homo faber, mas homo ludens. E tal homem não brinca com seu brinquedo, mas contra ele. Procura esgotar-lhe o programa. Por assim dizer: penetra o aparelho a fim de descobrir-lhe as manhas (Flusser, 2013, p. 15).

No pós-digital, o experimentalismo se mostra como uma vertente das artes que busca contrapor uma política de produção de produtos baseada em um modelo geológico intitulado por Parikka (2017) de Antrosceno. Segundo o autor, o termo se autodefine e retrata a “insustentabilidade de práticas politicamente dúbias e eticamente suspeitas que mantêm a cultura tecnológica e suas redes corporativas” (Parikka, 2017, p. 262). A crítica ao capitalismo em sua versão digitalizada e plataformizada está presente na constelação temática do pós-digital. Questões como a perda de privacidade, espionagem e destruição de recursos naturais entram na conta do desenvolvimento das mídias de comunicação digital que apesar de serem apresentadas como imateriais, apresentam fisicalidades (Parikka, 2017) dependentes de servidores, cabos, satélites e demais itens de uma infraestrutura baseada em recursos minerais. Nesse universo flutuam obras de arte do pós-digital e “se as redes digitais estão reprogramando nossa vida sensorial, então as intervenções inventivas têm de estar atentas aos processos invisíveis que correm nos subterrâneos das redes” (Santaella, 2015, p. 63). Podemos observar que mudanças sensoriais têm permeado o mundo das artes de forma cada vez mais híbrida, pois novas formas de se relacionar com a arte surgiram com a digitalização do mundo e seus interstícios de realidades cada vez mais úmidas (Ascott, 2003). As artes, por mais que sejam integradas ao sistema capitalista de produção servem como forma de provocação e

tensionamento de realidades vigentes. A seguir abordaremos quais mudanças elas têm provocado nos espaços expositivos e conseqüentemente na preservação da memória.

1.3.2 Reconfigurações de espaços expositivos

Os tempos são híbridos, mas algo ainda permanece no sistema da arte: seu poder de legitimação ao dotar “lastro” às obras que se integram ao seu circuito, a partir do momento em que conquistam o apreço de críticos, curadores e colecionadores. No pós-digital, a afirmativa de Benjamin (1993) sobre a substituição do valor de culto pelo valor de exposição de obras de arte, devido aos avanços da reprodutibilidade técnica derivadas dos avanços tecnológicos da modernidade se mostra ainda mais assertiva, pois os meios de produção não só transformaram as formas de criação artística, como alteraram profundamente o modo de viver das sociedades. Com uma maior disponibilidade de tecnologias, formas de escoamento e fruição destas o sistema da arte é diretamente impactado, o que força a sua adaptação às novas linguagens artísticas, assim como é favorecido o surgimento de mercados alternativos de arte. Gasparetto (2014) mostra como a consolidação da cibercultura foi crucial para o surgimento de novos circuitos da arte e provocou novas sensibilidades.

A tecnologia modifica as relações interpessoais, encurta os espaços, altera a noção de tempo e, principalmente, as relações inter-humanas e comunicacionais. Se o século XX é o palco da profusão dos meios de comunicação, o início do século XXI tem sido marcado pelo compartilhamento de conteúdos, pelos trânsitos virtuais nas redes sociais, pelo uso de variadas mídias, em meio à cultura digital. Essas novas mídias provocam o circuito artístico, despertam novas sensações, configuram outros papéis e movimentam a arte contemporânea (Gasparetto, 2014, p. 24).

Materialidades híbridas alteram as produções de obras e impactam suas formas de fruição. Para Ascott (2003), a tecnologia não somente influencia as formas de se produzir obras de arte, mas as formas de cognição e percepção, sendo assim o pós-digital se apresenta com um contexto de sensibilidades hibridizadas. Obras híbridas podem acontecer tanto em um espaço tradicional de cubo branco, quanto em espaços virtualizados e, neste ponto, os espaços expositivos necessitam de curadorias e expografias pensadas para cada situação específica, pois as formas de fruição estão se potencializando (Gasparetto, 2014). A ecologia pluralista (Santaella, 2015) acarretou em uma convergência tecnológica que apresenta possibilidades desafiadoras tanto na produção de obras, quanto em sua exposição, conservação, difusão, fruição e escoamento, abrindo novos campos de atuação para artistas e agentes do sistema da arte, sejam eles inseridos no mercado tradicional ou nas margens. Na

diversidade da arte contemporânea, a possibilidade de inserção de novas configurações expositivas encontrou território fértil, fomentado por novas formas de comunicação e consumo pois “a arte tornou-se um bem simbólico altamente valorizado, não apenas em termos de investimento do capital, mas também de valor aspiracional, no sentido de consumo simbólico, hiperestimulado pela publicidade” (Santaella, 2015, p. 179).

Um contexto no qual o capitalismo estetizado dominou várias esferas da vida é um contexto que cria mercados baseados no hedonismo, onde o turismo e a moda culminam no desenvolvimento de diversos locais de arte como museus, centros culturais e galerias que proliferam ao redor do mundo (Lipovetsky; Serroy, 2014). As tecnologias digitais entram como parte integrante desse sistema, seja nas formas de divulgação de eventos, ou mesmo nas formas expográficas que buscam proporcionar experiências impactantes no público: “descobertas, sensações, vibrações hedonistas e emocionais” (Lipovetsky; Serroy, 2014, p. 59). Essas configurações visam proporcionar um maior sucesso de bilheteria de exposições e valorizam obras que alimentam mercados de luxo da *art business*, pois “com o capitalismo artista, o pequeno mundo da arte à antiga cede lugar à hyperart, superabundante, proliferante e globalizada, aquela em que se apagam as distinções entre arte, negócio e luxo” (Lipovetsky; Serroy, 2014, p. 55).

Gobira (2018) aponta o surgimento de diversos espaços museológicos a partir de instituições culturais que se encaixam na categoria de museu-social - na condição de portar acervos, dotar de reserva técnica, ou que realize exposições com acervos de terceiros e possua relações específicas com seu entorno para afirmar-se como museu. O museu-social não necessariamente está ligado ao mercado do luxo e da *art-business* como citam Lipovetsky e Serroy (2014), mas faz parte de um mercado no qual o turismo se beneficia, favorecendo o desenvolvimento econômico de diversas localidades. Com um maior número de instituições da arte em funcionamento, e com um perfil não só cultural e artístico, mas também turístico e comercial, a necessidade de prover experiências com o digital se tornam intrínsecas, pois já fazem parte da dinâmica da sociedade contemporânea. Hoje, temos instituições artísticas com *websites*, perfis em redes sociais, atividades educativas para públicos de diversas faixas etárias e em todas essas atividades contamos com a mediação de tecnologias da comunicação digital, seja para se inscrever em um formulário de alguma atividade; realizar um cadastro para retirar um ingresso; conferir a agenda de eventos; postar fotos e vídeos de momentos de uma visita realizada; comprar um *souvenir*; quem sabe até adquirir um *NFT*²⁶. Essas são atividades

²⁶ “*non-fungible token*, ou NFT: um ativo com código de identificação único, inserido na *blockchain*.” (Oliveira, 2023, p. 24).

corriqueiras para um público que já se acostumou com o que contextualizamos como pós-digital, mas as reconfigurações dos espaços expositivos vão mais além.

1.3.2.1 Infocognotecnologias como catalisadoras pós-digitais

A presença das chamadas infocognotecnologias integrando elementos expográficos de exposições contemporâneas, pode ser observada como uma ponte entre instituições e um público frequentador formado por pessoas que “veem telas e as querem tocar; encontram projeções e desejam ver o que ali está sendo mostrado; têm contato com “totens” de informação e procuram com eles interagir em busca de informações expográficas” (Gobira, 2018, p. 15). Estas são possibilidades de não só prover experiências engajadoras com o público frequentador, mas também formas de fidelização desse público que passa a ter uma maior probabilidade de fortalecer o cenário artístico, ao ostentar capital social, divulgando tais experiências em publicações nas redes sociais, que potencializadas com algoritmos de recomendação passam a atingir nichos com perfis de potenciais novos visitantes de exposições. As infocognotecnologias se tornam aliadas às políticas de formação de público para o campo da arte quando atreladas à estratégias de *marketing*.

A experiência do consumidor é o novo jeito de conquistar mercados intensamente concorridos. Experiências interativas e imersivas, antes periféricas, agora chegam a ser mais importantes do que o produto ou o serviço em si (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021, p. 146-147).

As infocognotecnologias integradas nos espaços expositivos podem promover experiências afetivas tanto na fruição de obras (que também podem ser constituídas de elementos tecnológicos), quanto na fruição de projetos expográficos experienciados pelo público frequentador de museus e exposições. Tal experiência ainda pode trazer um bom retorno de reputação para instituições culturais enquanto geradora de publicidade espontânea, por meio do compartilhamento destas experiências nas redes de seus visitantes.

As possibilidades de utilização das infocognotecnologias em espaços expositivos cria paisagens culturais pós-digitais, onde elementos digitais e analógicos se mesclam em projetos híbridos (Gobira, 2018), mas ainda podem ser encontrados obstáculos em sua plena aplicação, pois aspectos como a efemeridade de obras digitais detém particularidades quanto à sua preservação, além do fato de que desafios na gestão de instituições artísticas/culturais são gargalos com instabilidades políticas e orçamentárias.

1.3.2.2 Possibilidades e desafios entre o físico versus não físico

O contexto pós-digital possibilitou um acúmulo de linguagens e materialidades que conseqüentemente se refletiu no campo das artes. Os limites entre o físico e o não físico se hibridizaram e passaram a integrar os meios de produção tanto das obras de arte como dos espaços expositivos e a partir desse contexto desafios quanto às formas de exposição e de preservação dessas obras híbridas se tornam urgentes. Buscaremos mostrar a seguir a complexidade dessas questões ao apontar a diversidade das linguagens das artes digitais, que exploram os limites da pluralidade do que conhecemos como arte contemporânea e como a logística de exposição e preservação destas estão intrinsecamente ligadas à preservação da indústria.

As artes digitais são compostas por elementos que dependem de hardwares físicos e softwares não-físicos e dentro das combinações entre esses elementos uma infinidade de formas de produção se torna possível, desde a pré-produção até a fruição das obras em interação com o público. Gasparetto (2014) cita como a partir da década de 1990 a presença das tecnologias da comunicação passou a integrar obras de arte digitais brasileiras.

A partir dos anos 1990, instalações multimidiáticas interativas passam a exigir a presença do computador como sistema, o que é um grande marco para a arte digital. Aqui, a arte feita na web também ganha evidência, [...] Iguualmente, ganham destaque experiências em telepresença, ciberinstalações, ambientes imersivos, arte transgênica, vida artificial e obras envolvendo biotecnologia, física, engenharia e informática (Gasparetto, 2014, p. 33).

Tais configurações de produções artísticas se tornam desafios ao se depararem com possibilidades expográficas, pois demandam de conhecimentos especializados de profissionais de outras áreas que dialoguem com os projetos dos artistas. Além disso, os próprios espaços expositivos em grande parte não se encontram preparados para lidar com as peculiaridades destas obras, que se tornam desafios para equipes curatoriais.

Na configuração do espaço expositivo da arte digital é notória a presença de iluminação por leds, refletores e projetores, bem como de outros equipamentos tais como computadores, câmeras, sensores etc. Essa presença nos espaços de exposição acaba preocupando os curadores com as possibilidades de furto, roubo ou dano por superaquecimento. Justamente por esses riscos, e o desejo de manter sua exposição em funcionamento, optam muitas vezes por galerias fechadas quais será possível controlar melhor as luzes, a climatização do ambiente, o acesso das pessoas às máquinas que podem estar expostas ou ubíquas (Gobira; Mucelli, 2015, p. 94).

No contexto pós-digital, as tecnologias digitais já se encontram em um estado de familiarização tanto com o público, quanto com as instituições artísticas. Adaptações se mostram necessárias, mas o movimento de abertura às novas linguagens exige um trabalho contínuo para sua consolidação, pois

quando emergem, as novas formas de arte não são imediatamente absorvidas nos circuitos existentes. O processo de absorção da fotografia como forma de arte é exemplar dessa questão, que se repetiu com o vídeo e, agora, com a arte computacional. Sempre leva certo tempo até que espaços de exibição e recepção adequados sejam readaptados ou apareçam espaços antes inexistentes (Santaella, 2015, p. 183).

Espaços tradicionais acabam por ser repensados, enquanto o ciberespaço se torna um infinito de possibilidades de utilização como espaço expositivo, ou ainda como suporte para as próprias obras de arte, em especial quando falamos das artes digitais.

Todavia, é possível pensar que o ciberespaço, não somente serve ao circuito expositivo, mas também funciona como um circuito aberto onde cada usuário pode expor, produzir, comprar, vender, criticar, disseminar, valorizar ou manter a memória da arte, entre outras possibilidades (Gasparetto, 2014, p. 117).

A descentralização de espaços expositivos tradicionalmente ligados às instituições situadas nos grandes centros econômicos possibilita o intercâmbio entre atores no ciberespaço. O acesso facilitado aos trabalhos artísticos aproxima mundos, pois

verifica-se que os vínculos com as instituições tradicionais são repensados, que novos vínculos são criados, bem como novos circuitos. A sensação também é de que a geografia física está diminuindo, não apenas pela facilidade dos transportes, mas pelo acesso às redes; afinal é possível ir a qualquer museu virtual comprar ou conhecer mais sobre um artista, se ele estiver na rede (Gasparetto, 2014, p. 37).

A utilização do meio digital como espaço expositivo se torna cada vez mais presente, mas ainda enfrenta alguns obstáculos em suas formas de ocorrência por limitações técnicas e conceituais por parte da gestão de espaços museais, pois “assiste-se a uma prevalência da reprodução da realidade material, mediante a digitalização de espaços e peças com existência física, em detrimento da criação de novos ambientes e propostas museográficas” (Barranha, 2017, p. 327). Nesse contexto:

ainda é necessário a criação de dinâmicas convenientes a interdependência entre os campos de atuação que uma obra de arte possa corresponder dentro de espaços informacionais. Para isso, é fundamental a elaboração e organização de um plano de gestão que possa atuar de forma mais aberta possível na gestão de um espaço informacional museológico (Gobira; Correa; Portugal, 2023, p. 4).

Digitalizar obras físicas para recriar experiências com o físico no ciberespaço pode ser algo não tão atraente quanto a possibilidades criativas, mas é parte de processos úteis na preservação das obras de arte digitais, devido à sua impermanência intrínseca.

A efemeridade da arte contemporânea está presente nas obras de arte digital com a volatilidade dos hardwares e softwares utilizados. [...] Além da volatilidade, a tecnologia digital sofre da obsolescência dos equipamentos. Os perigos da obsolescência apenas existem porque há no circuito produtivo de arte digital uma dependência da indústria (Gobira, 2014, p. 2762).

Se o digital é composto de informações, arquivar dados de obras de arte digitais podem ser possibilidades de preservação, mas se torna importante buscar uma preservação integral destas obras, com o objetivo de resgatar as possibilidades sensíveis que elas oferecem (Gobira, 2016). Assim, podemos pensar como a preservação da integralidade dessas obras atua como uma facilitadora dos trabalhos de curadores na realização de novas exposições com obras que já enfrentam algum tipo de obsolescência ou efemeridade. “Essa efemeridade, muitas vezes, não é parte da obra, mas um acaso com o qual tanto o artista quanto o curador da exposição trataram enquanto a obra foi exposta” (Gobira, 2016, p. 508). Na intenção de preservar essas obras, se tornam possibilidades os processos de recriação, emulação ou migração (Gobira, 2016), algo que podemos observar como práticas comuns aos arquivos digitais. O próprio ciberespaço se torna um possível lugar de preservação, ao lembrar que existe um arquivamento automático de todas as nossas ações realizadas no mesmo.

Pode-se perceber o ciberespaço como um espaço de atualização, mas também de memória coletiva, no qual se tem uma extensão da função original dos museus, um espaço que serve como instrumento à arte, seja na produção, seja no circuito, além dos espaços de exposição. Um espaço aberto que pode ser utilizado por museus tradicionais ou espaços que disponibilizam, comercializam, armazenam e preservam a arte digital (Gaspabetto, 2014, p. 115).

Sendo assim, a própria criação de novos espaços expositivos pode se tornar uma maneira de preservar alguma instância de obras. A seguir, veremos algumas iniciativas de diferentes tipos de espaços expositivos digitais e formas de utilização dos mesmos. Hoje, contamos com espaços expositivos digitais com possibilidade de visualização e interação em formatos bidimensionais ou mesmo tridimensionais, com a possibilidade de imersão. Pensando que nos encontramos em um contexto de um ciberespaço mesclado ao cotidiano, se torna imprescindível pontuar essas instâncias sintetizadas em uma

impossibilidade de radicalizar a diferenciação entre as dimensões material e virtual. Parece, aliás, consensual que esta distinção deixou de fazer sentido, à medida que os sistemas digitais e as redes foram gradualmente invadindo a realidade física do cotidiano com consequentes contaminações recíprocas, tanto na esfera da produção artística como no mundo dos museus (Barranha, 2017, p. 327).

Os fluxos digitais permitem circuitos renovados de circulação da arte e tecnologias como criptografias no modelo *blockchain* possibilitam dotar lastro de autenticidade em obras digitais, o que promove mercados como o das artes em *NFTs. Marketplaces* (Mercados digitais) como a plataforma Open Sea se tornam espaços para a divulgação, circulação e venda de obras enquanto conectam colecionadores, artistas e entusiastas, por meio da disponibilização de ferramentas que facilitam o fluxo de obras, oferecendo a credibilidade da tecnologia *blockchain*.

Com o objetivo de preservar acervos por meio de infocognotecnologias, iniciativas de registro e catalogação tanto de itens nativos digitais, quanto itens físicos entram em pauta nos projetos de empresas de tecnologia da informação. O Tainacan é uma das iniciativas que serve de ferramenta de gestão e preservação de acervos digitais. Desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência de Redes da Universidade de Brasília, é um software livre e colaborativo criado para a plataforma livre de gerenciamento de *websites Wordpress*, que pode ser utilizado de acordo com a demanda de cada instituição. De acordo com site oficial do Tainacan (2024), entre casos de sucesso podemos citar o Museu do Ipiranga, o Museu Afro Brasil, a Mediateca Capixaba, a Rede Humaniza SUS, entre várias outras instituições de relevância no cenário nacional e internacional.

Outra iniciativa de digitalização de acervos museais é o Amlad. Criado pela empresa japonesa de tecnologia da informação NTData. Amlad é um projeto que, em parceria com a Biblioteca do Vaticano, realiza a digitalização de peças em 2 e 3 dimensões, além de dispor de uma plataforma de catalogação de fácil acesso. Também por meio da tecnologia *blockchain*, aproxima seus apoiadores, disponibilizando o acesso a artigos do acervo em *NFTs*.

Um contexto que serviu como acelerador do universo das exposições digitais foi o isolamento provocado pela pandemia da Covid-19. O mundo foi forçado a se concentrar em uma experiência pós-digital distópica. A ameaça do vírus fez com que o mundo buscasse desenvolver um maior número de iniciativas em experiências remotas. Impossibilitados de abrir as portas ao público, museus e demais instituições artísticas foram obrigados a digitalizar seus acervos e suas sedes. Pressionadas por um cenário desafiador, as realidades se multiplicaram.

O interesse pelo tema de “realidades tecnologicamente assistidas” aumentou de maneira significativa durante a pandemia. A impossibilidade de algumas vivências presenciais levou a um aumento da iniciativa, principalmente das indústrias criativas, de produção de/em realidades alternativas à nossa realidade social. Do desenvolvimento de jogos a plataformas digitais, de aulas a consultas online, incluindo “férias” através de visita virtual a cidades e museus, em 2020 e 2021, passamos por um hype de produção e desenvolvimento de ferramentas e plataformas digitais que atuaram no lugar de ações tradicionalmente realizadas presencialmente (Gobira; Silva, 2022, p. 47).

As visitas a exposições durante o período da pandemia do Covid-19 só eram possíveis por meio de visitas digitais, sendo elas imersivas ou não. Plataformas como *o Google Art And Culture*²⁷ possibilitaram a digitalização de acervos e disponibilizaram modelos de visitas em ambientes fotografados em 360°, assim como os oferecidos pelo aplicativo Google Street View. Nestes casos ficam os desafios à curadoria para que, em conjunto com a expografia e colaboradores, como designers e programadores possam oferecer melhores chances de fruição de suas propostas.

A exposição *Drivethru.art*,²⁸ realizada pela Luis Maluf Art Gallery foi um outro modelo de exposição que explorou o conceito do *phygital*²⁹, isto é o hibridismo entre o mundo físico e o digital. Realizado no ano de 2020 durante o confinamento imposto pela pandemia do COVID-19, a exposição contava com obras em grandes formatos de 18 artistas, suspensas entre os pilares de um galpão onde os visitantes tinham a oportunidade de visitar de dentro de seus automóveis. O catálogo da exposição era disponibilizado por meio de *QR codes*, ações simples que são de praxe no contexto pós-digital, mas que tornou possível a fruição pelo público em um cenário híbrido.

A linguagem dos jogos também tem sido usada na busca do alcance de novos públicos para as artes. Cada vez mais comum, essa configuração remete a um processo de gamificação de exposições de arte que se dá tanto nas exposições físicas, caracterizando espaços expográficos similares ao dos fliperamas (Gobira, 2018), mas também em configurações nas quais os próprios espaços expositivos adentram cenários de jogos digitais. Com base nessa linguagem gamificada, surgiram ações como a presença do Museu de Arte Moderna de São

²⁷ Confira a versão digital do Museu Frida Kahlo, com possibilidade de visita em 360° disponível: em <https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo>.

²⁸ Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=_SU2-2LUAdM.

²⁹ Phygital não é um conceito acadêmico e sim de marketing varejista: ele propõe um novo modelo de experiência de consumo integrando lojas físicas e canais digitais para criar uma experiência mais imersiva para os consumidores. O conceito foi adaptado para ilustrar o comportamento social atual (Santos; 2022).

Paulo (MAM) no jogo Minecraft³⁰, da Serpentine Gallery no jogo Fortnite, ou mesmo a presença da famosa casa de leilão Sothebys no Decentraland³¹.

Opções personalizáveis de espaços expositivos imersivos estão disponíveis em plataformas gratuitas e privadas. Espaços com mais ou menos interatividade oferecem diversos modelos de negócios. Com o foco em projetos educacionais, a plataforma Artsteps oferece uma interface amigável e de fácil utilização, com algumas ferramentas gratuitas e outras pagas. No metaverso³², temos a possibilidade de aliar a tecnologia *blockchain* para possibilitar tanto a exposição quanto a venda das obras. Entre os destaques está a plataforma Voxels, que disponibiliza a aquisição de terrenos por meio de criptomoedas (moedas digitais criptografadas), em que podem ser construídas edificações tridimensionais com possibilidade de imersão. As opções citadas nesta pesquisa, entre diversas outras iniciativas que têm surgido, se mostram como uma infinidade de possibilidades que as tecnologias digitais oferecem para o meio artístico, tanto nas formas de produção, quanto nas de exposição, preservação, divulgação e circulação de obras.

A vivência da pandemia do Covid-19 fez com que pessoas que se encontravam em situação de fosso digital por limitações geracionais, cognitivas ou mesmo sociais fossem compulsoriamente levadas a se tornar usuárias das tecnologias digitais, seja para visitar uma exposição de arte, fazer seus passaportes vacinais ou se comunicar com amigos e parentes distanciados por contextos de isolamento social.

³⁰ Disponível em <https://mam.org.br/mam-no-minecraft>.

³¹ Disponível <https://decentraland.org/play/?position=54%2C83&realm=main&island=default1f00>.

³² “O metaverso tem relação com ambiente tridimensional que constitui um universo similar, em continuidade ou integrando o cotidiano, mas com características próprias podendo se hibridizar mais ou menos profundamente com os ambientes físicos” (Gobira, 2023, p. 6).

2 PÓS-VERDADE, DESINFORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS

Este capítulo tem como objetivo compreender os fenômenos da pós-verdade e da desinformação, a partir de um contexto pós-digital, que se tornou o palco ideal para a consolidação e disseminação dessas desordens da informação, que afetam a realidade social e consequentemente o campo das artes.

Na sessão de número 2.1 faremos um panorama geral dos fenômenos e nos aprofundaremos nas definições que vêm sendo desenvolvidas por autores de áreas como psicologia, comunicação, ciência da informação, filosofia e ciência política. Abordaremos conceitos como o efeito bolha, que sinaliza um contexto no qual usuários de redes sociais interagem somente com outros que pensam de forma similar (Pariser, 2012), a crise dos meta-relatos (Lyotard, 1979), entre outros assuntos relacionados ao tema.

Na sessão 2.2, abordaremos os impactos causados pelos fenômenos da pós-verdade e da desinformação na realidade social como a polarização da sociedade, a crise de instituições e a criação de realidades paralelas. Para isso abordaremos diferentes conceitos de realidade em autores como Berger e Luckmann (2004) e Walter Benjamin (1993). Ainda abordaremos visões sobre os fenômenos a partir do campo da psicologia, como em Dunker (2017) e Guareschi (2018). Também visitaremos conceitos como **câmaras de eco**, em Melquíades (2022), além de fenômenos como as *deepfakes*, a partir das autoras Fanaya (2021) e Beiguelman (2020) e efeitos da desinformação em Fallis (2015) e Capurro (2015).

Ao final, na sessão 2.3, apresentaremos os impactos dos fenômenos no campo das artes a partir de uma breve pesquisa documental sobre a repercussão midiática de manifestações artísticas e culturais vítimas de campanhas de desinformação no cenário brasileiro, do ano de 2016 e adiante. Também faremos uma revisão bibliográfica sobre autores do campo das artes a fim de identificar possíveis relações entre a arte e os fenômenos da pós-verdade, a partir de um recorte entre arte e vida cotidiana. Entre os autores visitados estão nomes como, Anne Cauquelin (2005), Boris Groys (2013), Hal Foster (2021), Walter Benjamin (1993), Guy Debord (1997), Eneida Souza (2021) e Pablo Gobira (2023).

2.1 Entendendo os fenômenos da pós-verdade e da desinformação

No ano de 2016, a expressão “pós-verdade” (*post-truth*) foi eleita a “palavra” do ano pelo dicionário de Oxford. Seu volume de buscas na ferramenta de análise de tendências do Google, intitulada *Trends* (2024), obteve um aumento significativo de procura tanto na

votação do Brexit por volta do mês de junho de 2016 e especialmente por volta do mês de novembro de 2016, mês em que Donald Trump foi eleito presidente nos Estados Unidos. Desde então o mundo passou a se perguntar: o que é pós-verdade? De acordo Mars (2017), durante a transmissão da posse do presidente eleito Donald Trump, sua assessoria de comunicação alegava ter sido a posse com o maior público de todos os tempos, dados estes contestados pela imprensa e reafirmados pela assessoria do presidente por meio de seus supostos fatos alternativos.

Com a proeminência da expressão “pós-verdade” outras expressões relacionadas ao termo passaram a circular constantemente na opinião pública. *Fake News*; fatos alternativos; notícias falsas; *deepfake*; memes; testemunhais falsos passaram a compor o universo de um fenômeno intitulado “desinformação”, fenômeno esse que se tornou um dos maiores problemas do contexto pós-digital. Nesse contexto de colapso do significado dos fatos, fica a dúvida sobre o que é pós-verdade e como ela se relaciona na disseminação de *fake news*. Para entender essas relações, além de compreender sobre o tempo em que vivemos, é necessário entender como se dá a instauração da pós-verdade e qual é a definição de desinformação.

2.1.1 O fenômeno da pós-verdade

Para entendermos o fenômeno da pós-verdade é necessária uma visão interdisciplinar, pois sua conceituação não é vista de forma consensual por diversos campos do saber, portanto, o fenômeno se mostra multifacetado. O dicionário Oxford (2016) define pós-verdade como “circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal”. Para outros autores, como Guareschi (2018) a pós-verdade se refere a um novo *Zeitgeist*, uma nova era que relativiza, suaviza a mentira. Segundo Guareschi, “a era pós-verdade abre espaço, então, para uma banalização da mentira” (Guareschi, 2018, p. 37). Para Araújo (2021) a pós-verdade se trata de um fenômeno no qual as pessoas desenvolvem então “um desprezo, um desdém, um desinteresse pela veracidade das informações recebidas e compartilhadas” (Araújo, 2021, p. 102). A indiferença à veracidade também é ressaltada por Guareschi (2022), ao afirmar que “por um lado, existe a distorção dos fatos; mas o que realmente surpreende é a indiferença em relação a essa distorção” (Guareschi, 2018, p. 37). Dunker (2017) acredita que a pós-verdade se trata de em um tipo de segunda onda do pós-modernismo, enquanto Santaella (2018) define o fenômeno como uma condição em que existe a distorção, manipulação, ignorância e desrespeito aos fatos. Já Amadeu (2022) conceitua a pós-verdade como uma estratégia política.

Trata-se de uma estratégia política, um modo de sujeição de pessoas, uma noopolítica que formata o pensamento para a constituição de uma necropolítica que visa exterminar negros, pobres, homossexuais, críticos, democratas, socialistas, comunidades indígenas, quilombolas, entre tantos diferentes. A pós-verdade fulmina a diversidade e o respeito entre contrários (Amadeu, 2022, p.11).

Podemos observar que para alguns autores a pós-verdade tem um caráter predominantemente individualizado, que mora no desejo de cada indivíduo. Para outros ela se encontra em uma condição de crença coletiva, mas o que podemos afirmar como consenso é a ocorrência da apropriação da verdade para algum fim, seja ele psicológico, filosófico, político ou econômico.

Apesar de constarem datas simbólicas quanto ao surgimento da pós-verdade, como os ataques de 11 de setembro (Dunker, 2017), ou a eleição de Donald Trump em (2016), o termo já foi cunhado anteriormente. Nessa pesquisa, analisaremos o fenômeno situando-o no contexto pós-digital, momento em que a sua exacerbação tomou proporções globais. Segundo Araújo (2021), na atualidade a característica primordial do fenômeno se concentra no desdém pela veracidade no compartilhamento de informações, mesmo com uma ampla disponibilidade de instrumentos de verificação.

As pessoas recebem a informação, muitas vezes sabem que é falsa, mas elas compartilham assim mesmo, elas não se importam. Esse é o fenômeno novo, a não veracidade da informação se torna banal, se torna naturalizada. Nunca na história houve tanta possibilidade de se checar se uma informação é falsa ou verdadeira. Mas as pessoas não fazem isso, não checam, não verificam. Esse é o fato novo que tem desafiado os pesquisadores de várias disciplinas científicas (Araújo, 2021, p. 102).

Assim como Araújo (2021), Dunker (2017) destaca o caráter intencional na apropriação da verdade presente no fenômeno, ao afirmar que “não se trata de pedir ao interlocutor que acredite em premissas extraordinárias ou contraintuitivas, mas de explorar preconceitos que o destinatário cultiva e que, gradualmente, nos levam a confirmar conclusões tendenciosas (Dunker, 2017, p.34). Guareschi afirma que a pós-verdade se instaura a partir do psiquismo de cada um, que está diretamente ligado aos seus valores e crenças, manifestados através dos afetos e emoções, mas contraposto por uma dimensão racional, cognitiva (Guareschi, 2018). Percebemos nos autores, que há intenções pré-estabelecidas tanto no compartilhamento, quanto no engajamento a determinados assuntos, que se conectam às questões emocionais e racionais das pessoas.

Kalpokas (2019) relata as causas da proeminência do fenômeno da pós-verdade como originárias de uma preferência natural do ser humano pelo prazer e satisfação, assim como a

capacidade de aglomeração afetiva, característica da comunicação em mídias digitais. Para o autor, estes fatores são utilizados no território da política, com o objetivo de reforçar sentimentos pessoais a fim de criar conexões.

Estudos de Araújo (2021) relatam a complexidade da pós-verdade a partir da pesquisa sobre inúmeros fatores causadores do fenômeno, os quais o autor elenca alguns como principais, entre eles: a desintermediação da informação; a emergência das redes sociais; o viés cognitivo; o relativismo-pós moderno; a queda da razão e o negacionismo, fatores que serão melhor desenvolvidos a seguir.

Enquanto o campo da psicologia discute questões psicanalíticas e de uma psicologia social brasileira que abordamos em Dunker (2017) e Guareschi (2022), fatores relativos à psicologia social norte-americana têm tomado os holofotes, quando relacionados com o tema da pós-verdade, especialmente a partir do contexto pós-digital, que concentra a comunicação via redes sociais digitais. Como relatamos no capítulo anterior, a digitalização do mundo que hoje se apresenta em um modelo de plataformas (Lemos, 2023), foi projetada com base no uso de inteligências artificiais que coletam dados e os tratam com algoritmos que traçam perfis psicométricos de seus usuários. A partir desses perfis, anunciantes e produtores de conteúdos de todos os tipos buscam captar a atenção dos possíveis clientes e convertê-la em ações que justifiquem seus investimentos em marketing digital. Seja nas formas de publicidade, propaganda ou jornalismo, as crenças e valores dos usuários são exploradas e com base nos fatores psicométricos disponíveis nas centrais de anúncios das plataformas digitais para a perfilagem de consumidores, conteúdos são filtrados na busca de capturar a atenção, com estratégias que acessem o viés cognitivo ³³ de cada destinatário. Entre os tipos de vieses cognitivos, um dos exemplos largamente utilizados para aumentar as chances de sucesso de um conteúdo é o viés de confirmação.

O poder da crença – em uma ideia, religião, afinidades eletivas intelectuais, tendências políticas e afins – sempre existiu. Contudo, a nova existência

³³ “McIntyre (2018) aponta três estudos clássicos em psicologia social conduzidos nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 1960, que demonstraram essa questão. O primeiro deles é a teoria da dissonância cognitiva de Festinger, segundo a qual buscamos harmonia entre nossas crenças e ações. O segundo é a teoria da conformidade social de Asch, que postula que temos tendência a ceder à pressão social por nosso desejo de estar em harmonia com os outros. O terceiro é o estudo do viés de confirmação conduzido por Watson, que identificou nossa tendência a dar mais peso às informações que confirmam nossas crenças pré-existentes. O autor apresenta também estudos recentes sobre a questão, expressos em dois conceitos: efeito contraproducente (fenômeno em que a apresentação de uma informação verdadeira para uma pessoa, que entra em conflito com suas crenças em fatos falsos, faz com que a pessoa creia nesses fatos com mais força ainda) e o efeito Dunning-Kruger (fenômeno no qual nossa falta de capacidade para fazer algo faz com que superestimemos nossas habilidades reais). Tais elementos do viés cognitivo fazem com que as pessoas sejam propensas a formar suas crenças sem ter em conta a razão e as evidências” (McIntyre, 2018 *apud* Araújo, 2021, p. 8).

comunicacional humana nos ambientes em rede amplifica esse poder, também chamado de viés da confirmação, especialmente porque o monitoramento processado pelos algoritmos de inteligência artificial, progressivamente, sabe mais de cada um de nós do que nós mesmos e só nos enviam aquilo que sabem e adivinham que queremos e gostamos (Santaella, 2021, p. 89).

Com o advento da internet, o modelo de comunicação de mídias de massa, baseado em veículos como a televisão e o rádio, cedeu espaço a uma comunicação descentralizada, e horizontalizada, com a possibilidade de que cada pessoa com um website, uma conta em um blog, ou um perfil em alguma rede social se tornasse um usuário mídia.

Entendemos que o usuário-mídia é um usuário ativo tanto da internet como das mídias sociais e que produz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus pares, bem como os endossa junto às suas audiências em blogs, microblogs, fóruns de discussão on-line, sites de relacionamento, entre outros. Acreditamos que existam níveis de usuário-mídia: os que apenas consomem conteúdo e replicam; os que apenas participam com comentários em iniciativas on-line de terceiros; e os que de fato produzem conteúdo ativamente (Terra, 2012, p. 77).

A liberdade de expressão é algo nativo do desenvolvimento da internet e faz parte do processo de constituição da cibercultura. É entendido que “a publicação autônoma, a auto-organização e autopublicação, bem como a formação autônoma de redes constitui um padrão de comportamento que permeia a internet e se difunde a partir dela para todo o domínio social” (Castells, 2003, p. 70), condição que favorece a proliferação de usuários-mídia (Terra, 2012) por todo globo, e fomenta o surgimento de influenciadores digitais nos mais diversos espaços. Anderson (2006) exalta o caráter democrático dos blogs como espaços de expressão quando afirma que independentemente de sua origem “a blogosfera é o mais poderoso vetor de todos os tempos para a expressão de novas vozes. A convenção de construir links para ideias e informações relevantes, qualquer que seja sua procedência, profissional ou amadora, é vigorosa força de diversidade” (Anderson, 2006, p. 228).

Enquanto Anderson (2006) se mostra um entusiasta da comunicação feita por meio de blogs, Melquíades (2022) alerta que a blogosfera é um meio propício para a difusão de desinformação, devido à uma maior liberdade em sua utilização.

A blogosfera vem ganhando importância no contexto da desinformação por diversos fatores. Um deles é sua versatilidade em reunir facilmente em um só espaço diversos tipos de mídia, tais como texto, imagem, áudio e vídeo para compor os conteúdos disponibilizados ao público, sem limitações de tamanho, formato, duração ou temática, como ocorre comumente nos mais rigidamente normatizados canais de mídias sociais, onde operam certas restrições (Melquíades, 2022, p. 71).

No intuito de qualificar os conteúdos postados, uma legitimação quantificada baseada em comentários, compartilhamentos, curtidas e número de seguidores é o que confere autoridade nas redes. Nesse contexto, Melquíades (2022) ressalta estratégias obscuras, utilizadas por blogueiros a fim de galgar autoridade em tempos de desintermediação da informação:

Os blogs apresentam ainda duas importantes características para potencialização dos conteúdos ali disseminados: a utilização de bots e da prática conhecida como fazenda de links (*link farms*) para amplificação de sua audiência. Os bots são aplicações de software desenvolvidas amiúde com recurso à inteligência artificial, visando simular reiteradamente interações humanas na web para amplificar o conteúdo e possivelmente induzir um ponto de vista aos leitores. Já a fazenda de links é uma tática que consiste na disseminação artificial de diversos links apontando para uma mesma página, de modo a ampliar a captação de cliques e as métricas de relevância de uma determinada página web na avaliação dos mecanismos de busca (Melquiades, 2022, p. 73).

Assim como nos blogs, nas redes sociais, usuários utilizam de artimanhas a fim de conquistar autoridade a qualquer preço e aumentar sua influência digital. “Bots sociais, contas-fake autônomas nas mídias sociais, se passam por pessoas de verdade e postam, tuítam, curtem e compartilham. Propagam *fake news*, calúnias e comentários de ódio” (Han, 2022, p. 19).

Uma comunicação que passa a predominar por meio de blogs, sites e redes sociais, sem uma devida mediação quanto à qualidade dos conteúdos veiculados se torna uma terra sem leis. Se os veículos da grande mídia ainda contam com agências reguladoras para intervir em suas dinâmicas nos casos de excessos cometidos, na *web* a liberdade é utilizada indiscriminadamente. “O tradicional boca a boca encontrou um novo meio de registro, compartilhamento e difusão, alheio a quaisquer princípios deontológicos que devem regular a profissão jornalística” (Santaella, 2021, p. 83). Sob o véu da ética do compartilhamento, usuários compartilham o que desejam, independente do teor das mensagens, enquanto plataformas se eximem da responsabilidade sobre os conteúdos produzidos (Bezerra, 2024), pois monetizam em cima dos mesmos.

A partir desse cenário, podemos perceber que a desintermediação da informação e a emergência das redes sociais criaram um território fértil para a instauração de pós-verdades. Como vimos em Melquíades (2022) e Bezerra (2024), a ecologia colaborativa da internet é tomada de assalto por práticas duvidosas, que disseminam conteúdos sem a devida verificação. Bezerra (2024) julga tal contexto como antiético, assim como Amadeu (2022) declara que na cultura neoliberal pessoas se isentam da verdade, mas corporações, no máximo

têm gestores e editores equivocados. Anderson (2006) assume uma postura isenta, e responsabiliza o usuário pelo que consome nas redes.

Como nada na internet é sancionado por autoridades no assunto, ou seja, credenciado compete a cada um consultar fontes suficientes para chegar às suas próprias conclusões. Este é o fim da ortodoxia inibidora e das instituições infalíveis, proporcionando ambiente fértil para a ascensão de mosaicos de informações heterogêneas que exigem — e recompensam — a investigação. A década de 1960 nos ensinou a questionar a autoridade, mas não nos ofereceu as ferramentas para tais desafios. Hoje, temos as ferramentas. A questão atualmente é como usá-las, sem nos perdermos na incerteza (Anderson, 2006, p. 229).

Dominar a literacia da comunicação digital ainda é algo para poucos e a partir da possibilidade de produção de conteúdos sem verificação fomos direcionados a um contexto no qual a credibilidade desses conteúdos produzidos e compartilhados fosse corrompida, instaurando então um cenário em que a integridade da informação (Schneider, 2022) se encontra em xeque. Santaella ressalta a forma de funcionamento das redes sociais como catalisadora de disseminação de informações não verificadas.

A essas razões pode ser adicionado o apelo ao compartilhamento que vira regra reflexa no funcionamento das redes sociais, gerando-se aí as condições para a disseminação de boatos e notícias falsas. As formas de socialização nas redes favorecem a fofoca, a novidade pela novidade, o sensacionalismo, o ritmo da ação impensada e do compartilhamento leviano. Constroem-se desse modo ambientes propícios à produção, contágio e disseminação de informações indiscriminadas. A internet é um universo de todos e de ninguém (Santaella, 2021, p. 83).

O contexto pós-digital revoluciona a forma de acesso à informação; períodos prolongados dedicados à pesquisa e reflexão sobre algum assunto desejado dão lugar a uma rolagem de feed apressada, fragmentada, cada vez mais dispersa e mediada por algoritmos preditivos que nos entregam mais do mesmo.

O ato de pesquisar e se informar foi modificado com a popularização dos dispositivos digitais conectados à internet. O hábito de ler jornais, revistas, livros, pesquisar em enciclopédias, algo que demanda tempo e atenção do leitor, passou a conviver com informações segmentadas, disponíveis a um clique, ou mesmo um comando de voz em motores de buscas, portais de notícias e redes sociais. A formação da opinião pública passou a ser afetada por informações em circulação na web, pois redes sociais e mecanismos de busca, ao suplantarem os veículos de mídias tradicionais como fonte primária de informação passam a deter o poder de moldar percepções e persuadir leitores (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021).

Em tempos de pós-verdade, no qual cada pessoa afirma suas opiniões à revelia em redes sociais a expressão “narrativas” se tornou algo presente com frequência nos espaços por onde circula a opinião pública. A multiplicação de narrativas caracteriza a crise dos

metarrelatos ou seja, discursos legitimadores do saber, que em processo de expansão são conduzidos para sua própria crise e caracterizam a era conhecida como pós-modernidade (Lyotard, 1998).

Vê-se neste caso que, legitimando o saber por um metarrelato, que implica uma filosofia da história, somos conduzidos a questionar a validade das instituições que regem o vínculo social: elas também devem ser legitimadas. A justiça relaciona-se assim com o grande relato, no mesmo grau que a verdade (Lyotard, 1998, p. 15).

Como podemos observar em Lyotard (1998), a pós-modernidade retrata um período em que a proliferação de discursos colocou a racionalidade em xeque, conduzindo a um contexto favorável à instauração de múltiplas narrativas que justificadas por seus pares provocam uma crise da verdade. Este contexto abriu brechas para o surgimento de fenômenos como o negacionismo: ações de promoção da ignorância que atuam visando desacreditar a ciência e dão origem à posturas pró teorias da conspiração; pseudo-ciências; negacionismos climáticos; negacionismos científicos; políticos; históricos, entre outras modalidades (Bezerra, 2024). Bezerra (2024) ressalta o caráter intencional do negacionismo que se apropria de narrativas falaciosas como forma de prover benefícios financeiros, políticos, culturais entre outros tipos que sejam justificados para a sobressalência de determinado grupo de poder na sociedade. Tal posição também é compartilhada por Amadeu (2022).

Desde o final da primeira década do novo milênio, uma intensa mobilização dos grupos reacionários de várias matizes decidiram romper com a descrição factual da realidade e com o debate racional. Estavam convencidos de que a racionalidade tão cara ao iluminismo e à democracia liberal eram um entrave à liberdade econômica, apresentada como a dimensão essencial da vida. Era necessário dar um basta aos debates centrados na ciência e na empiria, pois essas práticas estavam reforçando o marxismo globalizante. Seria preciso substituir a razão pelos valores (Amadeu, 2022, p. 12).

O fenômeno da pós-verdade se apresenta multifacetado e derivado de um capitalismo que se transforma e integra a vida, alienada dos viventes, agora digitalizada e compartilhada nas redes.

A ordem digital abole a solidez do factual em geral, sim, a solidez do ser, ao totalizar a produtibilidade. Na produtibilidade total não há nada que não possa ser revertido ou desfeito. A digitalização, ou seja, o mundo informatizado, não é nada sólida ou tenaz. Ao contrário, é moldável e manipulável à vontade. A digitalização é oposta diametralmente da facticidade. A digitalização enfraquece a consciência factual, a consciência da realidade (Han, 2023, p. 44).

Se a pós-verdade se molda aos valores de cada um e molda opiniões a partir de verdades tendenciosas, é importante pensar quais são esses valores e no que eles acarretam à sociedade, em um contexto pós-digital. Podemos observar que ela está diretamente relacionada à difusão de conteúdos tendenciosos que visam conquistar adeptos por meio da disseminação da desinformação.

2.1.2 O fenômeno da desinformação

Conceituar desinformação tem sido um desafio para autores de diversos campos, pois o próprio conceito de informação é algo que não detém consenso. A fim de delimitar alguns pontos de partida que serão úteis nas análises das obras desta pesquisa, foi escolhida a sistematização de Capurro (2015) sobre os três principais paradigmas da informação, que têm sido utilizados como referência, especialmente para o campo da ciência da informação.

Capurro (2015) apresenta o paradigma físico da informação, que se baseia na ideia de que a informação é algo físico que flui por canais entre um emissor e um receptor. Baseado no modelo de comunicação criado por Shannon (1948) um signo deve fluir em condições ideais, comungados pelo emissor e receptor, em uma transmissão que aconteça sem perturbação, isto é, sem o ruído de comunicação. A partir do modelo de Shannon (1948), Shannon e Weaver (1949) definem que a informação está contida na entropia, nas possibilidades de fluxo de uma mensagem, gerando certezas e incertezas. O paradigma físico ainda traz contribuições de Buckland (1991) que trata a informação como uma coisa que pode ser dotada de alguma característica informativa. As ideias de Buckland (1991) caminham para o segundo paradigma da informação, o cognitivo.

O paradigma cognitivo considera a informação como algo cognoscente, capaz de estar contida em algo a ser processada por algum receptor. O paradigma considera que a informação não é somente algo físico, mas também um processo que acontece na mente de seus usuários e tem como um de seus principais autores (Ingwersen, 1992).

Por fim, Capurro (2015) define um terceiro paradigma da informação, o social. Para o autor, informação é contida na relevância, consiste no que é informativo para uma determinada pessoa, que é contextual, importa em certos momentos, e em outros não; que tem relevância para determinados grupos específicos, mas para outros não; que não é produto de uma mente isolada, mas construído socialmente pela participação de vários sujeitos e suas práticas.

Ainda sobre informação, Foskett (1973) ressalta que ela não pode ser falsa ou verdadeira, mas sim relevante, ou pertinente. Já para Floridi (2005) ela se consiste em dados,

significativos e verdadeiros. Sendo assim, podemos notar que o conceito de informação varia de acordo com o campo do saber, mas podemos inferir que ela é algo que flui por canais físicos, que deve ser assimilada pelo receptor e seu conteúdo deve conter relevância para quem a recebe.

A partir destes conceitos de informação, apontarei alguns conceitos sobre o fenômeno da desinformação. Assim como não há consenso sobre o conceito de informação, não há sobre o de desinformação. A partir dos pontos de partida traçados, será realizada uma breve explicação das possibilidades sobre conceituação do fenômeno.

Fallis (2009) considera que desinformação é informação errônea que tem a função de induzir ao erro e atribui a ela características controversas que dependendo do conceito de desinformação adotado pode até mesmo ser conceituada como informação. Floridi (1996) considera que desinformação acontece quando o processo de informação é defeituoso. Para Melquíades desinformação trata-se de um tipo de:

informação falsa, enganosa e/ou imprecisa, criada propositalmente com o fim de induzir comportamentos motivados por fatos que o interlocutor acredita verdadeiros, mas que a fonte original tem consciência de que não guardam nexos com a realidade (Melquiades, 2023, p. 50).

Enquanto Melquíades destaca a intencionalidade da fonte ao conceituar desinformação, Santaella (2023) define desinformação como um esvaziamento de significado que a que a informação está sujeita a ter. Já para Araújo (2024) o conceito possui várias dimensões que devem ser consideradas:

A desinformação é, ao mesmo tempo, uma disfunção dos sistemas sociais de produção e distribuição de conhecimento, uma atitude deliberada de determinados atores para obter vantagens, uma construção social cotidiana por meio da atitude valorativa dos indivíduos e uma condição de alienação dos sujeitos no âmbito de sua vida coletiva (Araújo, 2024, p. 47).

Wardle e Derakhshan (2017) abordam o fenômeno a partir de um prisma que denominam desordem da informação, no qual abordam os seguintes conceitos: *misinformation*, significando informação incorreta (algo falso que alguém compartilha pensando ser verdadeiro); *malinformation*, significando má informação (conteúdo verdadeiro ou parcialmente verdadeiro, compartilhado sem autorização pra causar dano) e *disinformation*, significando desinformação (conteúdo falso, produzido com intenção e enganar, a fim de conseguir benefícios políticos e financeiros).

Podemos observar que a desinformação ocorre de várias maneiras e para ser conceituada, deve-se levar vários fatores em consideração. Quando nos atemos aos instrumentos para sua difusão, surgem termos como *fake news* e *deepfakes*, instrumentos de criação de desordens da informação que já fazem parte do cotidiano das sociedades.

O termo *fake news* traduzido ao pé da letra significa notícias falsas (tradução nossa), mas é um termo que é considerado polêmico, pois para alguns campos do saber a palavra não é a ideal para definir os fenômenos que a expressão engloba.

O termo “notícia falsa” (“fake news”) expressa esse apego ao não-conceito, porque o termo é uma contradição em si mesmo. Qualquer ideia sensata sobre o que é notícia rejeita, por princípio, essa possibilidade de haver um derivativo “falsa”. Sabemos que a notícia circula em torno da ideia de “verdade”. Não a verdade concreta, “pura”, inalcançável nas situações e rotinas conturbadas da profissão. Mas a verdade como horizonte que dá sentido à atividade jornalística. A verdade como o próprio ar que dá vida ao Jornalismo. A mentira sempre será a negação da notícia, sua asfixia. (Franciscatto, 2017, p. 87).

Já Araújo (2024) ressalta a importância para o campo da ciência da informação, quanto à conceituação do termo como fenômeno contemporâneo.

“Há, pois, uma resistência ao uso desse termo, por parte de jornalistas e estudiosos da comunicação, pelo fato de que, se é falso, então não é notícia – entendendo-se notícia como uma categoria jornalística. O uso abundante do termo, contudo, acabou por o consagrar como fundamental para a compreensão da nossa época” (Araújo, 2024, p. 38-39).

Araújo (2024) considera o jornalismo sujeito a equívocos e destaca o fator óbvio de submissão dos meios de comunicação à interesses de diversas partes que conseqüentemente influenciarão na veracidade do ofício. Franciscatto (2017) crê nos valores do jornalismo e considera as relações derivadas do capital como fatores que não alteram a ética da profissão:

uma é a dimensão institucional, por meio da qual reconhecemos os valores que afirmam o papel e a legitimidade social do jornalismo para relatar fatos com base em princípios como o da veracidade. Outra dimensão é a organizacional [...] São duas lógicas que mais têm explicitado contradições do que formas de convivência (Franciscatto, 2017, p. 88).

Araújo (2021) assume uma visão mais cética quanto ao *modus operandi* do jornalismo e acredita que a grande diferença entre as *fake news* e práticas abusivas da imprensa se encontra relacionada aos seus veículos midiáticos:

Distorções de fatos, enquadramentos favoráveis a um grupo ou desfavoráveis a outro, silêncio sobre fatos desabonadores de seus financiadores, escutar apenas um

lado da questão, mistura de opinião em conteúdo informativo são algumas das várias estratégias para moldar ou distorcer a realidade conforme determinados interesses. A novidade trazida pelas *fake news* é a construção de um relato completamente falso, de uma notícia de um fato que nunca aconteceu, e sua apresentação nos moldes do discurso jornalístico (Araújo, 2024, p. 39).

Ferrari (2023) vê o jornalismo de forma positiva e acredita que a literacia midiática, por meio de utilização de agências de checagem de notícias podem combater a desinformação, mas tal visão é contestada por Araújo (2021), assim como por Guareschi (2018) que justificam a pós-verdade como uma condição de desdém pela verdade, em que a checagem da veracidade não se torna uma opção praticada, mesmo com sua ampla disponibilidade de meios para tal.

Com base nesse contexto, Araújo (2021) conceitua as *fake news* como “parte de uma estratégia que reconhece a legitimidade do discurso jornalístico, das instituições jornalísticas e, em lugar de questionar essa legitimidade, na verdade se aproveitam delas” (Araújo, 2021, p. 4).

Santaella (2018) classifica diversas formas com que estas são feitas, seja de forma direta ou subliminar, elas ostentam várias faces e tem como características a utilização de elementos como a dúvida, o humor, o deslocamento e a distorção para fins persuasivos.

No propósito de identificar as tipologias das *fake news*, várias sistematizações foram realizadas, por estudiosos de vários campos. Para ilustrar sua complexidade apresentaremos a seguir as definições produzidas por Santaella (2018). Para Santaella (2018) as tipologias consistem em: notícias paródicas e difamação edulcoradas de humor (frequente encontrados em memes); caça-cliques (iscas sensacionalistas que levam a propagandas com fins consumistas); notícias híbridas (matérias corretas, que carregam chamadas sensacionalistas para otimizar *clicks*); jornalismo apressado e mal fundamentado (feito preferencialmente online e sem verificação de fatos); rumores; mensagens e propagandas tendenciosas produzidas para confirmar determinados pontos de vista; conteúdo enganoso produzido para antagonizar assuntos ou pessoas; conteúdo em deslocamento de contexto; conteúdo impostor atribuído a fontes errôneas e congêneres; conteúdo manipulado com informações distorcidas a fim de enganar o receptor e conteúdo inteiramente falso construído com objetivos de desinformação e prejudiciais a algum alvo.

Araújo (2021) caracteriza *fake news* a partir da presença de elementos como dinamicidade, informalidade, superficialidade, intensidade, determinabilidade, decidibilidade, emocionalidade, empaticidade, estimularidade e verificabilidade.

As *fake News* assumem formas variadas de aparição, e se tornam especialmente perigosas quando adentram no universo das *deepfakes*.

“*Deepfakes* são informações inverídicas elaboradas através da contribuição da inteligência artificial. Sob o manto do aprendizado profundo o agente manipula vídeos, imagens e áudios inserindo conteúdos falsos, consoante aos objetivos almejados. Daí, surge a expressão fruto da combinação das palavras deep = deep learning, e fake = algo falso, manipulado” (Ramos, 2022, p. 55).

Fanaya define as *deepfakes* “como mídias sintéticas nas quais imagens ou sons capturados de determinadas pessoas são substituídos pelos de outras por meio de técnicas avançadas de aprendizagem de máquina e Inteligência Artificial”. (Fanaya, 2021, p. 106). Beiguelmann (2020) ressalta que *deepfakes* são “construídos com base em grandes conjuntos de dados e a partir de redes neurais, uma arquitetura computacional que tem por analogia o funcionamento do cérebro” (Beiguelmann, 2020 p. 54).

Fanaya ressalta o caráter realista com grande potencial enganador das *deepfakes*, ao afirmar que:

as tecnologias deepfake, que estão baseadas em deep learning (um ramo da aprendizagem de máquina) e que aplicam simulações de redes neurais a conjuntos massivos de dados (big data) são capazes de criar, por exemplo, pessoas que nunca existiram no “mundo real”. Essas criações sintéticas podem estrear no próximo filme de Scorsese, contracenar com De Niro ou qualquer outro ator de carne e osso, em qualquer língua, ter perfil no Instagram, no Facebook, interagir conosco no Twitter, sem que tenhamos ideia de que elas não existem na vida “real” (Fanaya, 2021, p. 113).

A repercussão das *deepfakes* foram tão impactantes que no ano de 2023 o dicionário de Cambridge elegeu o termo “alucinar” como principal palavra (Alinho, 2023). De acordo com o dicionário Michaelis (2024), o termo que para um ser humano significa o privamento da razão, assume um novo significado, definido pelo dicionário Cambridge (2023) como “circunstâncias em que inteligências artificiais mentem ao criar informações falsas”. Alves (2024) destaca que essas alucinações de máquinas podem acontecer por alguns motivos como a insuficiência ou enviesamento de dados; ruídos nos dados, como por exemplo dados corrompidos; limitações ou mesmo falhas de programação. As alucinações das IAs podem ser observadas em imagens de mãos com seis dedos criadas pelas ferramentas de criação de imagens generativas, ou mesmo em textos errôneos criados por ferramentas de textos generativos.

2.2 Pós-verdade, desinformação e seus efeitos na realidade social

Os efeitos da pós-verdade e da desinformação têm causado impactos profundos na realidade social (Berger; Luckmann, 2004). Efeitos sociais, emocionais, culturais, políticos, ambientais, artísticos, até mesmo de saúde pública estão diretamente ou indiretamente conectados às influências dos fenômenos, sobretudo em um contexto pós-digital. No âmbito da pós-verdade, a apropriação das narrativas é vista por Han (2023) como a crise da verdade, que se cristaliza em uma crise da narração.

A crise da verdade estremece a crença nos próprios fatos. Opiniões podem divergir fortemente umas das outras. Mas são legítimas, enquanto “respeitem a integridade dos estados de fato aos quais remetem”. A liberdade de opinião se degrada, ao contrário, em farsa, caso perca a referência aos estados de fato e às verdades factuais (Han, 2022, p. 41).

As ideias de Han, se apoiam nas de Benjamin (1993), que, já no início do século XX identificava uma crise da narração, acarretada por um esvaziamento do testemunho histórico, provocado pelos valores capitalistas. Benjamin (1993) se refere a um mundo que se transforma a partir de uma substituição de um modo de vida no qual pessoas se interessam em compartilhar experiências, para um tempo em que a produtividade do sistema econômico-político moderno aliena a vida de seus membros e se impõe de forma generalizada.

A arte de narrar está definindo porque a sabedoria - o lado épico da verdade - está em extinção. Porém esse processo vem de longe. ...Na realidade, esse processo, que expulsa gradualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está desaparecendo, tem se desenvolvido concomitantemente com toda uma evolução secular das forças produtivas (Benjamin, 1993, p. 200-201).

O autor ainda destaca como a busca pelo aumento de poder econômico contagia o imaginário da população que se submete ao estilo de vida moderno e transforma sua sociabilidade. Surge uma escassez de ouvintes que passam a ouvir só a si mesmos, devido a uma aceleração acarretada pela produção que abrevia o tempo, sendo assim a informação (como notícias breves, produtos novos) mata a narração, pois a informação exige um consumidor apressado, ávido pela novidade (Benjamin, 1993). Han (2023) se baseia nas ideias de Benjamin (1993) pois o século XXI, tempo em que vive, segue como a continuação do crescimento e complexificação do mesmo sistema econômico-político moderno que transforma as formas de viver e aprofunda seus dilemas.

Han (2023) cita o sentimento de surpresa como sendo o motivo de fascínio das pessoas por informações, informações essas que predominam em um contexto de atrofia do tempo causada pela digitalização da vida em um novo modo de capitalismo, ou seja, o sistema descrito por Benjamin (1993) acelera ainda mais as formas de vida baseadas na produtibilidade. Se no início do século XX, Benjamin (1993) já percebia uma crise da narração, substituídas pela produtibilidade, tal fator também é identificado por Dunker (2017), em tempos de pós-verdades, com um capitalismo digitalizado:

É cada vez mais difícil escutar o outro, assumir a sua perspectiva, refletir, reposicionar-se e fazer convergir diferenças. Isso se aplica tanto ao espaço público, com suas novas e inesperadas conformações digitais, quanto ao espaço privado das relações amorosas ou amistosas, passando pelas relações laborais e institucionalizadas (Dunker, 2017, p. 24).

Esta é uma realidade que grita em espaços como os das redes sociais digitais, na qual ao utilizarmos para afirmar nossas vozes, nos deixam cada vez mais silenciados, pois algoritmos preditivos fazem com que escutemos mais do que dizemos, ou seja mais do que escolhemos, em câmaras de eco³⁴. A avidez pela novidade favorece a proliferação de notícias falsas, que retroalimenta a pós-verdade por meio da desinformação. “Notícias falsas são mais sujeitas à viralização por apresentarem um maior senso de novidade, além de provocarem sentimentos como medo, repulsa e surpresa em seus espectadores” (Aral; Roy; Vosoughi, 2018). Ao utilizarmos as tecnologias de comunicação digital produzimos subjetividades que não necessariamente nos darão mais liberdade e autenticidade pois “um momento dessubjetivante está implícito em todos os processos de subjetivação” (Agambem, 2009, p. 48). Integrados ao sistema produtivo, cada passo que damos na busca de uma maior autonomia, se torna um passo rumo à falta de tempo para a reflexão e consciência. Tal fato também é observado em Guareschi (2017) ao afirmar que liberdade implica consciência, e quanto mais perdemos a capacidade de refletir e ter consciência de nós mesmos, perdemos partes de liberdade. Essa posição também é observada nas palavras de Han (2022), que vê surgir um contexto de câmaras de eco, nos quais o outro desaparece do discurso.

A crise atual da ação comunicativa pode ser atribuída ao metanível de que o outro está desaparecendo. A desaparecimento do outro significa o fim do discurso. Toma da

³⁴ “A criação de câmaras de eco pode ocorrer naturalmente ou ocorrer como parte de uma tática deliberada. O conhecimento prático do funcionamento dos algoritmos das mídias sociais que formam o feed de notícias de um usuário a partir de suas supostas preferências – que são dadas pela interação do usuário com determinados conteúdos – pode ser utilizado por um atacante com o envio de textos ou conteúdos que polemizam para tentar “capturar” usuários para uma câmara de eco” (Melquíades, 2022, p. 80).

opinião a racionalidade comunicativa. A expulsão do outro reforça a coação da autopropaganda de doutrinar a si mesmo com suas próprias ideias. Essa autodoutrinação produz infobolhas autistas que dificultam a ação comunicativa. Aumentando a coação à autopropaganda, espaços discursivos ficam cada vez mais recalçados por câmeras de eco, nas quais eu escuto sobretudo a mim mesmo falar (Han, 2022, p24).

Assim como a pós-verdade e a desinformação são intimamente dependentes, seus efeitos na realidade social se misturam e não se sabe onde começa um e termina outro. A polarização de opiniões é um desses espaços que podem ser observados como fruto dos dois fenômenos e se para autores como Han (2023), ela surge a como uma crise da ação comunicativa, para autores da comunicação ela se dá por outras questões, como as desigualdades sociais. Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021) ela se fortalece por meio da inclusão no debate público de pautas sociais, culturais e políticas decorrentes de um neoliberalismo digitalizado, que precariza o trabalho e aumenta o abismo entre classes sociais.

De fato, um dos maiores desafios da humanidade é o abismo crescente entre ricos e pobres, tornando a sociedade extremamente polarizada em todos os aspectos da vida. As discussões em torno da igualdade de gênero, da energia limpa e das cidades inteligentes parecem ter relevância apenas entre as elites. Enquanto isso, no outro extremo do espectro, há gente lutando para sair da pobreza e conseguir acesso a alimentação, cuidados de saúde e saneamento básico (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2021, p. 48).

Se para cientistas do mercado, a polarização tem sua origem em fatores primordialmente econômicos, para as ciências sociais ela tem raízes mais profundas em questões culturais que buscam se manter no *status quo* ou se reformarem, abrindo espaço para novas possibilidades de vivência. A pauta de costumes que assumiu o discurso político no Brasil a partir de meados dos anos de 2010 já é algo presente nos Estados Unidos desde a década de 1980 e tem sua origem nas chamadas guerras culturais. As “guerras culturais” podem ser compreendidas como o foco crescente do debate público em temas como o porte de armas, o aborto, a liberação de drogas, o endurecimento de penas contra crimes, identidades de gênero e raça, questões ambientais, entre outros pontos espinhosos para a opinião pública (Gallego; Ortellado; Moretto; Ortunes, 2017).

Após o advento das “guerras culturais” (Gallego; Ortellado; Moretto; Ortunes, 2017), o discurso de alas políticas liberais e progressistas inverteram suas posições. O caráter extremista antes predominante na esquerda revolucionária tomou conta da direita neoliberal, que passou a utilizar da meritocracia como justificativa da prática do discurso de ódio contra a classe trabalhadora, que seria beneficiada por uma suposta complacência de ações sociais

do estado; já a esquerda passou a atuar com base na empatia para basear sua pauta moral agregadora de minorias identitárias (Gallego; Ortellado; Moretto, 2017).

Em entrevista para o portal UOL (2020), o professor da Universidade de São Paulo e também coordenador do Monitor do debate Político no Meio Digital, Pablo Ortellado cita como a chamada “polarização afetiva” afeta ambas as alas políticas e traz hostilidades ao debate público a partir da aversão ao outro, que se dá por meio da reafirmação de identidades através de relações antagônicas. O pesquisador ainda alerta que tal tipo de polarização é um fenômeno recente e exacerbado, divergindo de polarização política do passado. Dunker (2017) ressalta o caráter polarizador que envolve a apropriação de pautas identitárias em um contexto contemporâneo.

Para criar algum sentimento de pertencimento, é preciso participar de um grupo codificado, e para isso é preciso responder de forma homogênea. Porém, os grupos horizontais, definidos pela partilha de um traço comum, rapidamente foram substituídos por grupos de guerra, muito mais fáceis de constituir, baseados no ódio contra um inimigo comum (Dunker, 2017, p. 30).

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021) a globalização é causa do crescimento de políticas identitárias, pois a abertura de fronteiras se dá como um fator de crescimento das desigualdades entre países, beneficiando economicamente alguns enquanto prejudica outros e por conta dessas disputas, discursos protecionistas são utilizados como forma de mobilização política, acirrando antagonismos.

Ao aproximarmos de impactos na realidade social derivados da desinformação, podemos observar inúmeras situações claras de disfunções. Segundo Fallis (2015) “quando as pessoas são enganadas sobre tópicos importantes como oportunidades de investimento, tratamentos médicos ou candidatos políticos, isso pode causar sérios danos emocionais, financeiros e até físicos” (Fallis, 2015, p. 402).

No âmbito científico, as consequências da desinformação podem ser trágicas. Somente na esfera da saúde, o crescimento de tendências antivacina tem provocado o aumento de casos de sarampo e outras doenças em várias partes do mundo, com pressão crescente sobre os serviços de saúde e registros de mortes. No âmbito das mudanças climáticas, o lobby de grupos negacionistas tem conseguido estimular políticas públicas permissionistas em relação à degradação ambiental, na contramão de esforços por redução da emissão de poluentes e defesa de recursos naturais escassos (Melquíades, 2022, p. 70).

Além de todas essas questões, recentemente passamos por situações em que a própria democracia foi posta em prova. Episódios de questionamento de resultados de eleições, invasão de órgãos governamentais com ameaças e até mesmo ataques a figuras do meio

político passaram a ocupar o debate público. Em meio a delírios coletivos, grupos sujeitam-se aos engenhos de outros que utilizam da desinformação para se perpetuar no poder a qualquer custo.

Ao recortarmos para desinformações criadas por máquinas, podemos destacar os impactos das *deepfakes*, além de observar episódios recentes, nos quais erros de máquina culminaram em atentados contra a integridade física de cidadãos.

Beiguelman (2020) ressalta um caráter de normatização do olhar a partir da criação de *deepfakes*, que ao serem criadas a partir de imagens reais acabam por seguir estéticas já normatizadas no meio digital. Fanaya (2021) alerta para um colapso da realidade que é conferido ao caráter enganoso das publicações que “tornarão ainda mais complexa e perigosa a guerra da desinformação, ao fazerem com que qualquer distinção entre verdadeiro e falso ou real e fictício colapse completamente” (Fanaya, 2021, p. 107).

A partir de um paradigma físico da informação (Capurro, 2015) podemos observar que o ruído pode ser considerado como desinformação. Uma das situações na qual um erro de máquina causou danos irreparáveis se deu, segundo o portal Terra (2024), em um acidente decorrido devido a um mapa desatualizado no aplicativo Maps, da empresa Google. De acordo com o portal Terra (2024), na cidade de Uttar Pradesh, na Índia, 3 jovens perderam a vida ao despencarem com um veículo no qual se encontravam após serem encaminhados erroneamente para uma ponte inacabada pelo aplicativo de navegação. Outra situação de catastrófica ocorreu a partir de um relacionamento entre um jovem que tirou sua própria vida ao utilizar o *bot* Eliza como confidente. Ao relatar ao bot seus desejos de autoextermínio, a inteligência artificial não se contrapôs ao usuário, evento que foi considerado como negligência, e culminou nas vias de fato da tragédia (RFI, 2023).

Podemos observar que a pós-verdade e a desinformação impactam a realidade social de diversas maneiras e não podemos definir exatamente suas causas e consequências, assim como seus conceitos que se permeiam. A literacia digital se torna fundamental para minimizar seus efeitos.

2.3 Pós-verdade, desinformação e seus efeitos no campo das artes

No campo das artes a primeira questão que podemos observar de forma clara é a perseguição a qual o setor é acometido em várias partes do mundo. Nessa pesquisa recortaremos para o contexto brasileiro, em um Brasil pós-digital a partir do ano de 2016, ano em que a pós-verdade foi eleita a expressão do ano pelo dicionário de Oxford. Além disso,

faremos uma breve análise sobre uma possível hibridização entre arte e vida fomentada pelos fenômenos.

2.3.1 Arte e polarização

Crescentes polarizações do debate político mundo afora passam a constituir uma chave de leitura para a realidade. Opiniões, criações artísticas (músicas, exposições, poemas, filmes) ou mesmo reportagens jornalísticas passam a ser “lidas” como construções fundadas na ideologia de um ou outro polo do espectro político e conforme o polo, indigno de credibilidade. Essa polarização se materializa nas redes sociais de contatos dos indivíduos, que passam a evitar o acesso à conteúdos que consideram produto do polo oposto, em um fenômeno de crescente isolamento e com prejuízo para o debate e a crítica.

O desmonte de setores formadores de opinião da sociedade brasileira passa a ser algo buscado pela extrema direita brasileira e coincidentemente é um fator que se relaciona com os alvos das campanhas de desinformação ao redor do globo. Segundo o O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2022), durante o governo de Jair Bolsonaro o Ministério da Cultura foi reduzido ao *status* de Secretaria e projetos aprovados na Lei de Incentivo Federal tiveram lentidão em suas execuções devido ao sucateamento do setor. De acordo com Del Rio (2024), tal perfil anti-cultura foi observado durante a candidatura de Javier Milei, candidato pertencente à extrema direita e vencedor da eleição para a presidência da Argentina em 2023, que demonstrava desdém pelas áreas da cultura, educação, além de declarar a intenção de fechar o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA). Osório (2024) alerta para o perfil de alvos de grupos financiadores de desinformação como sendo ligados aos setores fundamentais da sociedade como os da produção de conhecimento, além de instituições estatais e instituições ligadas ao campo da saúde. Em tempos de desinformação, a arte, a cultura e a educação se tornam alvo de desmanches e perseguições ideológicas.

No Brasil, o avanço da extrema direita no poder se tornou predominante e marcou episódios em que o discurso de ódio foi utilizado como forma de insuflar a ala conservadora do país contra o setor cultural, mas o posicionamento antagonista ao setor predominantemente progressista não só criou tensões para o grupo adversário, como também resvalou nos próprios simpatizantes da ala conservadora. A guerra cultural fez com que artistas beneficiários de políticas de fomento à cultura, assim como artistas contratados sem a realização de licitação por prefeituras de cidades brasileiras estampassem as manchetes de veículos midiáticos e se tornassem alvo de investigações de órgãos de controle governamentais. Segundo o portal de

notícias da Universidade Federal de Minas Gerais (2020), o cantor sertanejo Zé Neto foi criticado nas redes ao declarar que não utilizava verbas de Leis de incentivo à cultura, largamente usada por artistas considerados progressistas e que seus cachês eram pagos com o dinheiro do povo, mas ironicamente o artista havia sido contratado sem licitação pela prefeitura da cidade de Sorriso/Mato Grosso, fato que também foi constatado em shows do também cantor sertanejo Gustavo Lima que havia se apresentado pelo valor de oitocentos mil reais na cidade de oito mil habitantes de São Luíz/Roraima. Após a repercussão dos casos, o termo CPI³⁵ do Sertanejo passou a circular em publicações nas redes sociais, criando ainda mais polarização entre a população e o setor artístico (SENA, 2022).

De acordo com Cortes (2022), artistas contemplados pelos editais culturais eram insultados em matérias sensacionalistas, vítimas de discursos de ódio e comentários ofensivos como nas chamadas jornalísticas: “Daniela Mercury tenta esconder ‘passado de mamata’ e é desmascarada”; ou mesmo na fala referente ao ator Wagner Moura, enquanto produtor do filme *Marighella* “é um escárnio pegar dinheiro do fundo setorial de audiovisual e aplicar num filme propagandista de um terrorista”. Ofensas públicas denunciaram a insatisfação de algumas vozes da sociedade para com o setor cultural.

Influenciados por ações do grupo político Movimento Brasil Livre (MBL), integrantes da ala conservadora brasileira realizaram campanhas de desinformação contra manifestações culturais com temas progressistas, assim como eventos financiados por editais de fomento à cultura. Entre diversos momentos de tensão podemos destacar a performance *La Bête* (do artista Wagner Schwartz), realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM); a mostra *Queermuseu* (com curadoria de Gaudêncio Fidelis); a exposição *Faça Você Mesmo sua Capela Sistina* (do artista Pedro Moraleida); além de diversos outros eventos artísticos como *O Cú é Lindo* (trabalho do artista alagoano Kepler Reis) e mais recentemente a publicação *O Avesso da Pele* (do escritor Jeferson Tenório, vencedor do prêmio Jabuti). Essas são algumas das amostras de alvos das campanhas de ódio realizadas contra artistas da ala progressista que faremos uma breve exposição a seguir.

Em março de 2018, com financiamento do Friedrich Ebert Stiftung Brasil pesquisadores realizaram entrevistas com um público de grupos religiosos brasileiros, a fim de obter um panorama a respeito da posição dos mesmos quanto às “Guerras Culturais”

³⁵ A sigla CPI segundo Sena (2022) significa Comissão Parlamentar de Inquérito e busca apurar movimentações estranhas com o dinheiro público ou fora dos padrões previstos em lei. O termo “CPI do Sertanejo” seria para apurar as suspeitas de uso indevido de verbas públicas para custear o cachê de cantores do gênero musical em shows pelo País.

(Solano; Ortellado; Moretto; Ortunes, 2018). Em entrevista para a pesquisa *A agenda política e as “guerras culturais” para evangélicos e católicos* (2018), participantes da peregrinação rumo ao Santuário da Virgem Nossa Senhora de Aparecida, autodeclarada conservadora em sua maioria foi observado que mesmo com pouco conhecimento sobre o MBL e com apenas 6% de seus entrevistados considerando o movimento como confiável, grande parte dos entrevistados ainda foi influenciada pelo “cancelamento” da performance no MAM intitulada *La Bête*, do artista Wagner Schwartz. Vítima de campanhas de desinformação pelo MBL e grupos da ala conservadora, a obra de Schwartz teve sua recepção atravessada por notícias falsas que a associaram ao ato de pedofilia. De acordo com os dados da pesquisa podemos observar que tal fato prejudicou a fruição da obra devido ao cenário de rejeição instaurado no grupo focal que passou a reproduzir preconceitos tanto com a obra, quanto para com a instituição MAM.

Um pouco antes da peregrinação, o MBL havia acusado o Museu de Arte Moderna (MAM) de promover a pedofilia por conta de uma exposição na qual um artista ficou nu e foi tocado por uma criança, *La Bête*. Apesar do grupo ser pouco conhecido, 58% ficou sabendo do caso e 30% concordou que a instalação de fato promoveu pedofilia. Em relação à forma como se deve lidar com uma exposição como essa, os entrevistados dividiram-se entre defender que os pais devem decidir o que é melhor para seu filho (25%) e a censura etária (25%) - apenas 9% defenderam a proibição da exposição (Solano; Ortellado; Moretto; Ortunes, 2018, p. 10-11).

Ainda em relação à obra *La Bête*, Tiburi (2019) alerta para exploração de situações do campo da arte realizadas por grupos de direita como formas de conquistar capital midiático, ou seja, a “lacração” gera engajamento e destaque no alcance de publicações relacionadas aos assuntos do campo. Tiburi (2019) pontua a exploração do fator “criança” e “pedofilia” como elementos polêmicos da obra de Shwartz, que ao entrarem em contato com um público conservador potencializam um agenciamento ideológico em seu processo de fruição.

De acordo com o portal BNews (2018), contemplada no edital do ano de 2018 da mostra Devires, financiada pelo Fundo de Cultura da Bahia e sediada no Instituto Goethe de Salvador, a exposição *Cú é lindo*, do artista alagoano Kepler Reis também foi alvo de polêmicas nas redes e vítima de uma manifestação contrária convocada pelo MBL, que culminou no fechamento da exposição durante a manifestação, contando ainda com um reforço na equipe de segurança da sede do Instituto Goethe. De acordo com o portal de notícias Poder 360 (2018), a manifestação contra a exposição acarretou na prisão de manifestantes e se deu em resposta ao investimento da gestão do então governador do Partido dos

Trabalhadores (PT), Rui Costa, do montante de 0,3 por cento do orçamento do Fundo de Cultura Estadual para um projeto destinado ao culto do cú.

O colunista do jornal Tribuna da Bahia Adilson Fonseca destila críticas sobre a exposição de Kepler Reis ao afirmar que o que o autor mostra na exposição um amontoado de fotografias em que o ânus é mostrado na sua intimidade; na mostra fotográfica, permeada de depoimentos escritos à mão, citações bíblicas e registros policiais de violências consideradas homofóbicas não há um direcionamento de mensagem de cunho didático ou artístico e na sequência de fotos o autor aparece simulando um ato de felação (Fonseca, 2018).

Organizada principalmente pelo MBL, a campanha de desinformação contra a mostra *Queermuseu*, estreada em agosto de 2017 no Santander Cultural rendeu diversas polêmicas e intervenções institucionais, que culminaram no cancelamento da exposição pelo então patrocinador da mostra, o banco Santander. Segundo Mendonça (2017), a exposição foi acusada de expor obras ofensivas com temas envolvendo pedofilia, zoofilia, blasfêmia e questões de gênero que foram fortemente atacadas nas redes sociais, colocando os termos “MBL” e “Santander” nos *trending topics* da rede social Twitter. Além de repercussão midiática, o líder do MBL convocou boicotes ao banco Santander o que levou ao cancelamento da exposição.

Após o cancelamento da exposição, uma grande mobilização social de simpatizantes pela causa viabilizou a produção da exposição na galeria da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), por meio de *crowdfunding*. Mesmo com a posição contrária do prefeito do Rio de Janeiro em exercício, Marcelo Crivella, a exposição foi remontada na EAV e ainda contou com um show de abertura do artista Caetano Veloso. O show foi realizado com intenção de arrecadar fundos para a remontagem da mostra que conquistou a maior arrecadação em campanhas de financiamento coletivo do país. Em entrevista para o portal da BBC (2018), o curador Gaudêncio Fidélis relatou que o motivo de todo ocorrido se deu por conta de campanhas de desinformação lideradas pelo MBL e ressaltou o valor da luta pelos valores democráticos em momentos de lutas contra o obscurantismo.

Em entrevista para a portal da BBC (2018), o líder do MBL, Kim Kataguirí destacou como motivos para as manifestações contra a exposição o mau uso do dinheiro público por meio de patrocínio via leis de incentivo à cultura a um evento que o mesmo considerava ofensivo à sociedade, além da ocorrência de visitas de crianças à exposição, sem o prévio consentimento dos pais.

De acordo com a matéria do Portal G1MG (2017), na cidade de Belo Horizonte a exposição do artista Pedro Moraleida *Faça você mesmo sua Capela Sistina* fez com que

grupos evangélicos liderados pelo vereador do Partido Progressista (PP) Jair de Gregório se manifestassem em protesto na portaria da Fundação Clóvis Salgado e fechassem a avenida Afonso Pena por aproximadamente quarenta minutos, alegando a exposição de crianças a obras que segundo os manifestantes apresentavam conteúdos de pornografia e pedofilia. Além de polemizar sobre a exposição, o vereador foi acusado de manipular vídeos, forjando supostas visitas de crianças à exposição de Pedro Moraleida que contava com classificação indicativa de 18 anos. Segundo Dotta (2017), a professora Raquel Santos cita a produção de *fake news* pelo vereador ao forjar que as crianças sob sua tutela, que visitavam um festival de filmes infantis, seriam públicos da exposição de Pedro Moraleida. A professora ainda questionou a atitude do vereador de veicular sem autorização sua imagem e de seus alunos em conteúdos de desinformação. Ainda segundo Dotta (2017), o vereador foi investigado pelo Ministério Público e fez um pedido de desculpas sobre o caso.

Segundo o portal Sou BH (2017), além do vereador o então deputado João Leite ameaçou entrar com uma ação no Ministério Público para suspender a exposição; ao contrário do deputado, ao visitar a exposição o prefeito em exercício Alexandre Kalil não viu nada de ofensivo para o tempo em que vivemos; o cantor Caetano Veloso, em turnê na cidade visitou a exposição e não observou nada que fuja às práticas artísticas contemporâneas. Em nota para o portal Sou BH (2017), a Fundação Clóvis Salgado esclareceu a veiculação de *fake news* sobre a classificação indicativa da exposição. Segundo o Portal Sou BH (2017), ao contrário do que pretendiam as manifestações antagonistas a exposição de Pedro Moraleida foi recordista em público no ano de 2017. De acordo com o site da Fundação Clóvis Salgado (2017), no ano de 2018 um dos espaços expositivos da Fundação Clóvis Salgado, intitulado PQNA Galeria do Palácio das Artes foi batizada como PQNA Galeria Pedro Moraleida em homenagem ao artista e ao combate à censura.

No campo literário, o livro *O Avesso da Pele* do professor, pesquisador e escritor Jeferson Tenório - obra premiada pelo prêmio Jabuti e selecionada para distribuição em escolas públicas nacionais por meio de edital para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi alvo de campanhas de ódio em diversas ocasiões e chegou a ser retirada de circulação no ano de 2024 de escolas dos estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso devido ao vocabulário utilizado, além da abordagem de temas sexuais, sendo considerado conteúdo impróprio para menores de 18 anos.

O livro narra a história de pessoas negras vítimas de violências e conta com descrições de atos sexuais com palavras consideradas por críticos como “de baixo calão”. Segundo o autor em entrevista para o Portal G1 (2023), ao ser convidado para palestrar em determinada

escola de Salvador/Bahia foram realizadas ameaças de morte contra sua pessoa caso o autor comparecesse ao evento o que levou Jefferson Tenório a relatar espanto ao observar que as violências cometidas contra a população negra no país causavam muito menos revolta do que as palavras explícitas utilizadas na obra *o Averso da Pele*. Segundo o jornal *Correio Braziliense* (2024), a campanha que culminou na retirada do livro das bibliotecas de escolas brasileiras, ocorreu de forma indevida e em meio a conflitos entre conservadores e progressistas gerou um engajamento de nomes de grande influência no cenário cultural como Djamila Ribeiro, Miá Couto, Ziraldo, além de instituições de relevância no cenário como a Academia Brasileira de Letras e a Câmara Brasileira do Livro. No caso do *Averso da Pele*, campanhas de desinformação alegando “promiscuidade” e “pornografia” acabaram por gerar mais espaço midiático para que o autor defendesse sua obra, juntamente com a adesão de grande parte de veículos de mídia manifestando a posição favorável à causa do artista.

Em todas as manifestações contrárias às exposições artísticas citadas anteriormente pôde ser observada a presença de elementos integrantes de pautas progressistas como raça, gênero e sexualidade. Também foram identificados em algumas das manifestações conflitos relacionados ao tema “religiosidade”, assim como “financiamentos de eventos por meio de verba pública”. Em todas as manifestações ocorreram campanhas de desinformação produzidas pelos grupos manifestantes, sempre com perfil político de direita e conservador. Entre os termos usados nas campanhas de desinformação foram citadas expressões como “pedofilia”, “pornografia”, “zoofilia”, “dinheiro público” e “blasfêmia”. A maioria das manifestações foram organizadas pelo grupo MBL e em todas as situações, a exploração midiática de temas polêmicos esteve presente, fomentando então um clima de polarização da opinião pública. Tal fator foi observado por Tiburi (2019).

Estas são algumas das inúmeras situações de campanhas contra a arte e cultura vítimas de desinformação e censuras arbitrárias. Segundo Andersen (2024), entre os anos de 2019 e 2023 políticos ligados ao Partido Liberal (PL) fizeram diversas ações solicitando a retirada de circulação de livros que segundo o portal possuem o potencial de fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico. É preciso ressaltar que assim como pode ser observado um clima de perseguição a eventos culturais e artísticos pela ala conservadora, podem ser observadas no cenário brasileiro a promoção pela ala política de esquerda de inúmeras campanhas de boicote contra marcas que se posicionaram a favor de Jair Bolsonaro e de pautas conservadoras. De acordo com o Brito (2020), entre as marcas vítimas de campanhas de boicote estão Madero, *Smart Fit*, Havan e Riachuelo. Em tempos polarizados, campanhas de desinformação,

boicotes e linchamentos digitais são práticas recorrentes que causam ainda mais tensão na opinião pública.

No Brasil, a polarização chegou ao ponto da criação de comunidades orientadas ao consumo entre membros de determinadas ideologias. Segundo Carrança (2020), o grupo de compras “Esquerda compra de esquerda” reúne diversas empresas, pequenos produtores e prestadores de serviços que se identificam com pautas da ala progressista, assim como o grupo. De acordo com Zanini (2021), entre outras ações polarizadas está a criação de quadrinhos de direita. Em reação a uma dita “esquerdização” de personagens com foco em “lacrções”, o *designer* gráfico Luciano Cunha empreendeu na criação da editora Super Prumo, que prioriza a produção de quadrinhos com personagens conservadores. Segundo Leal (2020) a atitude do designer Luciano Cunha de produzir quadrinhos conservadores o fizeram ser vítima de revoltas e campanhas de desinformação por parte da esquerda que de acordo com o designer tentaram destruir sua imagem, o associando à milícia e o chamando de fascista, o que culminou no bloqueio de suas redes sociais.

2.3.2 Arte e vida cotidiana

A fim de entender como arte e vida tem se aproximado em um mundo onde todos se portam como celebridades, criando suas próprias realidades moduladas em redes que ecoam junto à algoritmos, demarcaremos algumas concepções sobre o que se entende por realidade e de variações que as mesmas podem apresentar. Então cruzaremos com duas concepções de arte: a arte integrada ao sistema produtivo e a arte como negação desse sistema, a fim de encontrar possíveis pontos de convergência entre arte, vida e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação.

Para Berger e Luckmann (2004) a realidade social construída é criada a partir das interações sociais e que realidades específicas como a da arte aparecem como regiões delimitadas de significação, circunscritas em seus próprios sistemas, mas ainda sim são formas de tensionamento da realidade social, mesmo que de forma sutil. Já Guareschi (2018) vê a realidade moldada por interações sociais, mas também ressalta que essas interações são guiadas por fatores além da razão, como nossos valores, crenças e universos simbólicos, que podemos constatar cristalizados em um tempo de pós-verdades. Se para Berger e Luckmann (2004) realidades como a da arte são circunscritas em seu próprio sistema de significação, Guareschi (2018) considera essas fronteiras mais tênues. Para Souza (2021) a realidade tem se tornado híbrida, com verdades poéticas cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas,

mesclando fatos e ficções por meio de impurezas. Uma realidade movida por emoções é o que podemos observar em um mundo estetizado, onde o capitalismo se torna artista (Lypovetscky; Serroy, 2014) e infiltra em todas as instâncias da vida. Esse contexto já era anunciado pois “aonde quer que se vá, não importa o que se faça para escapar, a arte está presente em toda parte, em todos os lugares e em todos os ramos de atividade” (Cauquelin, 2005, p. 161). Gobira também vê a realidade cooptada pelo capitalismo que se torna cada vez mais simbólico e baseado em emoções.

Compreender que a vida biológica é produção estética/sensível é perceber a sua configuração através de elementos emocionais e do desejo que seguem um percurso histórico dessa forma de vida. Essa realidade fica mais clara quando lembramos que o acesso ao mundo simbólico foi aumentando progressivamente nos últimos 300 anos. Desde as mudanças aceleradas, operadas na sociedade a partir do século XVIII, há liberação do acesso massivo a esse mundo. Um mundo cada vez mais refinado, múltiplo, complexo e quantos mais adjetivos quisermos dar a ele para sinalizar que ele aparenta se distanciar cada vez mais de nós e diz cada vez menos sobre nós (Gobira, 2023, p. 94).

É consenso entre todos os autores que o capitalismo tem se tornado cada vez mais simbólico, mas quanto à presença de arte generalizada por todo os setores da vida surgem divergências. Enquanto Cauquelin (2005), Lipovetscky e Serroy (2014) e Souza (2021) compram a ideia de uma arte integrada a vida por meio de uma estetização do cotidiano, Benjamin (1993), Debord (1997) e Gobira (2023) enxergam justamente o contrário. Para Benjamin (1993) o capitalismo impõe um esvaziamento tanto da obra de arte, que perde sua aura devido à reproduzibilidade técnica, quanto da própria vida que perde a capacidade de experiência, movida pela produtividade. Debord (1997) também considera que em uma sociedade espetacularizada, baseada na aparência, tanto a arte quanto a vida se encontram alienadas dos sujeitos e só a negação dessa forma de vida tornaria a arte e a vida possíveis.

Para Debord (1997) a verdadeira arte estaria em seu “estilo de vida”, concebido como uma metavida³⁶, uma odisseia de combate a uma forma de vida espetacular, negada pelo autor. Enquanto Debord (1997) vive a negação do espetáculo por meio de seu estilo de vida, nas

³⁶ “A metavida, exposta e narrada no texto fílmico ou verbal, é diferente da vida criticada pelo autor. A vida criticada, a vida espetacular, é aquela submetida pelo regime produtivo da sociedade capitalista. A metavida é uma vida submetida ao processo de produção textual e crítico, uma vida produzida como narrativa da negação, uma vida que o autor vê como possibilidade no espetáculo, pois ela é suspensa como um jogo e se coloca em guerra com a vida espetacular. A vida no espetáculo, para Debord, é vivida através de um desejo de expansão, que se dá como em espelho: invertida. Ou seja, a vida espetacular acontece através do reflexo: dos produtos consumidos, da vida submetida às condições de produção, através da vontade de alcançar o mundo das estrelas e dos astros do cinema, do que se diz ou mostra dela aos outros, tornando-se um artista” (Gobira, 2012, p. 187).

redes sociais estilos de vida são vendidos por influenciadores digitais, que segundo Han (2023) se trata de alguém que ao seguir técnicas de poder neoliberais cria sua popularidade nas redes de forma quantificada e passa a ser seguido por pessoas que se identificam com seu cotidiano e o seguem religiosamente.

Tudo assume, desse modo, uma dimensão religiosa. Influenciadores do tipo de treino motivacional se comportam como se fossem redentores. Os Followers, os seguidores, se comportam como discípulos, participando de sua vida, na medida em que compram produtos que pretendem consumi-los em seu próprio cotidiano encenado. Os followers participam, assim, de uma eucaristia digital. Mídias sociais se assemelham a uma igreja: Like é amém. Compartilhar é comunicação. Consumo é redenção. A repetição como dramaturgia do influencer não leva ao tédio e à rotina. Ao contrário, dá ao todo o caráter de uma liturgia. Ao mesmo tempo, os influenciadores deixam aparecer produtos de consumo como utensílios de autorrealização. Desse modo, consumimo-nos até a morte, enquanto nos realizamos para a morte. Consumo e identidade se tornam a mesma coisa. A identidade é, ela própria, uma mercadoria (Han, 2022, p 5-6).

Segundo Goffmann (1985) todos interpretamos personagens que integram as diversas nuances do que apresentamos como o ‘eu’ e sendo assim, em um mundo governado por valores consumistas nossos personagens se aprofundam em narrativas vazias. Gobira (2023) considera que no contexto pós-digital em que vivemos a vida está avatarizada no ciberespaço, cooptada por um capitalismo que integra outras dimensões do viver. Para os autores a arte integrada a esse sistema perde sua função social e é mais uma dimensão deste mesmo sistema, que tudo integra e aliena, em uma produtibilidade total. Esse caráter de integração da vida pelo sistema capitalista, agora em roupagem digital, também é observado em Guareschi (2018).

O que se pretende agora é chegar à mercantilização integral da vida; em outras palavras, o objetivo subjacente é tentar reduzir a vida e o ser humano a um objeto eternamente mercantil...é que o objeto de dominação e exploração hoje visado é muito mais sério e crucial: é o próprio ser humano, com seus desejos e sua subjetividade, quando não com prejuízo de sua consciência e sua liberdade, que estão em jogo (Guareschi, 2018, p. 30-31).

Han (2023) também ressalta que um capitalismo digitalizado enfraquece a consciência dos fatos e da realidade, pois a vida passa a ser quantizada em dados, por meio de uma produtibilidade agora galgada em dados e algoritmos de posse das *big techs*. Para os autores uma crise da narração é a própria crise da vida, que é encenada pelos viventes como espectros do que poderiam ser e que mesmo com a possibilidade de se expor em seus próprios perfis e demais espaços digitais, são somente espectadores de uma vida possível. Ainda para os autores, se a vida está esvaziada todos podem ser artistas, pois a arte não tem mais função, ela

é somente mais camadas da produtibilidade (1993), ou um acúmulo de espetáculos (Debord, 1997). Para Gobira (2023) a arte seria possível nas impurezas, mas impurezas extrapoladas para além da concepção de Souza (2021), que para o autor se concentra em momentos de suspensão da realidade, como nas jornadas de junho de 2023; em maio de 1968 e movimentos que se apresentaram de forma incompreensível, fugindo à verdade estabelecida. Poderia ser essa disfunção na realidade uma desinformação; uma impureza; um bug no sistema que impõe uma nova condição, ainda que temporária prestes a dissolver no ar? E em um contexto onde as IAs sabem cada vez mais sobre o funcionamento do mundo e de nossas psicométricas, estaríamos mais vulneráveis à construção autônoma e generativa da suspensão de realidades, a partir de suas alucinações, de suas impurezas? Se a arte existe para causar tensões e distorções na realidade (Berger; Luckmann, 2005) elas estariam, de certa forma próximas aos fenômenos da pós-verdade e da desinformação.

Hoje, com um celular na mão é possível criar vídeos com qualidade comparável aos filmes de Hollywood. A palavra passa a ter mais poder a partir de comandos por voz pelos quais podemos criar com a assistência de IAs generativas. Nos aproximamos dos Deuses. Se antes era necessário talhar a madeira, clicar um mouse, ou mesmo tocar em uma tela para controlar o ato de criação, hoje nossos assistentes de voz podem criar verdades a uma frase de distância. A arte se torna cada vez mais acessível, assim como a possibilidade de forjar narrativas.

O desenvolvimento da web e dos equipamentos high-tech foi um acelerador formidável dessa tendência ao exercício artístico, proporcionando uma ferramenta inédita e “simples” ao desejo de expressão individual [...] O artista, hoje, não é mais o outro: em meus sonhos e um pouco no cotidiano, sou eu (Lipovetsky; Serroy, 2014, p. 415-416).

Mesmo ao se basear em uma posição de integração ao sistema da arte contemporânea, isto é do sistema capitalista, Cauquelin (2005) reconhece que um esvaziamento da função social da arte se encontra em curso. Para autora a criatividade se torna exigida em todas as funções do cotidiano e a arte se torna um ente que pode ser incorporado pela demanda de seus financiadores. A partir das observações de Cauquelin (2005), a arte se torna *branding*. Podemos observar esse fenômeno travestido em projetos culturais financiados por grandes empresas. Casas de shows são batizadas com marcas de empresas; editais de empresas se posicionam a favor de pautas afins de seus públicos. As marcas passam a representar conceitos, os produtos passam a ser secundários. “Já havíamos visto os profissionais da arte

reinvidicarem para si uma função artística; agora temos os profissionais da indústria, dos bancos e da política como criadores” (Cauquelin, 2005, p. 163).

No campo das artes, a mesma lógica do *branding* passa a se impor, o artista também se torna uma marca. “O trabalho será tanto mais artístico quanto mais renomado for o artista que o concebeu” (Cauquelin, 2005, p. 163). Como citado por Guareschi (2018), nossa realidade é moldada a partir de nossos valores, crenças e em um cenário estetizado e plataformizado, os valores que se sobressaem são os números que se materializam em curtidas, seguidores, comentários, viralizações, memes.

Na busca pela satisfação de nossos desejos, mídias sociais alimentam nossas preferências por meio de algoritmos que nos entregam mais do que possivelmente nos será agradável e despertará nossas emoções (Kalpokas, 2019). Um cenário no qual opiniões individuais são permanentemente reforçadas promove um contexto em que o caráter afetivo assume cada vez mais campos, como o das artes.

A maneira prevalente de ver arte hoje em dia é afetiva. Se Kant retomou a antiga pergunta "A obra é bela?" e Duchamp formulou a indagação da Vanguarda "A obra é arte?", nosso critério principal parece ser "Essa imagem ou objeto me comove?". Se antes falávamos de "qualidade" de uma obra de arte a ser julgada em comparação a grande arte do passado e, depois, sobre seu "interesse" e sua "criticalidade" ambos medidos pela relevância em relação à estética contemporânea e/ou a debates políticos, atualmente buscamos o *pathos*, que não pode ser testado objetivamente nem sequer ser muito discutido (Foster, 2021, p. 24).

No pós-digital, todos somos marcas, usuários-mídia com uma possibilidade de falar diretamente com nossas audiências, mas essa liberdade se torna a chave de distorções. “A liberdade de opinião se degrada, ao contrário, em farsa, caso perca a referência aos estados de fato e às verdades factuais” (Han, 2022, p. 41). Segundo Goffmann: todos interpretamos personagens que integram as diversas nuances do que apresentamos como o ‘eu’, e em um momento no qual a própria crítica de arte se encontra em crise, proliferam críticos de sofá (Groys, 2013) agora avatarizados na figura messiânica dos influenciadores digitais, sejam eles humanos ou não-humanos.

3 RELAÇÕES ENTRE A ARTE, E OS FENÔMENOS DA PÓS-VERDADE E DA DESINFORMAÇÃO

3.1 Descrição da metodologia

No intuito de encontrar possíveis relações entre arte, pós-verdade e desinformação no contexto pós-digital, neste capítulo será apresentada a pesquisa das obras selecionadas para as exposições Panorama; Panorama II; Panorama III; Panorama IV; AI.MAGINATION, produzidas pelo grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças Lab|Front, além da exposição Pós-verdade Fragmentos de fatos à revelia, co-produzida pelo grupo. Devido ao contexto pós-digital ser um recorte condicionante à existência do tema desta pesquisa, ele não será uma categoria específica de classificação.

Para a seleção das obras a serem analisadas nesta pesquisa, utilizou-se como referência a análise de conteúdo, que, de acordo com Bardin (2006) é um conjunto de técnicas de análise de comunicações que visa garantir um tratamento sistemático e objetivo do conteúdo de mensagens. A partir dessa metodologia, as informações obtidas foram categorizadas, permitindo uma classificação de acordo com critérios pré-definidos, que seguiram a divisão em 3 categorias principais, seguidas de demais subcategorias. Após a definição das categorias ocorreram as etapas de pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência, interpretação e classificação (Bardin, 2006).

Na pré-análise, foram verificados os memoriais descritivos das obras, exceto os referentes às obras de autoria do próprio pesquisador Raphael Ferreira, que ocorreram por meio de relatos do mesmo sobre os processos criativos. As obras que sinalizaram algum ponto em comum com as categorias pré-definidas seguiram as demais etapas da análise de conteúdo até a classificação dentro das seguintes categorias:

Categoria 1 - Pós-verdade

A categoria “Pós-verdade” é definida por obras de arte que contemplem o fenômeno da pós-verdade como temática. Devido ao caráter complexo da categoria, foram criadas subcategorias a partir da apropriação de itens definidos por Araújo (2021) como elementos causais da pós-verdade. Entre eles estão: o negacionismo, que são ações de promoção da ignorância com objetivos de descredibilizar a ciência; o viés cognitivo, que destaca como fatores afetivos e sociais interferem na forma como lidamos com situações específicas, muitas

vezes contestando nossas próprias convicções; o relativismo e apropriação da verdade pós-moderna, que banalizam a verdade e questionam relatos científicos a partir de pontos fracos da própria ciência; a queda da razão, que se expressa por meio do surgimento de seitas, pseudo-ciências e congêneres; as guerras culturais, que encampam batalhas morais entre setores conservadores e progressistas da sociedade, promovendo o ódio e polarização; e a emergência das redes sociais, que transformou a maneira com a qual nos relacionamos e valorizamos algo, que passa a seguir padrões de quantificação de engajamento e popularidade de algo, em detrimento de sua qualidade, acrescido da interferência de vieses algorítmicos que filtram os conteúdos consumidos por cada usuário das redes. Desconsideramos a subcategoria “Desintermediação da Informação” devido à sua redundância com a categoria 2 - Fake News, que será desenvolvida a seguir no corpo do texto.

A categoria “Pós-verdade” aborda as causas do fenômeno, que são multifatoriais e ligadas a diversos campos. São elementos que permeiam o desenvolvimento do capitalismo em sua fase plataformizada, mas que também visitam elementos sociais, políticos, filosóficos, identitários, comunicacionais e psicológicos das sociedades. Portanto, são temas que podemos observar não somente nas obras analisadas nas exposições do Lab|Front, mas em inúmeras obras de arte produzidas na contemporaneidade. São pautas que se encontram em discussão na opinião pública, por sua relevância e atualidade.

Quadro 1- Pós verdade

Código de identificação	Elemento causal	Definição do elemento
NG	Negacionismo	Negacionismo científico; Negacionismo histórico; Negacionismo climático.
VC	Viés cognitivo	Dissonância cognitiva; Conformidade social; Viés de confirmação; Efeito contraproducente; Efeito Dunning-Kruger.
RL	Relativismo e apropriação da verdade pós-moderna	Relativismo científico
QR	Queda da razão	Teorias da conspiração; Pseudo-ciências; Seitas e congêneres,

GC	Guerras culturais	Conflitos entre grupos identitários e congêneres
ERS	Emergência das redes sociais	Dinâmicas de utilização de redes sociais, como viés algorítmico; cancelamentos; boicotes; postagens virais e congêneres.

Fonte: ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Infodemia, desinformação, pós-verdade: o desafio de conceituar os fenômenos envolvidos com os novos regimes de informação. **Revista Brasileira de Ciência Política**, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 211-236, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/65176>. Acesso em: 20 nov. 2024.

Categoria 2 - Impurezas

A categoria “Impurezas” contempla obras que tenham elementos em comum com o conceito de “impuro”, cunhados por Souza (2021) no campo da crítica biográfica e extrapolados para as relações entre arte e vida.

Eneida Maria de Souza (2021) propõe o conceito de “impuro” como algo que foge do real e é necessário ao processo de biografar vidas, pois o biógrafo sempre usará de sua percepção para relatar fatos sobre o biografado, e a ficção será parte integrante desse processo. Para a autora, a potência ficcional do real atravessa fronteiras em um mundo cada vez mais simbólico, em que o crítico biográfico concebe ao seu trabalho uma dessubjetivação e desrealização do biografado.

A categoria “Impurezas” é uma aproximação entre a crítica biográfica e a crítica de arte. A partir de uma hibridização entre a verdade e ficção, arte e vida se mesclam e deixam tais divisões inexistentes. Derivado do termo “impuro” cunhado por Souza (2021), tal hibridização entre arte e vida também é observada por Gobira (2023) e extrapolado para a vida cotidiana, por meio de uma crítica radical ao sistema capitalista, na linha de pensamento próxima à de Debord (1997) e Benjamin (1993). Tal concepção é inconciliável com as análises que serão realizadas das obras selecionadas, portanto nessa categoria não será contemplada a crítica da forma de vida observada em (Gobira, 2023), será focada a crítica da arte integrada ao sistema da arte. Serão consideradas como subcategorias as seguintes classificações: “Impurezas narrativas” (criadas por humanos, ao realizarem produções estéticas de hibridizações entre arte e vida), e “Impurezas de máquina” (derivadas de apropriações de máquinas, por meio de alucinações de IAs, erros de processamento como *glitches*, *bugs* e congêneres). Tais erros de máquina impactam nossa realidade social (Berger; Luckmann, 2005) e são adotadas como linguagem no campo das artes.

Quadro 2 - Impurezas

Código de identificação	Tipologia de impureza	Definição
IN	Impurezas narrativas	Hibridizações entre realidade e ficção apropriadas no campo das artes.
IM	Impurezas de máquina	Erros de máquina, como alucinações de IAs; <i>bugs</i> ; <i>glitches</i> ; vírus de sistemas.

Fonte: GOBIRA, Pablo. Avatarização da vida, biografia, impurezas e metaverso. Aletria: Revista de Estudos de Literatura, v. 33, n. especial, p. 90-116, 2023.

Categoria 3 - Fake news

A categoria “*Fake news*” contempla obras que possuam elementos em comum com as classificações de tipologias de *fake news* desenvolvidas por Santaella (2021). A escolha da categoria se justifica por sua ligação direta com o fenômeno da desinformação. Para o enquadramento da obra analisada nesta categoria, serão consideradas aproximações quanto aos processos criativos, pois muitas obras não são necessariamente notícias, mas ainda sim utilizam de elementos em comum com os processos de produção de *fake news*. Além disso, o próprio termo *fake news* é alvo de debate entre diferentes vertentes de pensamento, pois, para campos como o do jornalismo notícias falsas não são propriamente notícias (Franciscatto, 2017).

Quadro 3 – Fake News

Código de identificação	Tipologia de fake news	Definição da tipologia
NP	Notícias paródicas	Notícias que com o propósito de despertar o riso fácil, trabalham a cumplicidade inadvertida (memes).
DH	Difamação edulcorada de humor	Idem ao item NP, com o foco em difamar pessoas (memes e demais publicações).
CC	Caça-cliques	Isclas sensacionalistas que levam a sites com propagandas de finalidade consumista (iscas digitais pra vendas de produtos).
NH	Notícias híbridas	Matérias corretas que carregam chamadas sensacionalistas para otimizar clicks.

JAPMF	Jornalismo apressado e mal fundamentado	Notícias sem verificação, especialmente online.
RM	Rumores	Boatos que ferem os princípios da civilidade.
ME	Mensagens engenhosas	Mensagens construídas para confirmar determinados parcialidades e preconceitos.
PE	Propaganda enganosa	Conteúdo enganoso, para promover pontos de vista tendenciosos.
CE	Conteúdo enganoso	Conteúdo enganoso utilizado contra um assunto ou pessoa.
CDC	Conteúdo com deslocamento de contexto	Conteúdo deslocado de contexto e criado para enganar.
CIP	Conteúdo impostor	Conteúdo atribuído a autores errados.
CM	Conteúdo manipulado a fim de enganar	Conteúdo manipulado, em que uma informação verdadeira é distorcida para enganar o receptor.
CF	Conteúdo interinamente falso	Conteúdo criado com informações inteiramente falsas, com intuito de desinformar e causar dano.

Fonte: SANTAELLA, Lucia. De onde vem o poder da mentira? Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora, 2021.

3.2 Análise das obras

A fim de realizar as análises das obras selecionadas, esta pesquisa utilizou como fonte os memoriais descritivos das obras assim como suas imagens, disponíveis no *site* oficial da exposição *Panorama*³⁷, que serviram de base para complementar a fruição das obras. Também foram utilizadas imagens capturadas de vídeos das próprias obras da *Panorama II Streaming*, devido ao perfil da exposição, que ocorreu via transmissão no canal oficial do Lab|Front³⁸ no *Youtube*, bem como a captura de imagem da transmissão da performance *O Retorno do Profeta Ezequiel*, ocorrida na *Panorama IV*. Algumas imagens de obras não se encontravam disponíveis no *site* oficial da *Panorama*, entretanto estavam disponíveis em *sites* oficiais e redes sociais dos artistas participantes, as quais utilizamos nas análises.

³⁷ *Site* oficial da *Panorama* - disponível em <https://exposicaopanorama.weebly.com>. Todas as edições da exposição se encontram disponíveis para acesso via menu do *site*.

³⁸ Canal oficial do Lab|Front, no *Youtube*. Disponível em <https://www.youtube.com/@LabFront>.

Nas edições da *Panorama III*, *Panorama IV*, tal qual na exposição AI-MAGINATION utilizamos imagens capturadas a partir da navegação em ambiente tridimensional no metaverso, através da plataforma Voxels, que abriga as exposições citadas. Todos os *links* para as edições da exposição *Panorama* encontram-se disponíveis no *site* oficial da exposição, citado em rodapé. Ver nota de rodapé de nº 37. Já a exposição AI-MAGINATION se encontra disponível em seu próprio *site* oficial³⁹.

As obras da exposição *Pós-verdade – Fragmentos de fatos à revelia*, foram pesquisadas a partir de imagens em ambiente 3D, disponível no *site* oficial⁴⁰ da exposição e na plataforma *Artsteps*, que sedia a mesma, bem como imagens do acervo pessoal do artista, autor desta pesquisa.

3.2.1 Exposição Panorama

A exposição *Panorama* surge no ano de 2019, com o intuito de fomentar a consolidação das artes digitais junto ao público acadêmico e sistema da arte. Com produção realizada pelo Lab|Front, a exposição integra a programação do 5º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais - CIIACT-SAD, um congresso internacional, com periodicidade anual desde o ano de 2015 e reconhecido por agências de fomento do setor (Gobira; Silva, 2021). A *Panorama* se torna um instrumento teórico-prático de abertura de campo para as artes digitais, por meio de curadorias que abordam temas relacionados às interseções entre a arte ciência e tecnologia e que permeiam as discussões de cada edição do CIIACT-SAD (PANORAMA, s/d).

Na sua primeira edição, que aconteceu de forma presencial no complexo cultural da cidade de Belo Horizonte/MG intitulado Circuito Liberdade, apresentou uma seleção de obras em diversas linguagens de artes digitais, fruto de pesquisas artísticas/acadêmicas, o que fomentou reflexões no campo acerca das possibilidades inerentes do uso da tecnologia, enquanto elemento presente tanto nos campos da arte, quanto na indústria e na vida cotidiana (Gobira, 2019).

Das obras da exposição Panorama:

Obra nº1

³⁹ *Site* oficial da exposição AI.MAGINATION. Disponível em <https://exposicaoaimagination.weebly.com/>.

⁴⁰ *Site* oficial da exposição Pós-verdade. Disponível em <https://distopica.com.br/pos-verdade/>.

Título: *Ata Duras*

Artistas: Marcela Cavallini e Fernanda Marques

Ano: 2018

Figura 1 – Performance *Ata Duras*

Fonte: <https://www.marcelacavallini.art.br/>, 2024.

Análise:

Ata Duras é um projeto de performance das artistas Marcela Cavallini e Fernanda Marques, que, por meio da transposição do espaço urbano para o formato de vídeo, sugere sátiras do cenário estético-político do país. A vídeo-performance aborda narrativas censuradas durante o período da ditadura militar e outros períodos de repressão no Brasil, que se materializam em faixas expostas pelas artistas, que vestidas de roupas de palhaço e sacos de pano na cabeça, performam durante o ato em diversos cenários da cidade. O clímax da performance se dá em um processo cirúrgico, no qual as artistas extraem de um cérebro de tecido intitulado “*Big brain*”, faixas cor-de-rosa com as seguintes frases: “Dar a bunda pra poder comer”; “Movimento sem sair do lugar” e “Escuridão do cérebro de todos”. Resultando em uma escultura social, a performance *Ata Duras* propõe a reconstrução de narrativas que foram consideradas não-oficiais pelos poderes vigentes no Brasil, durante determinados períodos políticos e o faz por meio de performances que mesclam elementos de humor e suspense.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: NC - Negacionismo (Negacionismo histórico)

Justificativa: A obra aborda a censura em períodos de governos autoritários no Brasil, um tema recorrente entre correntes negacionistas que tentam recontar a história, editando-a com objetivos políticos.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IN- Impurezas narrativas

Justificativa: As artistas hibridizam a verdade, ao publicizar narrativas não-oficiais censuradas pela ditadura. Utilizando-as como forma de expressão e resistência, a poética da arte se mescla aos fatos, a fim de prover experiências estéticas em meio ao cenário urbano.

Obra nº2

Título: *Freedom Index*

Artista: Beta Garcia

Ano: 2018

Figura 2 – *Freedom Index* em exposição *Panorama*

Fonte: <https://www.instagram.com/p/CMDd-JcnhYj/>, 2024.

Análise:

Consideramos que a obra traz em sua gênese a referência ao modo de funcionamento das plataformas digitais, que estão diretamente ligadas ao contexto pós-digital, em particular

na forma de difusão de campanhas de desinformação, portanto da pós-verdade. A videoarte *Freedom Index*, criada pela artista Beta Garcia é uma obra audiovisual que foi composta a partir de experiências da artista ao realizar pesquisas na plataforma de busca Google, denunciando algoritmos de inteligência artificial que influenciam de forma oculta os resultados gerados pela plataforma. A montagem do vídeo faz cruzamentos entre imagens de prints das buscas realizadas pela artista e de sons gerados pela plataforma Google, em contraponto aos sons gravados pela própria artista.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: ERS - Emergência das redes sociais

Justificativa: Apesar de não ser uma rede social, o motor de busca do Google trabalha por meio de algoritmos, um dos elementos causais da pós-verdade. Seus algoritmos preditivos, apresentam aos usuários informações, por vezes redundantes ao que já é consumido online. Os resultados das buscas do motor, podem levar a links patrocinados, que não necessitam de uma checagem prévia de veracidade, se destacando a partir de números que podem ser irreais.

Obra n°3

Título: *Oráculo da política brasileira*

Artistas: José Loures e Lutt Ferreira

Ano: 2018

Figura 3 – Cartas do jogo *Oráculo da política brasileira*.

Fonte: <https://www.joseloures.com/or%C3%A1culo-da-pol%C3%ADtica-brasileira>, 2024.

Análise:

Oráculo da política brasileira é um exemplo de *game-art* produzido pelos artistas José Loures e Lutt Ferreira, disponível gratuitamente para download nas plataformas *Android*, *Windows* e *Linux*. Exposta na exposição *Panorama* em um computador *desktop*, via plataforma *Windows*, é um exemplo de como os jogos digitais estão cada vez mais presentes no cenário da arte contemporânea.

A obra faz referência ao universo dos jogos de tarô e é composta por um tabuleiro, que remete à bandeira do Brasil, dotado de quatro espaços que representam as categorias: escândalo, prisão, morte e presidência. O jogo também conta com um baralho, que inclui cartas representativas de grandes personalidades políticas e celebridades do cenário brasileiro. A partir da ação dos interatores, as cartas são selecionadas e posicionadas no tabuleiro com o objetivo de vislumbrar o futuro político de cada personagem representado(a).

Faz críticas ao processo político nacional e denuncia a apropriação do poder público pela iniciativa privada, além de mostrar diversos escândalos de corrupção, nos quais personalidades do cenário político brasileiro representados pelas cartas do jogo foram supostamente envolvidos. A obra apresenta em seu conteúdo fatores em comum com a criação de notícias falsas, tal qual a utilização de elementos de humor e narrativas duvidosas como rumores e boatos.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: Queda da razão

Justificativa: A obra trabalha com um universo no qual a queda da razão dá lugar às pseudo-ciências, tal qual consultas à oráculos, que não detém de comprovação científica, mas ainda sim arrebanha adeptos.

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: RM - Rumores, utilizados para ferir o princípio da civilidade

Justificativa: O jogo menciona denúncias de supostos crimes de corrupção cometidos pelos personagens do jogo, que são personagens reais do cenário político brasileiro. Boatos e rumores são constantes no cotidiano dos três poderes e são utilizados como armas políticas,

pois o político é alvo de inúmeros escândalos de casos corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências e congêneres.

3.2.2 *Panorama II - Streaming*

A segunda edição da *Panorama*, intitulada *Panorama II - Streaming*, deu sequência aos trabalhos de interseção entre arte ciência e tecnologia, iniciados no evento fruto do 6º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais - *CIACT-SAD*, com o tema *Realidades Múltiplas - Realidades Lúdicas* (PANORAMA, s/d). Apesar de ter sido planejada para acontecer no ano de 2020, toda a programação do 6º *CIACT-SAD*, assim como diversas produções culturais impactadas pela pandemia tiveram que ser prorrogadas e readaptadas para acontecer em meio a um contexto de isolamento social, e assim ocorreu com a *Panorama II*, que só foi lançada no ano seguinte e de forma totalmente remota (Gobira; Silva, 2024).

A necessidade de realizar exposições em ambientes digitais já era algo objetivado e pesquisado pelo Lab|Front e, devido ao caráter emergencial imposto pelo contexto de isolamento social de uma pandemia, culminou na realização da *Panorama II* integralmente no ciberespaço. A transmissão ao vivo foi o formato adotado entre as possibilidades expositivas em ambiente digital, o que intitulou a segunda edição da exposição de *Panorama II - Streaming* (Gobira; Silva; Silva, 2024). A fim de se adaptar às mudanças de datas e espaços físicos impostos pelo COVID-19, o grupo entrou em contato com os artistas selecionados via e-mail e, após o acordo de readaptação e definição de datas, o evento aconteceu com a seleção de 2 performances digitais, 1 performance digital interativa e 4 videoartes. As performances aconteceram em dias separados da semana, transmitidas diretamente no canal oficial do grupo, na plataforma *Youtube* (Gobira; Silva; Silva, 2024).

A exposição aconteceu de forma remota, através das plataformas digitais *Youtube* e *Zoom*, durante o período de 22 a 26 de março de 2021. As obras foram disponibilizadas pelos artistas para *upload* no canal oficial do Lab|Front e algumas das performances contaram com o apoio da plataforma *OBS*, para possibilitar sua realização em múltiplos canais de vídeo (Gobira; Silva; Silva, 2024). Ainda segundo os autores Gobira; Silva e Silva (2024), utilizar o *streaming*, foi uma possibilidade pensada pela curadoria da exposição, a fim de explorar as possibilidades expositivas de uma exposição de artes digitais, de forma completamente remota, que permitisse a interação entre artista, público e obras através de chats ao vivo.

Das obras da *Panorama II – Streaming*:

Obra nº4

Título: *Tutunho o taumaturgo #2: Todo Tiktoker tem um pouco de santo...o contrário também está valendo*

Artistas: Antonio Wellington de Oliveira Junior e João Vilnei de Oliveira Filho

Ano: 2021

Figura 4 - Captura de quadro da vídeoperformance de Tutunho

Fonte: www.youtube.com/watch?v=X3oj_8Zif7E&t=86s, 2021.

Análise:

A vídeoperformance interativa *Tutunho o taumaturgo #2: Todo Tiktoker tem um pouco de santo...o contrário também está valendo*, dos artistas Antonio Wellington de Oliveira Junior (Tutunho) e João Vilnei de Oliveira Filho é o exemplo de uma obra em que as tecnologias digitais viabilizam uma hibridização de fruição artística. Realizada por meio do *streaming*, a obra contou com a utilização de múltiplas plataformas de transmissão de vídeo *online*, sendo elas *Youtube* e *OBS Streamlabs*.

Fruto de pesquisas desenvolvidas junto ao Laboratório de Investigação em Corpo, Comunicação e Arte-LICCA e ao Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura-ID+,

a obra apresenta-se como uma crítica ao campo da medicina tradicional ao abordar as culturas ancestrais e seus rituais de cura. Tutunho (Wellington de Oliveira Junior) performa rituais de cura, mesclando diversos universos de culturas de várias partes do mundo, resultado em um ritual pós-moderno, de múltiplas narrativas. O memorial descritivo da obra destaca que: para ser curado por meio da performance de Tutunho, é necessário ter uma fé que Tutunho não tem. Tal condição aproxima a obra das características dos “vieses de cognitivos”, especialmente para a dissonância cognitiva, fenômeno pelo qual indivíduos agem contra suas convicções, a fim de encontrar harmonia entre crenças e ações.

Ao considerar que a obra aconteceu em meio a uma pandemia, momento em que multiplicavam narrativas falsas sobre formas de cura e prevenção ao vírus da Covid-19, um tempo em que inúmeros charlatões proliferavam nas redes sociais com falsas profecias, a ironia das mentiras performadas por Tutunho fazem referência à um contexto de queda da razão. Também podemos observar “Impurezas humanas”, quando Tutunho tenciona verdades ao utilizar linguagens incompreensíveis em suas glossolalias. Por fim, podemos observar o caráter paródico da performance, ao se apropriar de um contexto de coachs e curandeiros influenciadores digitais.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: VC - Viés cognitivo (Dissonância cognitiva)

Justificativa: Tutunho realiza um processo curativo que ele mesmo duvida que seja eficaz.

Subcategoria: QR - Queda da razão (Seitas e congêneres)

Justificativa: Tutunho realiza processos místicos sem fundamento racional e entoa glossolalias.

Categoria: 3 - Fake News

Subcategoria: NP - Notícias paródicas

Justificativa: Performance realiza paródia de curas espirituais e congêneres, comuns entre coachs, influenciadores, pastores e congêneres.

Obra nº5

Título: *Theta Train*

Artista: Raphael Ferreira

Ano: 2021

Figura 5 - Captura de quadro de *Theta Train*

Fonte: Arquivo do autor, 2024.

Análise:

Theta Train é uma videoarte terapêutica criada em 2021, pelo artista Raphael Ferreira, autor desta pesquisa. Ao realizar a obra *Theta Train*, utilizo um alter ego falso de um terapeuta formado por educação à distância, que não sou.

Ao observar o adoecimento mental presente em tempos pós-digitais, optei por criar uma série de videoartes terapêuticas com imagens repetitivas, meditativas e batidas binaurais, que são frequências sonoras supostamente utilizadas para induzir estados mentais determinados. A série que comporta a obra foi intitulada *Post-digital Therapy* e conta com videoartes para diversos fins.

Podemos observar uma proliferação de vídeos terapêuticos em plataformas digitais, assim como orações, treinos para emagrecimento, fórmulas de enriquecimento que por vezes são iscas digitais para a venda de cursos online. Este é o cenário que favoreceu o surgimento de profissionais autoproclamados como o filósofo Olavo de Carvalho, um dos maiores fenômenos de vendas na internet, e coachs como Pablo Marçal, ex-candidato à prefeitura de São Paulo. Todo esse cenário faz parte do universo da pós-verdade e da desinformação, inspiração para esta e outras obras.

Com base nessas informações, *Theta Train* apresenta uma temática diretamente ligada ao universo da pós-verdade e da desinformação, desde a apresentação de um alter ego por parte do autor, que não é o que declara ser (artista que se declara terapeuta), bem como a manipulação de conteúdo para enganar, pois uma informação verdadeira é distorcida para enganar o receptor. As ondas sonoras integradas à trilha sonora da videoarte são constituídas de batidas binaurais, mas não correspondem às frequências anunciadas no título da obra, nem mesmo no memorial descritivo.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: QR - Queda da razão (Pseudo-ciências)

Justificativa: Apresentação de vídeo terapêutico baseado em terapias alternativas, compostas por batidas binaurais que não possuem comprovação científica de sua eficácia.

Categoria 2: Impurezas:

Subcategoria: Impurezas narrativas

Justificativa: O Artista apropria-se de uma suposta formação terapêutica à distância, à qual não realizou e cria um alter ego que mescla a realidade de ser artista com a ficção, ao mentir ser terapeuta.

Categoria 3: *Fake News*

Subcategoria: NP - Notícias paródicas

Justificativa: O artista faz paródia de terapeutas alternativos a fim de enganar o receptor.

Categoria 3: *Fake News*

Subcategoria: CM - Conteúdo manipulado a fim de enganar

Justificativa: Propositalmente, o artista produz batidas binaurais não correspondentes à frequência anunciada no título da videoarte, com o objetivo de enganar o receptor e influenciá-lo por meio da sugestão.

3.2.3 Panorama III - Transcendências

A *Panorama III* é a terceira edição da exposição promovida pelo Lab|Front, que surge como continuidade das pesquisas iniciadas pelo grupo, no que se refere ao desenvolvimento

de novas possibilidades de projetos expositivos em ambientes digitais. Lançada no ano de 2022, em um contexto de isolamento social devido à pandemia do COVID-19, a exposição integra a programação do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais, com o tema “*Transcendências*” (PANORAMA, s/d). A *Panorama III* iniciou uma nova era de possibilidades expositivas, ao contar com a criação de sua primeira galeria personalizada e tridimensional, em um ambiente no metaverso, com largas possibilidades de interatividade e criptografia blockchain. Por meio da utilização da plataforma ligada à rede Ethereum, Voxels (ver figura 6), a equipe trabalhou de forma a explorar as potencialidades disponíveis aos usuários, que remetem ao universo lúdico dos jogos digitais (PANORAMA, s/d).

Figura 6 - Captura de imagem do foyer da Lab|Front Gallery, no metaverso

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>, 2022

Figura 7 - Captura de imagem do mapa da Lab|Front Gallery, no metaverso

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>, 2022.

Com curadoria de Pablo Gobira, bem como nas demais edições da exposição, a seleção de participantes contemplou mais de 60 artistas nacionais e internacionais. Obras nativas digitais entre diversas linguagens como videoarte, videoperformances e imagens estáticas, além de *streamings* de *gameplays*, e *walkthroughs* (ver figura 8) pela galeria compuseram a seleção da *Panorama III*. O projeto curatorial foi dividido em quatro mostras diversas, definidas em *Outras estáticas*, *Outras mobilidades*, *Outros ambientes* e *Streaming*, além de contar com um *showcase* de demais produções do grupo Lab|Front. Entre a programação integrada à exposição, ocorreram uma vernissagem, visitas mediadas e lançamento coletivo de livros e EPs.

A exposição permitiu a integração do público por meio de visitas mediadas com presença do curador e artistas, transmitidos ao vivo através canal do *Youtube* do grupo Labfront e em sincronicidade com visitas à exposição na plataforma *Voxels*, o que possibilitou uma maior aproximação entre artistas, equipe curatorial e público, tudo com a possibilidade de diversos tipos de interação.

A plataforma *Voxels*, possibilita a construção de ambientes tridimensionais e interativos. Os visitantes, além de terem a possibilidade de caminhar pelos ambientes da galeria e visualizar as obras, podem conversar entre si em tempo real, personalizar seus avatares, voar, dançar e até mesmo comprar obras em *NFT*, caso estejam logados em suas carteiras digitais. A estética da plataforma faz referência ao universo de jogos digitais, como o *Minecraft*, permitindo uma navegação por meio de comandos no teclado de computadores *desktops*, que se assemelham aos comandos utilizados em jogos digitais.

Figura 8 - Captura de imagem de *walkthrough* na Lab|Front Gallery

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>, 2022.

Toda a produção da *Panorama III*, desde a construção em 3D do prédio de 5 andares da galeria, intitulado Lab|Front Gallery, incluindo a expografia, projeto curatorial, e mediações foram realizados pela equipe do grupo, sob a coordenação do curador, Pablo Gobira. O projeto foi especialmente pensado para as condições oferecidas pela plataforma *Voxels*, explorando possibilidades de fruição e circulação de obras, em ambientes imersivos.

Das obras da *Panorama III* – *Transcendências*:

Obra nº6

Título: *GRRLHCNTN*

Artista: Andrea May

Ano: 2022

Figura 9 - Captura de Imagem da obra *GRRLHCNTN*

Fonte: <https://grrlhcntn.blogspot.com/>, 2022

Análise:

GRRLHCNTN é uma obra de *web-art* criada pela artista Andrea May. Por meio da interatividade com textos, imagens e sons provoca revelações a partir de uma estética caótica. A obra pode ser acessada por meio do *website* <https://grrlhcntn.blogspot.com/> e propõe a revelação de distopias nacionalistas por meio da interação.

A utilização do ciberespaço e a temática sobre distopias nacionalistas são pontos de aproximação com o universo da pós-verdade, em um contexto pós-digital, que se difunde por meios similares. O negacionismo também está presente ao abordar assuntos como a ditadura, alvo revisões históricas. Entre as expressões e palavras encontradas na obra estão: “ditadura nunca mais”; “ruído político”; “mídia tática”; “desgoverno”, “impeachment”, entre outras.

Também podemos observar a presença de impurezas, contemplando a subcategoria “IM - Impurezas de máquina”, que surgem no processo, a partir dos *glitches*, que ocultam e revelam informações durante a interação com a obra. Podemos observar que a metalinguagem é utilizada a partir do ruído como erro de máquina, como palavra e como imagem.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: NC - Negacionismo (Negacionismo histórico)

Justificativa: A obra aborda a um contexto de ditadura militar no Brasil, alvo de revisões históricas por governos autoritários e negacionistas de extrema direita e que entrou em voga durante o governo de Jair Bolsonaro. Revela expressões relacionadas com o tema como: “ditadura nunca mais”; “insurgência”; “denuncie” e “desgoverno”.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina

Justificativa: Utilização de *glitches* e ruídos a fim tencionar verdades estéticas. Os erros de máquina revelam expressões que se sobrepõem e se misturam, revelando e ocultando informações de forma caótica. Formas geométricas, números, palavras e cores são mescladas e criam uma estética ruidosa, que de forma interativa e aleatória promove uma experiência recorrente.

Obra n°7

Título: *Brain Booster*

Artista: Raphael Ferreira

Ano: 2022

Figura 10 - Captura de quadro da obra *Brain Booster*

Fonte: Arquivo do autor, 2022.

Análise:

A videoarte terapêutica *Brain Booster*, integra a série *Post Digital Therapy* criada pelo artista Raphael Ferreira. A obra apresenta uma imagem de uma corrente, com fotografias sobrepostas, que se movem de forma repetitiva ao som uma trilha composta de batidas binaurais. As batidas binaurais do vídeo sugerem uma suposta indução de um estado mental alterado, catalisador de um hiperfoco direcionado à produtividade do interator. Com duração de 15 segundos, o vídeo faz referência à escassez de tempo em uma sociedade contemporânea, conectada 24h, que é influenciada por narrativas neoliberais focadas em produtividade. Ironicamente, a imagem da corrente faz uma crítica a condição similar a uma prisão, instituída por um sistema produtivo que captura seus membros.

A obra se encaixa no tema da pós-verdade ao visitar um contexto de charlatanismo e pseudo-ciências, algo comum entre ações de influenciadores digitais que se gabam de deter soluções para problemas complexos da humanidade. Por meio de campanhas de desinformação, cometem ações que visam descredibilizar a ciência e propagar narrativas falsas com objetivos de enganar pra obtenção de vantagens mercadológicas. A obra também conta com a apresentação de um alter-ego do artista, que se apresenta como terapeuta formado via educação à distância mesmo sem o ser.

A obra apresenta um conteúdo manipulado a fim de enganar, pois, apesar de anunciar a terapia com ondas beta, não oferece ondas que correspondem às verdadeiras frequências prometidas. A duração da sessão de terapia também é um blefe, pois segue o padrão de vídeos rápidos para redes sociais, em detrimento da recomendação do uso de sessões longas para a obtenção de um possível efeito das batidas binaurais.

Classificação:**Categoria:** 1 - Pós-verdade**Subcategoria:** ERS - Emergência das redes sociais**Justificativa:** Aborda a crise de atenção oriunda do excesso de informações veiculadas em redes sociais.**Categoria:** 2 - Impurezas**Subcategoria:** Impurezas narrativas**Justificativa:** O Artista apropria-se de uma suposta formação terapêutica à distância, não realizada e cria um alter ego que mescla a realidade de ser artista com a ficção, ao mentir ser terapeuta.**Categoria 3:** *Fake News***Subcategoria:** NP - Notícias paródicas**Justificativa:** Artista faz paródia de terapeutas alternativos, a fim de enganar o receptor.**Categoria 3:** *Fake News***Subcategoria:** CM - Conteúdo manipulado a fim de enganar**Justificativa:** De propósito, o artista produz ondas binaurais que não correspondem à frequência correta, a fim de enganar o receptor. O tempo de terapia é reduzido de forma falsa, a fim de se referir a uma crise de atenção oriunda das redes, por conta do excesso de informação veiculada no ciberespaço.**Obra nº8****Título:** *Respiros dissonantes***Artista:** Venise Melo e Entre Nós**Ano:** 2022

Figura 11 - Captura de imagem da obra *Respiros Dissonantes*

Fonte: <https://entrenos.art.br/respiros-dissonantes/>, 2022.

Análise:

A obra imersiva *Respiros Dissonantes*, produzida pela artista Venise Melo e pelo Entre Nós - Grupo de Pesquisa em arte, Tecnologia e Sociedade é uma web arte imersiva criada em ambiente digital interativo, viabilizada com a plataforma *Cables*. Com imagens tridimensionais de corpos, cruzeiros e neblinas vermelhas, dispostas em um espaço de 360 graus, a obra dispara frases relacionadas aos efeitos do negacionismo propagado em campanhas de desinformação, durante a pandemia de COVID-19.

Ao abordar os efeitos de campanhas de desinformação ocorridas durante a pandemia do COVID-19, a obra *Respiros Dissonantes* se relaciona diretamente com uma temática integrada ao fenômeno da pós-verdade. A obra faz referências visuais e sonoras aos efeitos decorridos de campanhas de desinformação sobre a pandemia, com imagens tridimensionais de corpos e cruzeiros em um espaço etéreo acrescido de expressões utilizadas nas notícias falsas que circulavam durante o período. Entre as frases estão exemplos como: “só uma gripezinha”, “o negacionismo mata”; “não acredite no presidente”.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: NC - Negacionismo (Negacionismo científico)

Justificativa: Utilização de frases relativas ao tema como “negacionismo mata”; “só uma gripezinha”; “não acredite no presidente”. Estética direcionada ao tema da pandemia de COVID-19.

Subcategoria: VC - Viés cognitivo (Dissonância cognitiva; Conformidade social)

Justificativa: O título da obra faz referência ao viés cognitivo, causado por campanhas de desinformação, em algumas das vítimas da COVID-19, que se renderam ao negacionismo. A obra se refere a adesão de parte da população por discurso determinados, com a possibilidade de negação de suas convicções ao assumir posições em virtude do comportamento do grupo social pertencente, como na frase proferida pelo presidente em exercício Jair Bolsonaro durante a Pandemia do Covid-19: “É só uma gripezinha”. Por conta da adesão ao discurso negacionista, grupos de negacionistas se colocaram em risco de vida ao ignorar o potencial prejudicial do vírus do Corona Vírus-19.

Obra nº9

Título: *Congresso Indígena*

Artista: Elyxmaya

Ano: 2020

Figura 12 - Captura de imagem da obra *Congresso Indígena*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>, 2022,

Análise:

Congresso Indígena é uma obra que por meio da colagem propõe recontar a história de um local que é centro de poder da nação brasileira. A utilização de grafismos indígenas, acrescida de imagens de ocas tradicionais, vegetações densas, uma imagem de um homem indígena e faixas exigindo a demarcação de territórios indígenas faz referência ao processo de violência pelos quais diversas etnias de povos originários são vítimas, desde os tempos da colonização. A obra aborda a temática de guerras culturais, das quais povos originários são vítimas, em decorrência de disputas por grupos políticos e econômicos que visam ampliar seus poderes, em detrimento da conservação dos direitos de populações minoritárias.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: GC - Guerras culturais

Justificativa: Obra aborda violências sofridas por povos originários.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IN- Impurezas narrativas

Justificativa: A artista propõe reconstruir a história do Brasil, de acordo com as diretrizes de povos originários, os colocando em evidência ao ficcionar uma assunção ao poder de povos originários perante a nação brasileira.

Obra nº10

Título: *Siriris*

Artista: Sergio Augusto Medeiros

Ano: 2020

Figura 13 - Captura de imagem da série *Siriris*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/660d9bec-e108-41ff-9ed9-ede0c2f41bf3/play>, 2022.

Análise:

A série *Siriris* apresenta imagens nas quais o erro de máquina se torna uma linguagem artística. A partir de imagens coletadas em registros de exposições virtuais tridimensionais de museus, o artista selecionou exemplares em que constavam *glitches* diversos, impactando então a fruição do público visitante. As “impurezas de máquina” ao serem recombinadas em uma série de obras expostas no metaverso, tenciona verdades sobre o que deve ser a expografia de uma visita virtual, além de criar novas obras e novas versões de exposições produzidas por outras instituições artísticas. A obra cria verdades ao produzir imagens baseadas em erros expográficos de exposições digitais de terceiros.

Classificação:

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina (*Glitch*)

Justificativa: Utilização de erros de máquina como recurso estético ao tencionar novas obras a partir de obras existentes.

3.2.4 *Panoram4*

Figura 14 - Captura de imagem da galeria Centro Cultural UFMG, no metaverso

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/6d6f292f-a3cf-4b1a-95ad-67b6b2326014/play>, 2023.

Figura 15 - Captura de imagem da exposição *Panoram4 Meta*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/673f0614-b18e-4e49-94a6-291ffb966d75/play>, 2023.

De acordo com informações pesquisadas no site oficial da exposição (PARNORAMA, s/d), *Panoram4* surge do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais - CIIACT-SAD, com o tema, “Crises”. A 8ª edição do congresso, aconteceu na cidade de Belo Horizonte, no Centro Cultural UFMG, entre os dias 26 e 30 de junho de 2023 e apresentou ao público uma programação com atividades presenciais, híbridas e em metaverso. No formato presencial, aconteceram as atividades de residência artística, lançamento de livros, performances e a IV edição da exposição *Panoram4*, que também contou com uma versão recriada em metaverso. No metaverso, além da recriação da exposição em formato físico, foi lançada uma segunda versão da *Panoram4*, intitulada *Meta*, com obras de videoarte, *gameart* entre outras linguagens nativas digitais. Obras em bioarte, realidade aumentada, além de instalações e *showcases* de residências organizadas pelo Lab|Front marcaram presença representando nomes consagrados e de novos artistas selecionados pela curadoria. Para acessar as versões em metaverso da *Panoram4*, *QR codes* se encontravam dispostos na expografia da exposição física, além da possibilidade de acesso via *links* disponíveis no site oficial da exposição.

Das obras da *Panoram4*:

Obra nº11

Título: *Alfa Trans*

Artista: Raphael Ferreira

Ano: 2023

Figura 16 - Captura de quadro da obra *Alfa Trans*

Fonte: Arquivo do autor, 2023.

Análise:

A videoarte terapêutica *Alfa Trans*, criada em 2023, integra a série *Post Digital Therapy*, do artista Raphael Ferreira. A obra apresenta uma imagem de uma de uma antena que é acometida por glitches circulares de forma repetitiva, enquanto toca uma trilha sonora composta de batidas binaurais alfa e *beats* eletrônicos que mudam de gênero musical ao serem acometidos por ruídos de sintetizadores. Através do duplo sentido do título, *Alfa Trans*, sugere uma terapia de mudança de gênero que na realidade não existe, sugerindo tipos de *fake news* intituladas *caça-cliques*. *Caça-cliques*, são largamente utilizadas para atrair a atenção de usuários e aplicar golpes digitais. Também aborda a queda da razão ao fazer referência a terapias falaciosas. Propaga narrativas falsas com objetivos de enganar ao utilizar um alter-

ego por parte do artista, que se apresenta como terapeuta formado em educação à distância, mesmo sem ser.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: QR - Queda da razão (Pseudo-ciências)

Justificativa: A crença em pseudo-ciências denuncia a queda da razão, ao abordar terapias sem comprovação científica.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina

Justificativa: Apropriação de erros de máquina, *glitches* e ruídos originários de saturação de ganho de sintetizadores digitais, além da utilização de *glitches* de cores de luz para produção estética.

Categoria: 3 - Fake news

Subcategoria: CM - Conteúdo manipulado em que uma informação verdadeira é distorcida para enganar o receptor

Justificativa: A obra não utiliza as ondas binaurais nas frequências que sugere.

Subcategoria: CC- Caça-cliques, pois utiliza do duplo sentido para atrair a atenção do interator para sua autopromoção.

Justificativa: Título de duplo sentido *Alfa Trans*, que na realidade não trata do tema de gênero, e sim uma mudança de gêneros musicais que acontecem na trilha sonora do vídeo.

Obra n°12

Título: *Grau Zero Da Imagem*

Artista: Luciana De Paula Santos

Ano: 2023

Figura 17 - Captura de quadro de Grau Zero da Imagem

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=zB-aQVxDrCU>, 2023.

Análise:

Grau Zero da Imagem é um filme em processo, que questiona a construção do olhar a partir de parâmetros de alta qualidade tecnológica. A obra se vale do erro de máquina; da baixa qualidade; do *glitch*, ou seja, de impurezas que surgem no processo digital para construir novas narrativas. Além das impurezas de máquina, o filme conta com uma passagem na qual o locutor menciona um dos elementos causadores da pós-verdade, as câmaras de eco, que são nomes utilizados para bolhas algorítmicas que amplificam o alcance de narrativas falsas.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: VC - Viés cognitivo (Viés de confirmação)

Justificativa: Temática que aborda câmaras de eco, um fator que se relaciona ao viés de confirmação, no qual pessoas acreditam no que confirma suas crenças preexistentes.

Subcategoria: ERS - Emergência das redes sociais

Justificativa: Temática que aborda câmaras de eco, um fator que se relaciona à emergência das redes sociais e seus filtros bolha.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina

Justificativa: Apropriação de erros de máquina, ruídos, *glitches* para produção estética.

Obra nº13

Título: *Data Vênia*

Artista: Gabriel Santana

Ano: 2020

Figura 18 - Captura de imagem da obra *Data Vênia*

Comissão de Planejamento de Combate à
Gripe entrega Vacina

Fonte: <https://www.instagram.com/p/CCbcXR2p0sL/>, 2023.

Análise:

Data Vênia é uma série de obras que por meio da apropriação de fotos do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, bem como de fotos do arquivo pessoal do artista Gabriel Santana são manipuladas com o objetivo de recriar narrativas oficiais, à revelia do autor. Elementos anacrônicos são acrescentados às imagens, que são desviadas dos fatos históricos originais, os quais foram registrados pelas mesmas.

Classificação:

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: CM - Conteúdo manipulado a fim de enganar

Justificativa: Manipulação de imagens do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e de obras do acervo pessoal do artista, a fim de enganar o receptor.

Obra nº14

Título: *O Fim da Aventura Humana na Terra*

Artistas: Gabriel Santana e Henrique Santana

Ano: 2023

Figura 19 - Captura de imagem de *O Fim da Aventura Humana na Terra*

Fonte: <https://gabrielss27.github.io/fim-da-aventura-humana-na-terra/>, 2023.

O Fim da Aventura Humana na Terra aborda teorias da conspiração como o fim dos tempos a partir de possibilidades apocalípticas reais, como desastres naturais e tensões do mundo contemporâneo. As fronteiras entre realidade e ficção se encontram mescladas em situações que efetivamente podem acontecer a qualquer momento e causar um apocalipse. A obra é uma *web-art* que se apresenta em um formato interativo, com referência a crenças místicas como jogos de tarô, oráculos e congêneres.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: QR - Queda da razão

Justificativa: A obra aborda a temática do fim dos tempos, um assunto recorrente em teorias da conspiração; O formato da obra, como um oráculo, faz referência a crenças místicas sem respaldo científico.

Obra nº15

Título: *Projeto <ATER> Arte tecnologia e redes sociais*

Artistas: Larissa Macêdo e Lucas Castro

Ano: 2022/2023

Figura 20 - Captura de imagem do projeto <ater>

Fonte: <https://software-ater.com.br/>, 2023.

Análise:

<ater> é um trabalho teórico-prático que aborda os impactos das inteligências artificiais no mercado artístico, a partir de uma análise da circulação em redes sociais da produção de artistas brasileiros pertencentes às minorias identitárias, mais precisamente negros e indígenas. O projeto <ater> apresenta múltiplas intervenções, entre elas uma plataforma on-line produzida com Inteligências Artificiais de código aberto, além de encontros educativos abertos ao público e um perfil no Instagram. O projeto propõe reflexões sobre o viés algorítmico, que reproduz exclusões históricas a determinados grupos em vulnerabilidade.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: ERS - Emergência das Redes Sociais

Justificativa: A obra propõe questionamentos sobre o viés algorítmico nas redes sociais.

Subcategoria: GC - Guerras Culturais

Justificativa: A obra aborda a invisibilidade de grupos minoritários no cenário artístico brasileiro.

Obra nº16

Título: *O Retorno do Profeta Ezequiel*

Artista: Fidélis Alcântara

Ano: 2023

Figura 21 - Captura de imagem de *O Retorno do Profeta Ezequiel*

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=dyasjx0JioQ&list=PLwXo-xKcKAm9JdzJg-0KDAs36-u9B0cmA&index=5>, 2023.

Análise:

O Retorno do Profeta Ezequiel é uma performance que apropria de textos bíblicos para realizar propagandas ideológicas anti-capitalistas. O artista Fidélis Alcântara assume a identidade do profeta Ezequiel e por meio de uma linguagem coloquial comete um desvio de contexto de conteúdos religiosos a fim de realizar propaganda política. O autor se apoia em um contexto afetivo de crenças religiosas para persuadir o público de forma tendenciosa.

Classificação:

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: PE - Propaganda enganosa - Conteúdo enganoso para promover pontos de vista tendenciosos.

Justificativa: A obra usa a apropriação do discurso bíblico para promover ideologias políticas.

Subcategoria: CIP - Conteúdo impostor

Justificativa: Artista se passa por um personagem bíblico Ezequiel e atribui a ele conteúdos ideológicos de cunho político, desvirtuando o discurso original proferido pelo personagem.

Obra nº17

Título: *Showcase - Residência em Bioarte Lab/Front*

Artistas: Ana Luiza Pedrosa Camilo, Eduardo Sellos, Emanuelle Silva, Froiid, Gabriel Rios, Priscila Rezende Portugal e Vinícius “Apos” Viana

Ano: 2022

Análise:

A partir de interseções entre os campos da arte e da engenharia, a Escola Guignard e a Universidade Federal de Minas Gerais promoveram a residência em bioarte com o tema “Memórias da arte e dos povos originários em território brasileiro, uma preservação da memória efêmera”. Produzida pelos grupos de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças - Lab|Front e o Laboratório Idea Real, a residência utilizou do hackeamento biológico a partir de modificações genéticas em fungos que expressaram cor ao serem utilizados como insumos para desenhar em placas de petri. A abordagem da memória de povos originários remete às

guerras culturais, que se concentram em situações onde direitos de minorias são violados. As ações do grupo resultaram em imagens expostas na exposição *Panorm4*.

Figura 22 - Captura de imagem de obras do Showcase, em metaverso

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/6d6f292f-a3cf-4b1a-95ad-67b6b2326014/play>, 2023.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: GC - Guerras Culturais

Justificativa: Temática que aborda guerras culturais ao contemplar a memória de povos originários brasileiros, minorias identitárias.

3.2.5 AI.MAGINATION

Figura 23 - Captura de imagem dos prédios da exposição *AI.MAGINATION*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/d9b5c389-2868-40ba-af54-2fef37253b6e/play>, 2023.

A exposição *AI.MAGINATION* surgiu como atividade derivada da disciplina *Ateliê Transartes*, ministrada pelo professor Dr. Pablo Gobira para alunos da graduação em Artes da escola Guignard, em Belo Horizonte/MG. A proposta da *AI. MAGINATION* é ser um projeto inteiramente dedicado à colaboração entre humanos e máquinas. Todas as etapas de produção da exposição, incluindo processos criativos das obras até os elementos de expografia, identidade visual, curadoria, divulgação e montagem foram realizados com a utilização de ferramentas baseadas em inteligências artificiais generativas.

A partir da utilização de ferramentas de geração texto, imagens e sons, novos artistas puderam expor suas obras ao lado de outras criadas por nomes consagrados das artes digitais, como Gilberto Prado, Suzette Venturrelli, Fabio Fon e Chico Marinho. A exposição é de longa duração e acontece em ambiente tridimensional (ver figura 23) na plataforma *Voxels*, em rede *blockchain*.

Figura 24 - Captura de imagem da expografia da *AI.MAGINATION*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/d9b5c389-2868-40ba-af54-2fef37253b6e/play,2023>.

A *AI.MAGINATION* ainda contou com uma abertura oficial no canal do Lab|Front na plataforma *Youtube*, com a presença dos artistas e curador da exposição, além de visitas guiadas com a presença de mediadores. A abertura oficial aconteceu no dia 10 de abril de 2023 e o acesso é livre e aberto ao público em geral. A classificação indicativa é livre. A exposição pode ser acessada através do link <https://exposicaoaimagination.weebly.com/>.

Das obras da exposição *AI.MAGINATION*:

Título: *Mitômato*

Artista: Fabio FON

Ano: 2023

Figura 25 - Captura de imagem da obra *Mitômato*

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/d9b5c389-2868-40ba-af54-2fef37253b6e/play>, 2023.

Análise:

Mitômato é uma obra que por meio da criação colaborativa entre artista e inteligência artificial generativa se apropria das alucinações de IAs, ou seja, do erro de máquina para criar uma obra que relata narrativas mentirosas. A partir de perguntas realizadas pelo artista Fábio Fon ao *ChatGPT* a respeito de sua trajetória profissional e pessoal, informações verídicas mescladas com outras errôneas são declaradas à revelia pelo robô, que no intuito de responder ao artista mente compulsivamente, devido à qualidade dos dados disponíveis para uso.

Classificação:

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina (Alucinações de IAs)

Justificativa: Utilização de alucinações de IAs para produzir obras de arte mentirosas.

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: CIP - Conteúdo impostor

Justificativa: O ChatGPT atribui informações errôneas sobre ações que não foram realizadas por Fabio Fon a fim de prover respostas às perguntas feitas pelo artista ao robô.

Obra nº19

Título: *Procura-se Helene Alberti*

Artista: Larissa Campello

Ano: 2023

Figura 26 - Captura de imagem da obra Procura-se Helene Alberti

Fonte: <https://www.voxels.com/spaces/d9b5c389-2868-40ba-af54-2fef37253b6e/play>, 2023.

Análise:

Procura-se Helene Alberti é uma obra que visita a memória de uma cantora de ópera que desejava voar e acreditava que conseguiria tal façanha a partir de forças cósmicas que emanariam de seu corpo. Na busca de realizar seus sonhos, passa colaborar com Augusto

Santos Dumont, o pai da aviação. Ao procurar informações em motores de busca sobre o paradeiro de Helene Alberti a artista Larissa Campello encontra poucas respostas, o que a leva a utilizar da colaboração de inteligências artificiais generativas para encontrar informações sobre a cantora. Alucinações das IAs passam a compor as narrativas sobre a vida da cantora, que são apropriadas pela artista Larissa Campello. Além da utilização de inteligências artificiais generativas para a criação de textos sobre Helene Alberti, Larissa Campello também utiliza da criação de *deepfakes* com imagens de supostos encontros da cantora com Alberto Santos Dumont, além de imagens de Helene voando pelos céus de Paris. A obra, que é condensada em um website disponível no endereço www.procurasehelenealberti.com, também conta com uma instância colaborativa entre artista e público, ao disponibilizar um formulário de contato para que notícias sobre o paradeiro de Helene Alberti sejam compartilhadas. A obra trabalha com diversas camadas de desinformação, desde a utilização de impurezas à criação de *deepfakes*.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: QR - Queda da razão

Justificativa: A obra se refere à Helene Alberti, uma cantora que acreditava em teorias cósmicas sem fundamento científico comprovado.

Categoria: 2 - Impurezas

Subcategoria: IN - Impurezas narrativas

Justificativa: A obra faz a utilização de impurezas narrativas para biografar Helene Alberti, tanto produzidas pela artista quanto pela colaboração do público com a obra.

Subcategoria: IM - Impurezas de máquina

Justificativa: A obra faz a apropriação de alucinações de IAs para biografar Helene Alberti.

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: CM - Conteúdo manipulado

Justificativa: Criação de imagens falsas a partir de inteligências artificiais generativas de Helene Alberti voando em Paris, se encontrando com Santos Dumont, entre outros momentos que supostamente aconteceram na vida da cantora.

3.2.6 Pós-Verdade – Fragmentos de Fatos à Revelia

Figura 27 - Captura de imagem da versão tridimensional da exposição *Pós-verdade*

Fonte: <https://distopica.com.br/pos-verdade-realidade-virtual/>, 2021.

Produzida pela OSC Associação Impulso e pela Distópica Galeria de Arte com apoio do Lab|Front, a exposição *Pós-Verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia* é uma exposição inteiramente digital, lançada no ano de 2021. Com curadoria de Pablo Gobira, a exposição individual do artista Raphael Ferreira se trata de uma pesquisa artística inteiramente direcionada aos fenômenos da pós-verdade e da desinformação, com obras que se baseiam nas técnicas de fabricação de *fake news*.

Mosaicos digitais foram criados com a utilização de fotografias autorais do artista, manipuladas em softwares de edição de imagem em colaboração com ferramentas de inteligência artificial generativa. A exposição ainda conta com uma obra coletiva intitulada *Pós-dicionário*, que por meio da *web-art* possibilita a criação colaborativa entre artista e interator, com o objetivo de compor um repositório digital de termos sem contextualização bem como uma proposta educativa de criação de *fake news* com os termos do repositório.

A expografia da exposição foi produzida coletivamente pelo artista e o curador e contou com duas versões: uma bidimensional disponível na própria página da exposição, no *website* oficial da Distópica Galeria de Arte; e outra versão tridimensional com possibilidade navegação via *browser* ou por óculos de realidade virtual, de forma imersiva também acessível pelo *site* da galeria.

Pós-verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia está disponível de forma permanente, através do endereço www.distopica.com.br/pos-verdade.

Das Obras da exposição *Pós-verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia*:

Obra nº20

Título: *Pós-dicionário*

Artista: Raphael Ferreira

Ano: 2021

Análise:

Pós-dicionário é um repositório digital colaborativo e em processo, disponível no *website* da exposição *Pós-verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia*, no qual qualquer pessoa pode acessar e acrescentar termos inéditos. Os termos podem ser criados a partir de ideias autorais, sejam elas individuais ou coletivas, em colaboração com humanos e/ou máquinas, ou demais organismos que possam participar do processo criativo. Após a criação do termo, significados sem contexto são acrescentados com o objetivo de criar confusão, causando o colapso de sentido da expressão cadastrada. Os termos incompreensíveis denotam um contexto de crescimento infinito do contexto da pós-verdade, no qual um relativismo se torna tão superlativo que leva ao colapso de sentido.

Figura 28 - Captura de imagem da obra *Pós-dicionário*

Fonte: <https://distopica.com.br/pos-verdade-realidade-virtual/>, 2021.

Classificação:**Categoria:** 1 - Pós-verdade**Subcategoria:** RL - Relativismo e apropriação da verdade pós-moderna**Justificativa:** A obra expande o relativismo até o colapso de sentido ao possibilitar a criação de termos inexistentes e sem contextualização.**Obra n°21****Título:** *A verdade suja sobre o jacaré da Pampulha! Reptiliano tremor usa passaporte vacinal, perfil do calote***Artista:** Raphael Ferreira**Ano:** 2021**Figura 29 - Imagem do mosaico**

Fonte: Arquivo do autor, 2021.

Análise:

A obra *A verdade suja sobre o jacaré da Pampulha! Reptiliano tremor usa passaporte vacinal, perfil do calote* faz parte da série de obras criadas a partir de uma combinação aleatória de termos e imagens do acervo fotográfico produzido pelo artista, manipuladas pelo mesmo em softwares de edição de imagens a fim de construir mosaicos híbridos entre a abstração e figuração. Para alcançar tal resultado, as produções recombina chamadas de notícias reais, notícias falsas escolhidas pelo artista, palavras e frases criadas por ferramentas de inteligências artificiais generativas bem como as imagens do artista.

Com o objetivo de produzir uma notícia falsa que extrapola o próprio sentido da linguagem e proporcionando uma fruição caótica ao público, as palavras inéditas que integram o título da obra foram cadastradas no repositório digital da exposição, intitulado *Pós-dicionário*. A busca de significado se torna ainda mais problemática ao ingressar na consulta ao repositório, que desinforma ao comportar as palavras que não se relacionam a nenhum contexto. A busca pelo sentido através da pesquisa dos títulos da obra se torna então um labirinto de desinformação.

Na tentativa frustrada de encontrar algum sentido na obra, a apresentação do mosaico que a um olhar distanciado se mostra como uma imagem abstrata ao ser examinada a uma curta distância revela uma infinidade de imagens sobrepostas e manipuladas por filtros de opacidade. Fotografias dos mais diversos temas percorrem um caminho caótico que apresenta uma atmosfera confusa que ora revela, ora oculta elementos visuais.

Classificação:

Categoria: 1 - Pós-verdade

Subcategoria: NG - Negacionismo (Negacionismo científico)

Justificativa: A obra utiliza de notícias que sugerem campanhas de negacionismo científico ao utilizar o termo “jacaré”, utilizado em campanhas de desinformação disseminadas pelo então presidente em exercício Jair Bolsonaro ao declarar que o cidadão que se vacinasse contra a Covid-19 se transformaria no animal; a obra também conta com o termo “passaporte vacinal”, relativo à temática da pandemia.

Subcategoria: RL - Relativismo e apropriação da verdade pós-moderna

Justificativa: A obra expande o relativismo até o colapso de sentido ao possibilitar a criação de termos inexistentes e sem contextualização.

Categoria: 3 - *Fake News*

Subcategoria: CM - Conteúdo manipulado a fim de enganar

Justificativa: A obra conta com notícias verdadeiras e notícias falsas combinadas com imagens aleatórias e outras nem tão aleatórias, com o intuito de enganar e confundir.

Obra n°22

Título: *O mineiro só é solidário no câncer*

Artistas: Raphael Ferreira e Pablo Gobira

Ano: 2021

Figura 30 - Imagem de meme

Fonte: Arquivo do autor, 2021.

Análise:

A obra *O mineiro só é solidário no câncer* é uma paródia de memes da internet, criados com frases de efeito. Difundidos em redes sociais e em campanhas de desinformação, este tipo de postagem é alvo de fraudes, especialmente a de atribuição a autores indevidos. Na publicação em análise, a frase é supostamente atribuída a Otto Lara Resende, mas segundo o autor a declaração não é de autoria do mesmo, portanto é um conteúdo impostor.

Classificação:**Categoria:** 3 - *Fake News***Subcategoria:** NP - Notícias paródicas**Justificativa:** Utilização do sarcasmo para produzir humor no conteúdo da frase, que é disposta em formato de meme de internet.**Subcategoria:** CIP - Conteúdo Impostor**Justificativa:** Conteúdo atribuído a autores indevidos, pois a frase não é de Otto Lara Resende.

4 RESULTADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados das análises das relações entre arte, pós-verdade e desinformação, considerando um contexto pós-digital. Serão apresentadas as classificações de cada obra, de acordo com as definições de cada categoria e suas respectivas subcategorias nas tabelas criadas. Em seguida os resultados serão quantificados e comentados.

4.1 Resultados por categoria

A partir do cruzamento da análise de conteúdo das obras selecionadas para exposições produzidas pelo Lab|Front com os quadros de características que foram criados a partir de elementos causais do fenômeno da pós-verdade em Araújo (2021), o conceito de Impurezas em Souza (2021) e as tipologias de *fake news* organizadas por Santaella (2024), encontramos pontos de interseção em um total de 22 obras. Com a análise do material pode ser observado que a maioria das obras se encaixam em mais de uma categoria. A seguir, será apresentada a tabela com as classificações de obras listadas por categoria.

De acordo com a *Tabela 1*, obtivemos os seguintes resultados:

Tabela 1 - Classificação de obras por categorias

Número de identificação da obra	Pós-verdade	Impurezas	<i>Fake news</i>
1	x	x	
2	x		
3	x		x
4	x		x
5	x	x	x
6	x	x	
7	x	x	x
8	x		

9	x	x	
10		x	
11	x	x	x
12	x	x	
13			x
14	x		
15	x		
16			x
17	x		
18		x	x
19	x	x	x
20	x		
21	x		x
22			x
TOTAL	18	10	11

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Foram encontradas na categoria “Pós-verdade” um total de 18 obras, na categoria “Impurezas” 10 obras e na categoria “*Fake News*” 11 obras.

Um total de 4 obras foram classificadas nas 3 categorias, 8 obras foram classificadas em 2 categorias e 10 obras contemplaram 1 única categoria. A categoria “Pós-verdade” contemplou o maior número de obras.

Como os fenômenos da pós-verdade e da desinformação são complexos e se interrelacionam, foram utilizadas as 3 categorias classificatórias, a fim de contemplar elementos dos fenômenos em um panorama mais amplo.

Podemos observar que muitos dos dilemas do contexto pós-digital (Santaella, 2016) são elementos causais de um contexto de pós-verdade (Araújo, 2021) e que viabilizaram a disseminação de campanhas de desinformação pelas redes.

Questões filosóficas e psicológicas permeiam as causas da pós-verdade, mas ela só conseguiu alcançar tamanho impacto no mundo contemporâneo por fatores nunca antes vividos pela sociedade, como um contexto de hiper mobilidade (Santaella, 2021) com comunicação ocorrendo em tempo real e escala global; a um clique de distância; dependente de uma infraestrutura regida por algoritmos de funções diversas. Dentre essas funções encontra-se a de rastreamento de dados de toda a população mundial, elementos os quais não temos acesso pois são governamentais ou ligados à corporações globais.

4.2 Resultados por subcategoria

Tabela 2: Classificação de obras por subcategorias da categoria Pós-verdade

Número de identificação da obra	NG	VC	RL	QR	GC	ERS
1	x					
2						x
3				x		
4		x		x		
5				x		
6	x					
7						x
8	x	x				
9					x	
10						
11				x		

12		x				x
13						
14				x		
15					x	x
16						
17					x	
18						
19				x		
20			x			
21	x		x			
22						
TOTAL	4	3	2	6	3	4

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Foram encontradas um total de 4 obras pertencentes à subcategoria “NG – Negacionismo”; 3 obras na subcategoria “VC - Viés cognitivo”; 2 obras na subcategoria “RL - Relativismo e apropriação da verdade pós-moderna”; 6 obras na subcategoria “QR - Queda da razão”; 3 obras na subcategoria “GC - Guerras Culturais” e 4 obras pertencentes à subcategoria “ERS - Emergência das redes sociais”.

Podemos notar que obtivemos 5 obras pertencentes a 2 subcategorias, e 12 obras pertencentes a 1 subcategoria. As subcategorias que contemplaram os maiores números de obras foram a “QR - Queda da razão” (com 6 obras), seguidas das subcategorias “ERS - Emergência das redes sociais” e “NG – Negacionismo” (com 4 obras cada).

Com base nos dados obtidos, podemos concluir que os temas relacionados ao “Negacionismo” e “Queda da razão” são pontos em comum com as características das causas da pós-verdade e a “Emergência das redes sociais” se relaciona diretamente com o contexto pós-digital, no qual campanhas de desinformação assumem proporções globais e com disseminação instantânea.

Tabela 3 - Classificação de obras por subcategorias da categoria Impurezas

Número de identificação da obra	Impurezas narrativas	Impurezas de máquina
1	x	
2		
3		
4		
5	x	
6		x
7	x	
8		
9	x	
10		x
11		x
12		x
13		
14		
15		
16		
17		
18		x
19	x	x
20		

15													
16								x			x		
17													
18											x		
19												x	
20													
21												x	
22	x										x		
TOTAL	4		1			1		1			3	6	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

Foram encontradas um total de 6 obras classificadas na subcategoria “CM - Conteúdo manipulado a fim de enganar”; 4 obras na subcategoria “NP -Notícias paródicas”; 3 obras classificadas na subcategoria “CIP - Conteúdo impostor”; 1 obra na subcategoria “CC - Caça Clicks”; 1 obra na subcategoria “RM – Rumores” e 1 obra na subcategoria “PE - Propaganda Enganosa”.

Um total de 4 obras foram classificadas em 2 subcategorias simultaneamente, enquanto 7 obras foram classificadas em uma única subcategoria.

As subcategorias DH, NH, JAPMF, ME, CE, CDC e CF não contemplaram nenhuma das obras selecionadas para as análises.

Ao final da análise foi observado que muitas das obras de arte digitais selecionadas se valem de técnicas semelhantes às utilizadas na produção de notícias falsas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos que o pós-digital não se trata de um conceito, mas de um contexto, no qual as tecnologias digitais já se encontram fundidas ao cotidiano (Cramer, 2015), revolucionando nossa maneira de viver, ainda que circunscrita dentro de uma mesma forma de vida, o sistema capitalista, que é o motor de seu desenvolvimento e de seus dilemas que desafiam não só as sociabilidades, mas questões como privacidade e sustentabilidade da vida no planeta. Observamos que tal contexto não acontece de forma autônoma, pois é fruto do trabalho de diversos atores e traz questões que impactam positivamente o cotidiano, pois possibilita a hibridização tanto da noção de ciberespaço, que se torna um misto de realidades atuais e digitais (Santaella, 2016), quanto amplia nossas possibilidades cognitivas e compõe extensões do corpo, como a noção de hipercórtex (Ascott, 2003) que nos dá acesso a uma inteligência coletiva compartilhada (Gobira; Silva; Portugal, 2023).

Também observamos que o contexto pós-digital criou um cenário favorável à exacerbação de fenômenos já conhecidos, a pós-verdade e a desinformação, fenômenos que passam a ter impactos de proporções globais e instantâneas, distorcendo realidades em um universo de narrativas arditosas, criadas tanto por humanos quanto por máquinas para fins antiéticos. Tal condição assumiu novas proporções a partir de um modelo de plataforma da internet (Lemos, 2023).

No campo da arte, o contexto pós-digital abriu possibilidades para a criação novas formas de produção, circulação, fruição e comercialização (Gasparetto, 2014). Além de abrir possibilidades, a estética pós-digital desierarquiza materialidades e as hibridiza, pois permite tanto a convivência de mídias analógicas e digitais, ainda que estes conceitos sejam questionáveis (Cramer, 2015). Nesse contexto, as infocognotecnologias (Gobira; Camilo, 2023) se mostram como formas de aceleração destas hibridizações, ao proporcionar a multiplicação da noção do que se considera arte, assim como o que se entende por espaço expositivo e fruição.

Identificamos que tanto os fenômenos da pós-verdade, quanto da desinformação não detém um consenso nas definições, que assumem posições compartilhadas com diversos campos do saber. Vimos que os fenômenos se alimentam, se completam e por vezes são tomados como o mesmo fenômeno por alguns autores.

De acordo com Araujo (2021), entendemos que as causas do fenômeno da pós-verdade se relacionam principalmente com fatores de descredibilização das instituições

acrescido da desintermediação das informações e de vieses cognitivos a que somos acometidos. Para autores como Amadeu (2022), a pós-verdade se caracteriza por uma decisão política de aniquilamento das ideias iluministas, em nome de um projeto neoliberal.

Compreendemos que a desinformação pode ter diversas definições, a depender de qual ponto de partida seja utilizado como referência. Uma das definições que notamos como controversa é a de Fallis (2009), ao afirmar que a desinformação pode ser considerada como informação. Já a definição de Araújo (2024) se apresenta como uma possibilidade que contempla diversas dimensões do fenômeno. Para o autor, a desinformação consiste ao mesmo tempo, em uma disfunção dos sistemas de produção e distribuição de conhecimento, uma atitude para obter vantagens, uma construção social a partir de valores e uma alienação dos sujeitos da coletividade (Araújo, 2024, p. 47).

Percebemos impactos na realidade social causados pelos fenômenos que acometem setores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais entre outros diversos campos da sociedade. Os fenômenos da pós-verdade e desinformação têm causado momentos de tensão para o cenário artístico brasileiro, especialmente se considerarmos períodos em que a extrema direita se encontra no poder. Podemos observar que a polarização, as guerras culturais, o negacionismo são elementos catalizadores de episódios de censura, linchamentos digitais e perseguições de caráter ideológico. A polarização atinge artistas e produtores de ambos os espectros ideológicos, tanto de esquerda quanto de direita, mas podemos observar que a exploração de polêmicas é utilizada como forma de buscar engajamento junto à militância e à opinião pública.

Podemos observar uma relação da pós-verdade com a crise da narração, pois a vida para Benjamin (1993) encontra-se alienada do sujeito, que perde a capacidade de narrar sua vida devido à uma realidade que se impõe por meio do sistema econômico-político e priva o indivíduo de testemunho histórico. O autor ressalta como a modernidade apresenta encurtamentos de momentos de reflexão, ao substituir a narração pela informação, que apresenta seu trunfo baseado na novidade, conduzindo a vida para um estado superficial e de efemeridade.

Se Benjamin (1993) no século XX já percebia a direção a qual mundo era conduzido, Han (2023) analisa o mundo contemporâneo tendo como referência as ideias de Benjamin (1993). O autor relata como a digitalização da vida levou a instauração de uma vida quantificada em dados, na qual a verdade perde sua função dominada pelos valores neoliberais (Han, 2023).

Observamos que a arte pode ser múltipla. Nessa pesquisa partimos de duas concepções sobre o termo: arte integrada ao sistema produtivo, pertencente ao sistema da arte com suas variantes enquadradas no que conhecemos como arte contemporânea, como em Danto (2016), Cauquelin (2005) e a arte como negação da negação, isto é, uma arte que nega o sistema capitalista, como visto em Benjamin (1993), Debord (1997) e Gobira (2023).

Devido às limitações desta pesquisa, não aprofundamos no conceito da arte como negação, mas podemos perceber que a suspensão da realidade é um ponto que o conceito traz em comum com os fenômenos da pós-verdade e da desinformação. Compreendemos que as realidades a que nos referimos acima, dizem respeito à realidade social e à realidade simbólica de Berger e Luckmann (2004). De acordo com a realidade para Benjamin (1993) não arriscaremos a inferir hipóteses nesse momento.

A partir do paradigma físico da informação (Capurro, 2015), podemos considerar que o ruído é algo que causa uma perturbação na transmissão de uma mensagem e, portanto, significa desinformação. Tal conceito de ruído pode ser relacionado com o conceito de impuro (Souza, 2021), pois impurezas podem ser realizadas por homens e máquinas, mesclando realidade e ficção na realidade social e hibridizando verdades.

Podemos observar uma aproximação entre arte e vida ao considerar a arte integrada ao sistema. A partir de uma ideia de um capitalismo artista (Lipovetsky; Serroy, 2015), a arte se encontra dissolvida em todos os contextos da vida cotidiana que se torna uma vida cultural (Cauquelin, 2005). A aproximação entre a arte e o regime da comunicação (Cauquelin, 2005), hibridiza o mundo da arte e se aproxima da vida cotidiana.

Já para ideias de arte como negação ao sistema capitalista (Debord, 1997; Gobira, 2023) arte e vida se tornam possíveis em momentos de suspensão da realidade social (Berger; Luckmann, 2005), como nas derivas situacionistas ou em situações que se aproximam desse conceito que extrapola a noção de “impurezas” cunhado por Souza (2021) e se cristaliza em momentos incompreensíveis e descentralizados, como as Jornadas de Junho de 2023 no Brasil.

Nas pesquisas de possíveis relações entre arte e pós-verdade nas obras selecionadas para as exposições *Panorama*, *Panorama II*, *Panorama III*, *Panoram4*, *ALMAGINATION* e *Pós-Verdade - Fragmentos de Fatos à Revelia*, produzidas e co-produzida pelo Lab|Front, encontramos diversas relações a partir das categorias e subcategorias selecionadas. As categorias definidas a partir dos seguintes parâmetros: “Quadro 1 – Pós-verdade” (definido a partir de elementos causais do fenômeno da pós-verdade em Araújo 2021), que contou com um total de dezoito obras; “Quadro 2 – Impurezas” (definido a partir do conceito de “impuro” em Souza (2011; 2021), que contou com um total de dez obras e “Quadro 3 - *Fake News*”

(definido a partir das tipologias de *fake news* em Santaella), que contou com um total de 11 obras.

Consideramos que a categoria 1 – “Pós-verdade” se relaciona mais ao fenômeno que dá título à categoria. Já a categoria 2 – “Impurezas” se relaciona tanto com a pós-verdade (ao utilizar de afetos e crenças pessoais para produzir hibridismos entre ficção e realidade), quanto com a desinformação (ao considerar o ruído, o erro de máquina como uma desinformação), materializados no glitch; na alucinação de IA; na distorção sonora, entre outras possibilidades estéticas. A categoria 3 – “*Fake news*”, se relaciona predominantemente com a desinformação, pois baseia-se em elementos que são amplamente utilizados nos formatos de peças criadas com objetivos de enganar e /ou causar dano a outrem. Deixo claro que essa é uma aproximação entre conceitos, pois há pontos nos quais as classificações e características permeiam-se umas às outras, denunciando uma imprecisão que é intrínseca ao tema.

Por fim, concluímos que no contexto pós-digital existem diversas perspectivas de relações entre a arte e os fenômenos da pós-verdade e da desinformação. Assim como a arte, especialmente a que se encontra enquadrada sobre o leque da arte contemporânea pode ser multifacetada com a possibilidade de utilização de materialidades e linguagens que ainda carecem de definição, sobretudo a artes digitais (Gobira, 2022) tanto o fenômeno da desinformação, quanto o da pós-verdade possuem diversas conceituações, de acordo com as dinâmicas de cada campo do saber.

Se existe pós-verdade e/ou desinformação na arte é uma questão que ainda demanda mais estudos, mas esta pesquisa deixa claro através dos dados apresentados que existem inúmeras relações entre os fenômenos e diversos elementos constitutivos das obras, sejam eles físicos, processuais ou temáticos/conceituais.

Ao pesquisar obras que se relacionam com temas contemporâneos, percebemos algo complexo. O contemporâneo se refere ao que vivemos em um tempo presente, mas carrega a potência dos que possuem uma percepção que extrapole suas condições. De acordo com declarações de Santaella (2016) e Ascott (2003), artistas são profissionais atentos aos sinais que muitas vezes passam despercebidos ao cidadão comum. Para Agambem (2009) o contemporâneo é alguém que vê uma luz na escuridão, ou seja, percebe o que muitos não percebem, e que por vezes se encontra em um estado de inatualidade, deslocado em seu próprio tempo, condição que remete ao potencial crítico das artes.

A partir dos resultados obtidos com as pesquisas bibliográficas e documentais podemos concluir que essa pesquisa contribuiu no campo das artes para a democratização de novas linguagens das artes, especialmente as artes digitais, além de servir de apoio na literacia

necessária para sua fruição. Acreditamos que a pesquisa também contribui para fomentar a competência crítica em situações de crise, como em ataques de campanhas de desinformação, destacando o potencial político das artes digitais.

Para outros campos do saber que pesquisam os fenômenos da pós-verdade e desinformação, acreditamos que a pesquisa contribui como uma forma lúdica de combate e conscientização a respeito do tema, que poderá servir de apoio para atividades de letramento digital. Especialmente no campo da Ciência da Informação, essa pesquisa colabora para destacar como as sistematizações do conceito de informação em Capurro (2015) servem de base para analisar obras de arte que abordam o fenômeno da desinformação, por meio do paradigma físico da informação. Encontramos no paradigma físico de Capurro (2015) um meio de analisar “impurezas de máquina”, por meio do estudo de ruídos de comunicação que se tornam desinformação. No campo da psicologia, essa pesquisa colabora para ilustrar como valores e crenças moldam a realidade de cada pessoa e como esses valores estão conectados à contextos sociais, econômicos e políticos e são dependentes dos mesmos. No campo da ciência política, essa pesquisa contribui para mostrar o potencial ativista das artes, especialmente das artes digitais que se tornam instrumentos de conscientização e resistência. Para o campo da comunicação, essa pesquisa colabora para destacar o estado híbrido com as artes em que o campo se encontra ao considerar um contexto pós-digital e estetizado, bem como mostrar os impactos que tecnologias da comunicação podem causar no cotidiano por meio do potencial crítico da arte contemporânea, especialmente as artes digitais.

Pra futuros desdobramentos desta pesquisa, aprofundaremos nas possibilidades de extrapolação da noção do conceito de “impurezas” cunhado por Souza (2021), a partir da noção utilizada por Gobira (2024) ao aproximar arte e vida, assim como a noção que cunhamos como subcategoria de análise de obras de arte, intitulada “impureza de máquina”, com o objetivo de investigar as relações entre a arte e os fenômenos da pós-verdade e desinformação. Aprofundaremos nas possibilidades da utilização da arte como instrumento de combate à desinformação em outras possíveis abordagens.

Por fim, entendemos que a continuidade desta pesquisa se mostra de extrema importância, com base nos recentes acontecimentos de ascensão do poder das Big Techs, e suas relações explícitas de influência na geopolítica mundial, que tem se pautado em fatores culturais para modular a opinião pública.

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. **O que é o contemporâneo? e outros ensaios**. Tradução Vinícios Nicastro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.
- ALHINHO, Leonor. Graças à IA, “alucinar” é palavra do ano para o dicionário de Cambridge. **Público, [Portugal], 15 nov. 2023**. Disponível em: <https://encurtador.com.br/wUt4K>. Acesso em: 21 dez. 2023.
- ALUCINAR. In: MICHAELIS: Dicionário Brasileiro De Língua Portuguesa, [Brasil], [s/d]. Disponível em: <https://shre.ink/M0KT>. Acesso em: 05 dez. 2023.
- ALVES, Lynn. **Inteligência artificial e educação: refletindo sobre os desafios contemporâneos**. Salvador: EDUFBA ; Feira de Santana : UEFS Editora, 2023.
- ALMAGINATION. **Exposição ALMAGINATION**, [Belo Horizonte], 2023. Disponível em <https://exposicaoaimagination.weebly.com/>. Acesso em: 04 fev. 2024.
- ANDERSEN, Alice. **Além de “O Averso da Pele”: os outros livros que a extrema direita brasileira já tentou censurar**. Revista Fórum, [São Paulo], 14 mar. 2024. Disponível em: <https://shre.ink/MJhr>. Acesso em: 21 set. 2024.
- ANDERSON, C. **A cauda longa**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Dinâmicas da Desinformação. **Páginas a&b: arquivos e bibliotecas**, Porto, p. 31-52, 2024.
- ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Infodemia, desinformação, pós-verdade: o desafio de conceituar os fenômenos envolvidos com os novos regimes de informação. ¹ **Revista Brasileira de Ciência Política**, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 211-236, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/65176>. Acesso em: 20 nov. 2024.
- ARRUDA, José Pedro. Hackers, Hacktivistas e Whistleblowers: o caso português. **Perspectivas em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 26, n. 02, p. 15-36, 2021.
- ARTE 1. Exposição Drive Thru Art. In: **Arte 1 Em Movimento**. [S.l.], 5 jan. 2024. 1 vídeo (3 min.) Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SU2-2LUAdM&t=226s>. Acesso em: 5 jan. 2024.
- ASCOTT, Roy. **Telematic embrace: Visionary theories of art, technology, and consciousness**. Berkeley: University of California Press, 2003.
- BARBROOK, Richard; CAMERON, Andy. **A ideologia californiana: uma crítica ao livre mercado nascido no Vale do Silício**. Tradução de Marcelo Träsel. União da Vitória: Monstro dos Mares; Porto Alegre: Baixa Cultura, 2018. Disponível em: <https://baixacultura.org/loja/a-ideologia-californiana/>. Acesso em: 10 fev. 2024.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo** (L. de A. Rego & A. Pinheiro, Trads.). Lisboa: Edições 70, 2006.

BARRANHA, Helena. Investigação e curadoria online: o projeto unplace. In: **Configurações do pós:digital: Arte e cultura tecnológicas**/Pablo Gobira, Tadeus Mucelli (organizadores), Belo Horizonte: EdUEMG, 2017. p. 316-342.

BEIGUELMAN, Giselle. As verdades dos deepfakes. **Revista Zum**, São Paulo, v. 10, n. 18, p. 50-58, 2020.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. In: *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1993.

BENJAMIN, Walter. **Experiência e pobreza**. In: *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1993.

BENJAMIN, Walter. **O Narrador**. In: *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1993.

BENJAMIN, Walter. **Passagens**. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. **A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004.

BETAT, Juliana dos Santos. Relações entre a pós-verdade e o mercado de informações. In: GUARESCHI, Pedrinho. (Org.). **Psicologia e pós-verdade: a emergência da subjetividade digital**. Santa Cruz do Sul: Psi Unisc, v. 2, n. 2, 2018.

BEZERRA, Artur Coelho. **Miséria da informação**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

BORATTO, Murilo do Carmo. Inteligência artificial: breve histórico, conceitos e Reflexões. In: ALVES, Lynn. **Inteligência artificial e educação: refletindo sobre os desafios contemporâneos**. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2023.

BNEWS, Redação. Apoiada pelo governo, exposição Cu é Lindo divide opiniões e gera polêmica em Salvador. **BNews**, [Brasil], 18 jul. 2018. Disponível em: <https://www.bnews.com.br/noticias/salvador/211298-apoiada-pelo-governo-exposicao-cu-e-lindo-divide-opinioes-e-gera-polemica-em-salvador.html>. Acesso em: 10 fev. 2024.

BRITO, Sabrina. Empresas que se posicionam na política sofrem com ameaças de boicote. **Revista Veja**, [São Paulo], 19 jul. 2020. Disponível em: https://shre.ink/MJhT_. Acesso em: 21 dez. 2023.

BUCKLAND, M. K. Information as thing. **Journal of the American Society for Information Science**, New York, v. 42, n. 5, p. 351-360, jun. 1991. Disponível em: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-4571\(199106\)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3). Acesso em: 10 dez. 2024.

CARRANÇA, Thais. Esquerda compra da esquerda. **BBC News Brasil**, São Paulo, 23. Dez. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55419104>. Acesso em: 21 dez. 2023.

CASTELLS, Manuel. **A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade**. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003

CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução à atualidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CHAGAS, J. **Perfil de Juvi Chagas no TikTok**. TikTok, [S. l.] (s/d). Disponível em: <https://www.tiktok.com/@ajuvichagas>. Acesso em: 17 mar. 2024.

CLASSES C e DE impulsionam crescimento da conectividade à Internet nos lares brasileiros, mostra TIC Domicílios 2023. **Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC)**, [Brasil], 16 nov. 2023. Disponível em: <https://shre.ink/M0uP>. Acesso em: 02 jan. 2024.

COACH. *In*: DICIO, Rio de Janeiro, [2023]. Disponível em: www.dicio.com.br/coach/. Acesso em: 05 set. 2023.

CORTES, Jco. Daniela Mercury tenta esconder ‘passado de mamata’ e é desmascarada (veja o vídeo). **Jornal da cidade**, [Brasil], 03 mai. 2022. Disponível em: <https://shre.ink/MJhl>. Acesso em: 08 dez 2023.

CRAMER, Florian. What is ‘Post-digital’?. *In*: **Postdigital aesthetics: Art, computation and design**. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. p. 12-26.

DA SILVA, Cristiane Rubim Manzina; TESSAROLO, Felipe Maciel. Influenciadores digitais e as redes sociais enquanto plataformas de mídia. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 39., 2016, São Paulo. ¹ **Anais...** São Paulo: Intercom, 2016. p. 980-1005.

DA SILVA RAMOS, Sylvia Chaves. Vale mais uma imagem do que mil palavras? O mal-uso de deep fakes e a sua regulamentação no Direito brasileiro. **Privacy and Data Protection Magazine**, Lisboa, 2022. p. 55. Acesso em: 17 mar. 2024.

DANTO, Arthur C. **Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história**. São Paulo: Edusp, 2006.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo. Prefácio à 4ª edição italiana de A sociedade do espetáculo. Comentários sobre a sociedade do espetáculo**. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DEL RIO, Andrés. Milei e os ataques à cultura: implementando o roteiro da extrema direita. **Jornal Le Diplomatie**, [Brasil], 29 fev. 2024. Disponível em: <https://diplomatie.org.br/milei-ataques-cultura-extrema-direita/>. Acesso em: 08 mar. 2024.

DESMONTE de políticas federais no Brasil. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)**, [Brasília-DF], [s/d]. Disponível em: <https://odisseia.unb.br/wp->

content/uploads/2023/01/PB21_Desmonte_VersaoDivulgacao1371_compressed.pdf. Acesso em: 21 dez. 2023.

DIY. *In*: CAMBRIDGE DICTIONARY. Cambridge, [2024?]. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/diy>. Acesso em: 24 ago. 2024.

DOTTA, Rafaella. **Censura em Minas: vereador de BH faz acusação falsa contra professora**. Brasil de Fato, Belo Horizonte, 11 out. 2017. Disponível em: <https://shre.ink/M0KC>. Acesso em: 17 out. 2023.

DUNKER, Christian et al. **Ética e pós-verdade**. Porto Alegre. Editora Dublinense, 2017.

EXPOSIÇÃO financiada pelo governo da Bahia contem nudez e divide opiniões. **Poder 360**, [Brasília-DF], 23 jul. 2018. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/exposicao-financiada-pelo-governo-da-bahia-contem-nudez-e-divide-opinioes/>. Acesso em: 21 dez. 2023.

FALLIS, D. A conceptual analysis of disinformation. *In*: **I Conference, 2009. Annals...** Chicago, Illinois: Ischool, 2009. p. 1-8. Disponível em: <<https://bit.ly/2mpZhx6>>. Acesso em: 24 set. 2019.

FANAYA, Patrícia Fonseca. Deepfake e a realidade sintetizada. **TECCOGS – Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, São Paulo, n. 23, jan./jun. 2021, p. 104-118.

FERRARI, Pollyana. FactCheck.org e Educamidia no PUC CHECK. *In*: SANTAELLA, Lucia (Org.). **Flagelos da desinformação**. São Paulo: Educ - Editora da PUC-SP, 2023. p. 10-23.

FERREIRA, Caroline. **Rock in Rio 2024: Whindersson Nunes retorna ao festival e leva trap ao palco**. CNN Brasil, [Brasil], 13 set. 2024. Disponível em: <https://shre.ink/MJu4>. Acesso em: 17 mar. 2024.

FERREIRA, M. **Polêmica erguida entre Ney e Hooker abre discussão sobre causa relevante**. G1, [Rio de Janeiro], 30 jul. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/polemica-erguida-entre-ney-e-hooker-abre-discussao-sobre-causa-relevante.html>. Acesso em: 05 mar. 2024.

FERRISS, Timothy. **Trabalhe 4 horas por semana**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2016.

FLORIDI, Luciano. Brave. Net. World: the Internet as a disinformation superhighway?. **The Electronic Library**, Bingley, v. 14, n. 6, p. 509-514, 1996.

FLORIDI, Luciano. Is semantic information meaningful data?. **Philosophy and phenomenological research**, Oxford, v. 70, n. 2, p. 351-370, 2005.

FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa preta**. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2013.

FORNASIER, Mateus de Oliveira; BECK, Cesar. Cambridge Analytica: escândalo, legado e possíveis futuros para a democracia. **Revista Direito em Debate**, Ijuí, a. 29, n. 53, p. 182-195, jan./jun. 2020.

FOLETTTO, Leonardo. Introdução. In: BARBROOK, Richard; CAMERON, Andy. **A ideologia californiana: uma crítica ao livre mercado nascido no Vale do Silício**. Tradução de Marcelo Träsel. União da Vitória: Monstro dos Mares; Porto Alegre: Baixa Cultura, 2018. Disponível em: <https://baixacultura.org/loja/a-ideologia-californiana/>. Acesso em: 10 fev. 2024.

FONSECA, Adilson. Bizarra ou não, exposição cria polêmica. **Jornal Tribuna da Bahia**, Salvador, 22 jul. 2017. Disponível em: <https://www.trbn.com.br/materia/I8823/bizarra-ou-nao-exposicao-cria-polemica>. Acesso em: 08 mar. 2024.

FOSKETT, D. J. Ciência da Informação como disciplina emergente: implicações educacionais. In: **Ciência da Informação ou Informática?** Org.de Hagar E. Gomes. Rio de Janeiro: Calunga, 1980. Original publicado no Journal of Librarianship, v. 5, n. 3, p.161-74, July 1973.

FOSTER, Hal. **O que vem depois da farsa?: Arte e crítica em tempos de debacle**. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

FRANCISCATTO, Carlos Eduardo. Um agudo diagnóstico do jornalismo: entre o desenvolvimento e a inovação. In: SILVA, Fernando Firmino da; SOUSA, Joana Belarmino de; NUNES, Pedro (Org.). **Escutas sobre o Jornalismo**. João Pessoa: Editora do CCTA, 2017. p. 2. Disponível em: https://leccufrj.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/01/escutas_jornalismo_ufpb_capa01.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

FUNDAÇÃO Clóvis Salgado. **PQNA Galeria Pedro Moraleida**, Belo Horizonte, [s/d]. Disponível em: <https://fcs.mg.gov.br/espacos-culturais/palacio-das-artes/pqna-galeria-pedro-moraleida/>. Acesso em: 08 mar 2024.

G1 MG. Exposição de Pedro Moraleida, já vista por mais de seis mil pessoas, é alvo de protestos em BH. **G1**, 08 out. 2017. Belo Horizonte, Disponível em: <https://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/exposicao-de-pedro-moraleida-ja-vista-por-mais-de-seis-mil-pessoas-e-alvo-de-protestos-em-bh.ghtml>. Acesso em: 08 mar. 2024.

G1 MG. Nego do Borel fala sobre clipe de "Me Solta": "Sabia que poderia ser algo polêmico, mas fui em frente". **G1**, Belo Horizonte, 05 out. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/nego-do-borel-fala-sobre-clipe-de-me-solta-sabia-que-poderia-ser-algo-polemico-mas-fui-em-frente.ghtml>. Acesso em: 18 mar. 2024.

GALLEGO, Esther Solano; ORTELLADO, Pablo; MORETTO, Marcio. **Guerras culturais” e “populismo anti-petista” nas ruas de 2017**. Notas–Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil, Brasil, n. 10, 2017.

GALLEGO, Esther Solano; ORTELLADO, Pablo; MORETTO, Márcio. **Guerras culturais e populismo antipetista nas manifestações por apoio à Operação Lava Jato e contra a reforma de previdência**. Debate: Belo Horizonte, v. 9, n. 2, 2017.p. 35-45.

GALLEGO, Esther Solano; ORTELLADO, Pablo; MORETTO, Márcio; ORTUNES, Leandro. **A agenda política e as “guerras culturais” para evangélicos e católicos**. Análise–Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil, Brasil, n 41, 2018.

GASPARETTO, Débora Aita. **O “curto-circuito” da arte digital no Brasil**. Santa Maria: Edição do autor, 2014.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

GOBIRA, Pablo. A Preservação da obra de arte digital: reflexões críticas sobre sua efemeridade. In: **23º Encontro da ANPAP – “Ecosistemas Artísticos”**. Belo Horizonte, 2014.

GOBIRA, Pablo. Avatarização da vida, biografia, impurezas e metaverso. **Aletria: Revista de Estudos de Literatura**, Belo Horizonte, v. 33, n. especial, p. 90-116, 2023.

GOBIRA, Pablo. **Guy Debord, jogo e estratégia: uma teoria crítica da vida**. 2012. Tese (Doutorado em Letras) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas, Belo Horizonte, 2012.

GOBIRA, Pablo. **Museus e paisagens culturais pós-digitais**. In: GOBIRA, Pablo. (org.) Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018.

GOBIRA, Pablo. O arquivo do escritor na era da reprodutibilidade técnica digital: algumas questões de crítica genética. **Manuscrita: Revista de Crítica Genética**. São Paulo, n. 18, p. 206-248, 2010.

GOBIRA, Pablo. **Os usos da utopia: um ensaio sobre a liberação do impossível no pós-digital**. In: Mônica Medeiros Ribeiro; Fernando Mencarelli. (Org.). **Mundos possíveis: culturas em pensamento**. 1ed. Belo Horizonte: Incipit/UFMG, 2022, v. 1, p. 179-192.

GOBIRA, Pablo. **Verbete: Artes digitais**. In: Mônica Daisy Vieira Araújo; Isabel Cristina Alves da Silva Frade; Ludymilla Moreira Morais. (Org.). **Termos e ações didáticas sobre cultura escrita digital**. 1ed. Belo Horizonte: UFMG/FAE/CEALE/NEPCED, 2022, v. 1, p. 47-49.

GOBIRA, Pablo; CAMILO, Ana Luiza Pedrosa. **A exposição ALMAGINATION como uma ação STEAM e de curadoria de arte com Inteligência Artificial**. In: ALVES, Lynn (Org.). **Inteligência artificial e educação**. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2023, p. 71-90.

GOBIRA, Pablo; CORRÊA, Fernanda Corrêa; PORTUGAL, Priscila Rezende. Ciência da Informação, Artes e Museus: plano de gestão museológica e os impactos das infocognotecnologias nos museus de arte. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, [Florianópolis], v. 17, publicação contínua, 2023.

GOBIRA, Pablo.; MUCELLI, Tadeus. Caminhos da curadoria do digital: experiências no campo artístico em um festival. In: **III Seminário Internacional Ciência e Museologia:**

universo imaginário, 2015, Belo Horizonte. Anais do III Seminário Internacional Ciência e Museologia: universo imaginário. Belo Horizonte: MUSAETEC, 2015. v. 1. p. 1-15.

GOBIRA, Pablo; PORTUGAL, Priscila Rezende; FRANÇA, Ana Raquel Almeida. Os impactos na economia diante de obras de artes digitais e criptoarte: uma análise sobre inovação e mercado. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://eesp.fgv.br/centros-de-estudos/fgv-invest>. Acesso em: 01 jan. 2025.

GOBIRA, Pablo; SILVA, Emanuelle de Oliveira. A exposição Panorama 2: Poéticas em exibição através de streaming. In: GOBIRA, Pablo (Org.). **Arte, cultura e o mundo contemporâneo digital**. Belo Horizonte: LPF Edições, 2024.

GOBIRA, Pablo; SILVA, Emanuelle de Oliveira. **Poética da curadoria do digital, convergência infocognotecnológica e inteligência artificial**. In: Formas de vida: Anais 32o Encontro Nacional da ANPAP, Anais...Fortaleza (CE), On-line, 2023.

GOFFMAN, Erving. **A Representação do Eu na vida cotidiana**. Petrópolis: Vozes, 1985.

GROYS, Boris. “Reflexões críticas”. In: **Arte e Ensaios**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013, pp. 172-179.

GUARESCHI, Pedrinho. Psicologia e pós-verdade: a emergência da subjetividade digital. **Psi Unisc**, Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 2, 2018, p. 19-34.

HAN, Byung-Chul. **A crise da narração** / Byung-Chul Han; tradução de Daniel Guilhermino. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.

HAN, Byung-Chul. **Infocracia: digitalização e a crise da democracia**. Tradução de Gabriel S.Philipson, Editora Vozes, Petrópolis, RJ: 2022.

HELMOND, Anne. The platformization of the web: making web data platform ready. **Social Media + Society**, Thousand Oaks, 2015. Disponível em: https://pure.uva.nl/ws/files/2656081/165793_2056305115603080.full.pdf. Acesso em: 10 jan. 2024.

HERTZ, Garnet; PARIKKA, Jussi. Mídia zumbi: desvio de circuito da arqueologia da mídia para um método de arte. **Teccogs: Revista Digital de Tecnologias Cognitivas**, TIDD | PUCSP, São Paulo, n.14, p. 93-113, jul-dez. 2016. Tradução de Alessandro Mancio de Camargo.

INGWERSEN, P. Conceptions of Information Science. In: VAKKARI, P. C. B. (Ed.) **Conceptions of library and information science: historical, empirical and theoretical perspectives**. London: Taylor Graham, 1992. p. 299-312.

INTELIGÊNCIA artificial é suspeita de ter incentivado homem a cometer suicídio na Bélgica. **RFI**, Europa, 31 mar. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/fcNIO>. Acesso em: 10 jan. 2024.

KALPOKAS, Ignas. Joy to the world: the satisfaction of post-truth. **Soft Power**, London, v. 6, n. 2, p. 16-35, 2019.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 5.0., Tecnologia para a humanidade** [tradução de andré Fontenelle] - Rio de Janeiro: Sextante, 2021.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LABFRONT. Laboratório de Poéticas Fronteiriças – Arte, Ciência e Tecnologia, Belo Horizonte, [s/d]. Disponível em: <https://labfront.weebly.com/>. Acesso em: 05 fev. 2024.

LABFRONT. Panorama II: streaming- Tutunho. [Belo Horizonte], Panorama II, 2021. 1 vídeo (6 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/c/labfront>:. Acesso em: 06 fev. 2024.

LEAL, Paula. Conheça o criador do primeiro herói de direita dos quadrinhos brasileiros. **Revista Oeste**, [São Paulo] 14 nov. 2020. Disponível em: <https://shre.ink/M0v0>. Acesso em 21 dez. 2023.

LEMOS, André Luiz Martins. O Futuro da Sociedade de Plataformas no Brasil. **Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação**, São Paulo, v. 46, p. e2023115, 2023.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: 34, 1999.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. **A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

LIPOVETSKY, Gilles. **O Império do efêmero – a moda e seus destinos na sociedade moderna**. São Paulo: Companhia das letras, 1987.

LONGO, Walter. **Walter Longo e a era pós-digital: ?não vimos nada, ainda!?** Entrevista concedida a Pyr Marcondes. Meio e Mensagem, [São Paulo], 25 nov. 2014. Disponível em: <https://shre.ink/M0v6> . Acesso em: 01 set. 2023.

LYOTARD, Jean-François. **A condição pós-moderna**. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1998.

MARS, Amanda. Casa branca defende que há fatos alternativos para falsear a realidade. **El País**, Nova York, 23 jan. 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/22/internacional/1485111258_732145.html. Acesso em: 05 mar. 2024.

MARQUESONE, Rosângela. **Big Data: técnicas e tecnologias para extração de valor dos dados**. São Paulo: Casa do Código, 2016.

MATURANA, Humberto. **Cognição, ciência e vida cotidiana**. Organização e tradução de Cristina Magro e Victor Paredes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001.

MCINTYRE, L. Posverdad. Madrid: Cátedra, 2018. apud ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Infodemia, desinformação, pós-verdade: o desafio de conceituar os fenômenos envolvidos com os novos regimes de informação. ¹ **Revista Brasileira de Ciência Política**, Belo

Horizonte, v. 14, n. 1, p. 211-236, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/65176>. Acesso em: 20 nov. 2024.

MENDONÇA, Heloísa. Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. **El País**, São Paulo, 13 set. 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: 05 set. 2023.

MIRANDA, Igor. **Rock morreu e jovens sequer conhecem Pearl Jam, segundo Gene Simmons**. Revista Rolling Stone, Brasil, 2 dez. 2024. Disponível em: <https://shre.ink/M0u6>. Acesso em: 19 dez. 2024.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política**. Tradução de Claudio Marcondes. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

NIKOLOV, D.; OLIVEIRA, D. F. M.; FLAMMINI, A.; MENCZER, F. Measuring online social bubbles. **PeerJ Computer Science**, Londres, v. 1, e38, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.38>. Acesso em: 21 dez. 2023.

O FEDIVERSO e a redistribuição da internet. **ALQUIMIDIA**, Florianópolis, [s/d]. Disponível em: <https://alquimidia.org/fediverso/o-fediverso-e-a-redistribuicao-da-internet/>. Acesso em: 20 dez. 2024.

OLIVEIRA, Karyne Berger Miertschink. **A imagem não fungível: aproximações da reprodutibilidade sobre a arte digital e a gravura**. 2023, 103 p. Dissertação (Mestrado em Artes) – Universidade Federal do Espírito Santo, 2023.

OSÓRIO, Peres Resende Aline. In: CONFERÊNCIA LIVRE: Ciência no Combate à Desinformação, 2-3 abr. 2024, Brasília. Brasília: CAPES/IBICT, 2024. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=_q43rtkUgrA&t=20272s. Acesso em: 02 abr. 2024.

PANORAMA. **Exposição Panorama**, [Belo Horizonte], 2019. Disponível em: <https://exposicaopanorama.weebly.com/panorama.html>. Acesso em: 16 out. 2023.

PANORAMA. **Exposição Panorama II**, [Belo Horizonte], 2021. Disponível em: <https://exposicaopanorama.weebly.com/panorama-ii.html>. Acesso em: 16 out. 2023.

PANORAMA. **Exposição Panorama III**, [Belo Horizonte], 2022. Disponível em: <https://exposicaopanorama.weebly.com/panorama-iii.html>. Acesso em: 16 out. 2023.

PANORAMA. **Exposição Panoram4**, [Belo Horizonte], 2023. Disponível em: <https://exposicaopanorama.weebly.com/panoram4.html>. Acesso em: 16 out. 2023.

PARIKKA, Jussi. O antrobsceno: um tempo profundo alternativo. In: **Configurações do pós:digital: Arte e cultura tecnológicas**/Pablo Gobira, Tadeus Mucelli (organizadores), Belo Horizonte: EdUEMG, 2017. p. 258-314.

PARISER, Eli. **O filtro invisível: como os algoritmos decidem o que você lê, ouve e assiste**. Tradução de Diego Alfaro. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

PORCIUNCULA, André. Aplicou dinheiro público num filme de propaganda terrorista’, diz atual diretor da Lei Rouanet sobre Wagner Moura. Entrevista concedida ao Programa Pânico. **Jovem Pan**, São Paulo, 26 nov. 2021. Disponível em: <https://shre.ink/M0Kf>. Acesso em: 08 dez. 2023.

PÓS-VERDADE – Fragmentos de fatos à revelia. **Distópica Galeria de Arte**, [Belo Horizonte], 2021. Disponível em: distopica.com.br/pos-verdade. Acesso em: 05 dez. 2023.

POST-TRUTH. In: **OXFORD** learners dictionaries, [OXFORD], [2016?]. Disponível em: <https://encurtador.com.br/mWPAa>. Acesso em: 19 jun. 2022.

PRADO, Gilberto. **Arte Telemática, dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário**. São Paulo: Itaú Cultural, 2003.

PRADO, Gilberto **Os sites de arte na rede Internet** In: Anais do VI Encontro Anual da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação), UNISINOS, São Leopoldo, RS, 1997.

RECUERO, Raquel. **Redes sociais na internet**. Porto Alegre: Sulina, 2009.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Inteligência artificial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTAELLA, Lucia. **De onde vem o poder da mentira?** Barueri, SP: Estação das Letras e Cores Editora, 2021.

SANTAELLA, Lucia. **Humanos hiper-híbridos: linguagens, cultura na segunda era da internet**. São Paulo: Paulus, 2021.

SANTAELLA, Lúcia. **A pós Verdade é verdadeira ou falsa?** Barueri -SP: Estação das Letras e Cores, 2018.

SANTAELLA, Lucia. **Temas e dilemas do pós-digital – A voz da política**. São Paulo: Paulus, 2016.

SANTAELLA, Lúcia. **Porque as comunicações e as artes estão convergindo?** São Paulo: Editora Paulus, 2005.

SANTOS, Leon. Phygital já domina o mercado brasileiro, e tendência dá suporte ao ‘omnichannel’. **Conselho Federal de Administração**, 24 jun. 2022. Disponível em: <https://cfa.org.br/phygital-ja-domina-o-mercado-brasileiro/>. Acesso em: 20 out. 2023.

SCHNEIDER, Marco. In: CONFERÊNCIA LIVRE: Ciência no Combate à Desinformação, 2-3 abr. 2024, Brasília. Brasília: CAPES/IBICT, 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dvaG38JRypQ>. Acesso em: 03 abr. 2024.

SCHNEIDER, Marco. Hegel e a desinformação digital em rede. In: **Ciência da Informação: sociedade, crítica e inovação** / Gustavo Saldanha, Paulo César Castro, Ricardo M. Pimenta (org.). Rio de Janeiro: IBICT, 2022, p. 251-272.

SENA, Letícia. Lei Rouanet, polêmicas e shows cancelados; entenda o que é a ‘CPI do Sertanejo’. **ISTOÉ**, São Paulo, 30 mai. 2022. Disponível em: <https://istoe.com.br/lei-rouanet-polemicas-e-shows-cancelados-entenda-o-que-e-a-cpi-do-sertanejo/>. Acesso em: 10 de jan. 2024.

SHANON, C; WEAVER, W. **The mathematical theory of communication**. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1949.

SHANON, C. A mathematical theory of communication. **Bell System Technical Journal**. [New York], v. 27, p. 379-423, 623-656, 1948.

SILVA, Cristiane; TESSAROLO, Felipe. Influenciadores Digitais e as Redes Sociais Enquanto Plataformas de Mídia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 39., 2016, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Intercom, 2016. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2104-1.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2024.

SILVA, Max Melquíades da. **A DESINFORMAÇÃO CIENTÍFICA NO MEIO DIGITAL: dos mecanismos de funcionamento às estratégias de enfrentamento**. 2022. 300 p. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, 2022.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. **Software livre: a luta pela liberdade do conhecimento**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.

SOUBH, Redação. Com recorde de público, exposição polêmica entra nos últimos dias no Palácio das Artes. **SOUBH**, 16 nov. 2017. Disponível em: <https://encurtador.com.br/NXskj>. Acesso em: 05 ago. 2023.

SOUBH, Redação. Crianças não podem visitar exposição no Palácio das Artes nem mesmo acompanhadas, esclarece FCS. **SOUBH**, 12 out. 2017 Disponível em: <https://soubh.uai.com.br/noticias/gerais/criancas-exposicao-palacio>. Acesso em: 05 ago. 2023.

SOUZA, Eneida Maria de. **Janelas indiscretas: ensaios de crítica biográfica**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

SOUZA, Eneida Maria de. **Narrativas impuras**. Recife: Cepe, 2021.

TAURION, Cezar. **Big data**. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

TERRA, Redação. Carro cai quase 16 metros de ponte inacabada na Índia após navegador indicar caminho. **Terra**, [São Paulo], 29 nov. 2024. Disponível em: <https://1nk.dev/XqXaM>. Acesso em: 10 jan. 2024.

TERRA, Carolina Frazon. Como identificar o usuário-mídia, o formador de opinião online no ambiente das mídias sociais. **Revista Internacional de Relaciones Públicas**, [Espanha], v. 2, n. 4, p. 73-96, jun./dez. 2012.

TIBURI, Márcia. La Bête: a quem interessava transformar a performance em escândalo? **Revista Cult**. São Paulo, 23 out. 2019. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/la-bete-dois-anos-depois-wagner-schwartz/>. Acesso em: 21 dez. 2023.

UNIVERSIDADE DO ESTADO. DE MINAS GERAIS. **Portal da pós-graduação stricto sensu**. [Belo Horizonte: UEMG], 2025. Disponível em: <https://mestrados.uemg.br>. Acesso em: 03 fev. 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO. DE MINAS GERAIS. **Dinheiro público e cultura: Lei Rouanet e contratação direta de artistas por prefeitura**. [Belo Horizonte: UFMG], 2022. Disponível em: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/dinheiro-publico-e-cultura-lei-rouanet-e-contratacao-direta-de-artistas-por-prefeitura>. Acesso em: 21 dez. 2023.

VOSOUGHI, Soroush; ROY, Deb; ARAL, Sinan. The spread of true and false news online. **Science**, [Estados Unidos], v. 359, n. 6380, p. 1146-1151, 2018.

WARDLE, Claire; DERAKHSHAN, Hossein. **Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking**. Strasbourg: Council of Europe, 2017.

ZANINI, Fábio. História em quadrinhos de direita combate poder das big techs e 'vírus chinês'. **O Tempo**, Contagem/MG, 17 mar. 2021. Disponível em: <https://encurtador.com.br/t8cHF>. Acesso em: 19 dez. 2023.